

Lesemotivation mit und im System

Fallstudie an der Oberstufenschule Boswil

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

**Studiengang Sonderpädagogik, Studienschwerpunkt: Pädagogik bei
Schulschwierigkeiten (PSS)**

Masterarbeit

Student: Stefan Voramwald

Matrikelnummer: 04-154-340

Zuständiger Mentor: Stefan Meyer

Eingereicht am 17. Juni 2021

Abstract

Die partizipative Fallstudie untersuchte fördernde und hemmende Faktoren der systemisch aufgefassten Lesemotivation auf der Sek-1-Stufe in Boswil. Die Stichprobe bestand aus sechs Oberstufenklassen sowie sechs Deutsch-Lehrpersonen. Die Ergebnisse aus triangulierten quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden (Grid-Methodik nach Fromm, 1995; kommunikative Validierung, vgl. Altrichter, Posch, Spann, 2018) belegen die Koinzidenz zwischen dem durch die Lehrperson induzierten Training der Leseflüssigkeit, dem Erleben spannender und bedeutsamer Texte und der Steigerung der schulischen Lesemotivation. Online-News und Internettex-te dominieren das Freizeitlesen. Eine Peer-Ko-Konstruktion im Freizeitlesen, etwa dass Jugendliche sich am Lesestoff oder an Lesegewohnheiten der Gleichaltrigen ausrichten, konnte nicht festgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Systematische Herleitung	6
1.1	<i>Der Lese-Motivationsaspekt und das System Schule</i>	6
1.2	<i>(Lese-)Motivation als inkludierter Aspekt des (Lese-)Kompetenzbegriffs</i>	6
2	Ausgangslage und Ziele dieser Arbeit	7
2.1	<i>Ausgangspunkt kooperatives Leseprojekt «Lesebus»</i>	7
2.2	<i>Persönliche Ziele dieser Arbeit</i>	8
2.3	<i>Theoretischer Bezugsrahmen</i>	8
2.3.1	Das ICF Modell als systemischer Orientierungsrahmen der Lesemotivation	8
2.3.2	Das Mehrebenenmodell des Lesens.....	10
3	Allgemeine Erkenntnisse aus der Leseforschung in Bezug auf die Lesemotivation	11
3.1	<i>Motivation des Lesens</i>	11
3.1.1	Motivationsformen.....	11
3.1.2	Wirksamkeit der Motivationsförderung	12
3.1.3	Fördernde und hemmende Lese-Motivationstypen	12
3.1.4	Lesemotivation im Kontext der Entwicklungsphasen und der persönlichen Lesebiographie	12
3.1.5	Lesemotivation im Kontext der Leser*innen-Attribuierung.....	13
3.1.6	Lesemotivation und Geschlecht.....	13
3.2	<i>Schulkonzeption: Genusslesen vs. Selektionszwang/ Benotung</i>	14
3.3	<i>Gesellschaftliche und damit auch schulische Lesenorm</i>	14
3.4	<i>Ebene Unterricht</i>	15
3.4.1	Hinweise für lesemotivationsfördernde Unterrichtsprinzipien, Handlungsmodelle für den motivierenden Leseunterricht in allgemeiner Betrachtung	15
3.4.2	Einfluss der Lehrperson in der Leserrolle und seiner Wirksamkeitsüberzeugung auf die Schüler*innen.....	16
3.4.3	Die Leseflüssigkeit im Kontext der Lesemotivation.....	17
3.4.4	Subjektivierung in der Leseförderung	19
3.4.5	Herleitung von weiteren Umweltfaktoren auf Lehrpersonenebene aufgrund dokumentierter Schüler*innenerfahrungen.....	19
3.4.6	Lese-Peer-Effekte.....	20
4	Präzise Fragestellung und Methode der Fallstudie in Boswil	22
4.1	<i>Fragestellungen der Fallstudie</i>	23
4.2	<i>Methodisches Vorgehen, Übersicht</i>	23
4.3	<i>Situierung des Forschungsfeldes und Beschreibung der Stichprobe</i>	24
4.4	<i>Daten- und Methodentriangulation</i>	24
4.4.1	Begründung der Methodentriangulation	24
4.4.2	Begründung des qualitativen Zugangs	24
4.4.3	Brücke der qualitativen zur quantitativen Forschung.....	25

4.4.4	Begründung des quantitativen Zugangs.....	26
4.4.5	Partizipative Elemente der vorliegenden Forschung	27
4.4.6	Gütekriterien.....	27
5	Resultate.....	28
5.1	<i>Darstellungshinweise.....</i>	28
5.1.1	Differenzierung Subgruppen Real, Sek, Mädchen, Jungen	28
5.1.2	Anonymisierung der Personen und Klassen.....	28
5.2	<i>Hauptfrage 1</i>	29
5.3	<i>Hauptfrage 2</i>	31
5.4	<i>Hauptfrage 3.....</i>	45
5.5	<i>Hauptfrage 4</i>	46
5.6	<i>Zusammenfassende Ergebnisse in Bezug auf die vier Hauptfragen der Fallstudie</i>	49
6	Kommunikative Validierung	51
7	Diskussion	53
7.1	<i>Ziele der Diskussion</i>	53
7.2	<i>Spannende Textinhalte als wichtigster Lesemotivationsaspekt.....</i>	53
7.3	<i>Lese-Autonomieerfahrungsbedürfnis und literarische Kompetenzen</i>	53
7.4	<i>Leseflüssigkeitstraining und Steigerung der Lesemotivation.....</i>	54
7.5	<i>Aspekt des Zeitmanagements im Kontext der Lesemotivation</i>	55
7.6	<i>Schüler*innen-Selbstkonzept-Werte bezüglich der Leseflüssigkeit.....</i>	55
7.7	<i>Leseflüssigkeit im Kontext der Nervosität und der Lese-Flow-Momente.....</i>	56
7.8	<i>Leseförderung und Bibliothek</i>	57
7.9	<i>Fördernde Umweltfaktoren: Einstellung und Kooperation der Lehrpersonen.....</i>	57
7.10	<i>Peer-Wirkung.....</i>	58
7.11	<i>Freizeitlesen.....</i>	59
8	Fazit und Ausblick	60
9	Tabellenverzeichnis.....	64
10	Abbildungsverzeichnis	65
11	Literaturverzeichnis.....	66

Diese Arbeit widme ich meiner lieben Frau Nadja und meinen zwei kleinen Goldschätzen Leona und Levin.

1 Systematische Herleitung

1.1 Der Lese-Motivationsaspekt und das System Schule

Im Gegensatz zum Sprechen wird das Lesen nicht «im Nebenbei» zu Hause erlernt (Conrady, 1997, zit. nach Steiner, 2012, S. 11). Daraus resultiert, dass der Erwerb der Lesekompetenz nur durch eine gesetzte Unterstützung von aussen möglich ist (ebd.). Sofort wird die systemische Relevanz in Bezug auf den Erwerb der Lesekompetenzen und der Lesemotivation deutlich. Wie wechselwirken Schule, Peers und Individuen auf die Lesemotivation?

Bartnitzky (2015, S. 147) beschreibt die Lesekompetenz mit den fünf Merkmalen Kognition, Motivation, Emotionen, Kreativität und Lesekommunikation. Er weist darauf hin, dass internationale Leistungstests der Lesekompetenz (z.B. PISA oder IGLU) lediglich die kognitiven Aspekte berücksichtigen würden, wohl aufgrund der Testkonstruktion (ebd.). Die OECD-Auswertung (OECD 2002, zit. nach Wrobel, 2009, S. 58) zum PISA-Test hält fest, dass Lesemotivation die Entwicklung von Lesekompetenz stärker beeinflussen kann als die soziale Herkunft. Dies verdeutlicht die Relevanz des Motivationsaspekts.

1.2 (Lese-)Motivation als inkludierter Aspekt des (Lese-)Kompetenzbegriffs

Bartnitzky (2015, S. 10) sieht die Kompetenzorientierung im Deutschunterricht als didaktische Grundorientierung an. Dabei betont er die Wichtigkeit der Erziehung zur Selbständigkeit und die damit verbundene selbstmotivierende, konstruktive und tätige Rolle des Lernenden (Bartnitzki, 2015, S. 11). Weinert (2001, S. 27f.) beschreibt die Kompetenz folgendermassen:

Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (=gewollten) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.

(ebd.)

Lenhard (2013, S. 46) zeigt zwei Definitionen von Lesekompetenz auf (Abb. 1, S. 7). Er bemisst in der «weiten Definition» dem sozialen Kontext eine grosse Wichtigkeit. Die enge Definition nimmt die Lesemotivation ebenfalls auf, jedoch nur im Kontext der Leseverständnisleistung. Lenhard hält fest, dass die Begriffe Literarität, Lesekompetenz und Leseverständnis nicht einheitlich verwendet werden (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden die Ebenen der Literarität und der weiten Definition der Lesekompetenz nach Lenhard (2013, S. 46) fokussiert.

Abbildung 1. Enge und weite Definition des Leseverständnisses, der Lesekompetenz und der Literarität (nach Lenhard, 2013, S. 46).

2 Ausgangslage und Ziele dieser Arbeit

2.1 Ausgangspunkt kooperatives Leseprojekt «Lesebus»

Als Heilpädagoge und Aktionsforscher wurde mir im Rahmen des Praxisprojekts «Lesebus», der Vorgängerstudie der vorliegenden Masterarbeit, bewusst, dass die Lesemotivation einen sehr relevanten Aspekt im Lesekompetenzaufbau darstellt. Sämtliche Schüler*innen zeigten im Lesetraining des Praxisprojekts Fortschritte im Aspekt der Leseflüssigkeit. Eine Pre- und Postbefragung zeigte zudem, dass sämtliche Schüler*innen Verbesserungen in der Motivation erlebten. Unbefriedigend für mich als Heilpädagoge, Modellleser und Aktionsforscher war jedoch folgender Umstand: Drei Schüler*innen äusseren trotz positiver Erlebnisse im Leseprojekt, dass sie weiterhin nie von sich aus freiwillig etwas lesen würden. Eine Person beschrieb zudem, dass sie beim lauten Vorlesen Nervosität und Angst erlebe und daher nie gerne gelesen habe. Diese Aussagen forderten mich im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit heraus. Ich fragte mich, wie die Oberstufe Boswil und die Peersysteme systemisch auf die Lesemotivation wirken und was die Schule machen könnte oder müsste, um motiviertes Lesen zu fördern. Aus den vorliegenden Schilderungen kann ich zusammenfassend festhalten, dass der Aspekt der Lesemotivation eine äusserst grosse Relevanz in meiner beruflichen heilpädagogischen Praxis einnimmt. Die Abbildung 2 zeigt die Situierung der vorliegenden Masterarbeit in Bezug auf das Praxisprojekt «Lesebus 2020» schematisch auf.

Abbildung 2. Situierung der vorliegenden Masterarbeit als Fortsetzung der Vorgängerstudie «Lesebus»

2.2 Persönliche Ziele dieser Arbeit

Ein Ziel dieser Arbeit war es, mein theoretisches Wissen zur Lesemotivation als Fachpädagogin und Aktionsforscherin zu vertiefen. Gleichzeitig wollte ich den Lesemotivationsaspekt an meinem Arbeitsort, der Oberstufe Boswil, untersuchen. Die erkenntnisbringenden Deskriptionen und Koinzidenzfindungen des Lesemotivationsaspektes im Sinne der Lese-Unterrichtsentwicklung waren zentral.

Nebst der eben beschriebenen Ergebnisorientierung war mir auch die Prozessorientierung ein grosses Anliegen. Ich war mir bewusst gewesen, dass ich ein komplexes, umfangreiches und herausforderndes Themengebiet erforschen wollte. Diesbezüglich war es mein Ziel, meine Forschungskompetenzen zu erweitern, zu reflektieren und diese adäquat den Forschungszielen folgend einzusetzen.

Wie ich in der täglichen Arbeit und in Lehrer*innenzimmer-Diskussionen wahrnehme, ist die Leseförderung ein bedeutendes Thema im Deutsch-Fachteam. Im Arbeitsprozess dieser Master-Thesis sollen partizipative Elemente Einzug halten. Fortlaufend soll die Leseentwicklung inspirierend und kooperativ entwickelt werden. Meinen Anteil am angeregten Umgang mit der Leseförderungsentwicklung sehe ich darin, stets als positives Modell in den Rollen als Aktionsforscherin wie auch als Heilpädagogin im Kollegium wahrgenommen zu werden.

2.3 Theoretischer Bezugsrahmen

2.3.1 Das ICF Modell als systemischer Orientierungsrahmen der Lesemotivation

Die vorliegende Fallstudie bezieht sich auf eine Aargauer Oberstufenschule. Das Aargauer Departement für Kultur, Bildung und Sport (2018, S. 23-28) formuliert im Aargauer Lehrplan 21 lediglich Aktivitäten und ansatzweise Aspekte der Partizipation (vgl. Tarnutzer, 2019, S. 3). Tarnutzer (ebd.) zeigt auf, dass aufgrund der Reduktion auf Kompetenz-Beschreibungen im Lehrplan 21 kein umfassendes Fallverständnis erreicht werden kann.

Das ICF-Modell (WHO, 2013, S. 7) wird beigezogen, um ein umfassendes Fallverstehen zu entwickeln. Das Wort «Fall» soll wörtlich verstanden werden: Was ist in Boswil der Fall in Bezug auf die Lesemotivation? Das bio-psycho-soziale ICF-Modell (ebd.) dient als Denkhilfe und beleuchtet systematisch und systemisch Aspekte der Entwicklungs-, Lern- und Lebenssituation. In Abbildung 3 (S. 9) wurde es in Bezug auf das Lesen angewandt. Das Ziel der Abbildung 3 ist es, eine erste Übersicht als Orientierungsrahmen zu schaffen.

Abbildung 3. ICF-Bezug als Denkhilfe

2.3.2 Das Mehrebenenmodell des Lesens

Die lesesystematische Verortung gibt das in der Fachliteratur etablierte Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16) mit der Prozess-, (Subjekt- und Prozessebene (vgl. Abb. 4). Es greift zu kurz, motivationale Leseeffekte lediglich auf die Subjektebene (vgl. Abb. 4) zu beziehen, denn in sämtlichen Ebenen sind Aspekte der Motivation zu finden. Zudem beeinflussen sich die Ebenen. Beispielsweise wirken ungenügende Kompetenzen in der Lesegeläufigkeit (Prozessebene) negativ auf die Lesemotivation auf der Subjektebene (Rosenbrock et al., 2019, S. 61). Die soziale Ebene wird in der vorliegenden Arbeit auf die Lese-Motivationswirkung der Institution Schule, auf den Unterricht, die Lehrperson sowie die Peers bezogen. Zum Kompetenzbegriff zählen die motivationalen Aspekte (Weinert, zitiert in Bartnitzky, 2018, S. 11).

Abbildung 4. Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)

3 Allgemeine Erkenntnisse aus der Leseforschung in Bezug auf die Lesemotivation

Im vorliegenden Kapitel werden vier Hauptfragen formuliert und theoriegestützt erörtert. Die Hauptfrage 1 behandelt den (Lese-)Motivationsbegriff. Darauffolgend fokussiert die Hauptfrage 2 die Lesemotivation im Kontext der Schulkonzeption und dem Spannungsfeld „Benotung versus Genusslesen“. Die Hauptfrage 3 richtet dann einen kritischen Blick auf die Lesedidaktik, Einstellungen und Handlungsgrundsätze der Lehrpersonen in Bezug auf die Lesemotivation im Deutschunterricht. Schliesslich behandelt die Hauptfrage 4 die Lese-Peer-Effekte.

Dadurch werden für das Forschungsinteresse motivationsfördernde und motivationshemmende Faktoren systematisch kristallisiert. Diese werden in Kapitel 3.5 (S. 11f.) zusammenfassend dargestellt.

3.1 Motivation des Lesens

In einem ersten Teil wird der Motivationsbegriff isoliert ausdifferenziert. Anschliessend folgt der Bezug zur Lesemotivation. Folgende allgemeine Hauptfrage soll beantwortet werden:

Allgemeine Hauptfrage 1

Welche Lese-Motivationsformen werden in der Wissenschaftsliteratur beschrieben?

3.1.1 Motivationsformen

Intrinsische und extrinsische Motivation

Als intrinsische Motivation wird „der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst interessant, spannend, herausfordernd usw. erscheint“ (Schiefele & Köller, 2006, zitiert nach Meyer, 2009, S. 33) verstanden.

Schiefele & Streblow (zit. nach Meyer, 2009, S. 34) definieren die extrinsische Motivation als Wunsch oder Absicht, Handlungen durchzuführen, um damit positive Folgen zu bewirken oder negative Folgen zu vermeiden. In instrumenteller Absicht wird so beispielsweise das Streben nach sozialer Anerkennung oder dem Druck von aussen entgegengewirkt (ebd.). Der Grad der Selbstbestimmung kann innerhalb der extrinsischen Motivation unterschiedlich hoch sein. Als Beispiel hierfür wird ein Medizin-Student erwähnt, der sich zum Ziel gesetzt hat, intensiv zu lernen, um die Prüfungen zu bestehen (ebd.). Obwohl er extrinsisch motiviert arbeitet, um die Prüfung zu bestehen, lernt er mit einem hohen Grad an Autonomie. Er arbeitet für sein Ziel, Mediziner zu werden. Die Abgrenzung zur intrinsischen Motivation liegt also in den externalen Gründen (ebd.).

3.1.2 Wirksamkeit der Motivationsförderung

Zwei Metastudien belegen die Wirksamkeit der Motivationsförderung im allgemeinen Sinn. (Hullemann, 2016; Hattie, 2009, zitiert nach Tarnutzer, 2019, S. 20).

Tabelle 1

Wirksamkeit der Motivationsförderung

Studienautoren	Effektstärke*	Anzahl Studien
Lazowski & Hulleman (2016)	$d = 0.49$	74
Hattie (2009)	$d = 0.46$	327

* Cohens d grösser als 0.4 = wirksam, d grösser als 0.60 = sehr wirksam.

(Quelle: Tarnutzer, 2019, S. 20)

Unter motivationsfördernden Massnahmen werden beispielsweise die Empathie und die Ermutigung, das Kompetenzerlebnis oder das Reflektieren und Verändern von Einstellungen verstanden (Goetze, 2010, zitiert nach Tarnutzer, 2019, S.20).

3.1.3 Fördernde und hemmende Lese-Motivationsstypen

Philipp (2011, S. 38) führt aus, dass sich sämtliche Formen der habituellen, intrinsischen Lesemotivation, die lesebezogene Selbstwirksamkeit sowie autonome extrinsische Motivation sich günstig auf das Leseverhalten und die Lesekompetenz auswirken. Autonom extrinsisch lesen heisst zum Beispiel, dass ein Sachtext zur Haltung von Hamstern gelesen wird, um sich die Informationen an den eigenen Haustieren zu Nutzen zu machen.

Zudem wirkt sich jene Motivation positiv auf das Leseverhalten und die Lesekompetenzen aus, die mit sozialer Unterstützung einhergeht (ebd.). Das soziale Lesemotiv stellt eine zentrale Erkenntnis bzw. fördernden Faktor für die Lesemotivation dar. Konkret heisst dies, dass über Gelesenes in Austausch getreten werden muss. Dies bildet eine Brücke von lehrkraftinduzierter und autonomer Lesemotivation. Dabei ist zentral, das eigene und das fremde Lesen in einen für die Heranwachsenden bedeutsamen Zusammenhang zu stellen (ebd.).

Als hemmend beschreibt Philipp (ebd.) Motivationsformen, bei welchen Heranwachsende wenig Autonomieerfahrung machen und sich überfordert fühlen. Dies führt zu Vermeidungsstrategien.

3.1.4 Lesemotivation im Kontext der Entwicklungsphasen und der persönlichen Lesebiographie

Gold (2018, S. 47) spricht vom „goldenen Lesezeitalter“ in der mittleren Primarschulzeit. In der 4. Primarschule ist die basale Lesefertigkeit weitgehend automatisiert. Schüler*innen lesen ihre Geschichten intrinsisch motiviert. Lieblingsbücher machen Spass und werden mehrmals gelesen, was die Automatisierung zusätzlich fördert (ebd.). Mit Eintritt in die Pubertät erfolgt oft die Lesekrise. Viele Mädchen überwinden diese Krise durch eine Transformation des kindlichen Lesemodus'. Ein Neustart des intimen literarischen Lesens erfolgt. Jungs, sofern sie die Lesekrise überwinden, werden sich graduell stärker

zu digitalen und analogen Sachtexten hinwenden. In der Schule wird weitergelesen, es erfolgen Pflichtlektüren und Texte zur Informationsbeschaffung (instrumentelles Lesen) (ebd.).

Wrobel (2009, S.33) beschreibt die Phase der Leseorientierung zu Beginn der Pubertät. Dabei suchen Jugendliche oft spontan und ohne präzise Erwartungshaltung Texte auf. Sie brechen jedoch häufig wieder ab beim Lesen. Diesem Abbrechen als Bestandteil des strukturierenden Rituals sei Rechnung zu tragen.

3.1.5 Lesemotivation im Kontext der Leser*innen-Attribuierung

Besonders dominant wirkt sich die Lesemotivation des Einzelnen auf die Art und Weise aus, wie das Lesen subjektiv verarbeitet wird und wurde (Rosebrock & Nix, 2017, S.116-117). Dabei finden internale und externale Attribuierungen, sowohl für positive wie auch negative Leseerlebnisse, statt. Bei internalen Attribuierungen wird der Grund positiver oder negativer Leseerlebnisse in der eigenen Person zugeschrieben (Beispiel.: „Ich konnte noch nie gut lesen, das liegt mir nicht“ oder: „Lesen ist zu anstrengend.“). Als Gegenspieler dazu wird external attribuiert, wenn Gründe für positive Leseerlebnisse außerhalb der Person zugeschrieben werden (Beispiel: „Das ist ein sehr spannender Text, den die Lehrerin ausgewählt hat.“). Misserfolge beim Lesen, die auf vermeintlich unveränderliche Ursachen zurückgeführt werden („Für das Lesen bin ich nicht begabt“) wirken sich besonders negativ auf die Einstellung zum Lesen aus (ebd.).

3.1.6 Lesemotivation und Geschlecht

Philipp (2011, S. 2) beschreibt Lese-Geschlechterdifferenzen. „Lese Freude und -neigung: Mädchen und Frauen bedeutet das Lesen mehr als Jungen und Männern, sie geben es entsprechend häufiger als eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen an und ziehen offenbar auch höhere Gratifikation daraus als Jungen und Männer.“

Retelsdorf und Möller (zit. nach Philipp, 2011, S. 6) erfassten in ihrer Longitudinalstudie die Lesemotivation von mehr als 1'500 Jugendlichen in Norddeutschland. Dabei wurde über vier Jahre hinweg das gewohnheitsmäßige freiwillige Lesen erfasst. Fazit: Mädchen sind lesemotivierter als Jungen. In der fünften und/ oder sechsten Klasse sind sie aber häufiger als Jungen von einem Verlust der Lesemotivation betroffen (ebd.).

Allgemeine Hauptfrage 2

Welche fördernden und hemmenden Lese(de)motivationsfaktoren auf Ebene der Schulkonzeption beschreibt die Leseforschung?

3.2 Schulkonzeption: Genusslesen vs. Selektionszwang/ Benotung

Die Frage, welchen Effekt Schule und Unterricht auf die Lesemotivation haben, ist empirisch noch nicht hinreichend geklärt (Philipp, S. 108). Groeben und Schroder (2004, zit. nach Philipp, S. 102) führen aus, dass die Lesesozialisationsinstanz Schule mit Hauptinteresse auf die Lesekompetenz erforscht wird. Das Leseverhalten und die Lesemotivation sind weniger präsent in der Leseforschung (ebd.). Sie führen auch ein grundlegendes Spannungsfeld zwischen den beiden Aufgaben der Schule aus: Persönlichkeitsentwicklung und leistungsorientierte Auswahl und Zuteilung gesellschaftlicher Plätze. Konkret auf das Lesen bezogen wird der Effekt beschrieben, dass die Aspekte, welche nicht systemkompatibel sind (beispielsweise Unterhaltung und Genuss), hinter die test-, vergleich- und benotbaren Aspekte zurücktreten.

Vor allem bei Unterschichtsschülern beschreiben Groeben und Schröder (ebd.) aufgrund ihrer Bildungshistorie eine starke Orientierung an leistungsbezogenen Selektionsnormen. Sie ko-konstruieren eine negative Einstellung zum Lesen: Im Vordergrund steht die Tatsache, dass Lesen anstrengend ist. Betroffene Schüler*innen nehmen so das Lesen als Pflicht oder gar Strafe wahr, welche nicht der Selbstverwirklichung dient, sondern dem Leistungszwang folgt.

Gelingt es, die Betonung von Leistungen zu minimieren und eine kognitiv wie affektiv und sozial unterstützende Lernumgebung zu kreieren, dürfte gemäss Philipp (2009, S. 106) die Lesemotivation davon profitieren.

3.3 Gesellschaftliche und damit auch schulische Lesenorm

Rieckmann (2020, S. 44) zeigt im Rahmen ihrer Inhaltanalyse vierer qualitativen Interviews mit lese-schwachen Schülerinnen und Schülern auf, dass sämtliche Jugendliche sich als regelmässige, aktive Leser*innen darstellen, obwohl schnell deutlich wird, dass sie dies nicht sind. Sie sind sich offenbar einem positiven gesellschaftlichen Status des Lesens bewusst. Der Widerspruch zwischen einer gewissen gesellschaftlichen Lesenorm und dem eigenen Selbstbild wird deutlich. Die vier befragten Schüler*innen sind sich offenbar der Differenz zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch und der eigenen Lese-wirklichkeit bewusst (ebd.).

Mothes (2008, S. 157, zitiert in Rieckmann, 2020, S. 45-48) beschreibt die Theorie der Kognitiven Dissonanz. Sie beschreibt, „dass jeder Mensch nach einem Gleichgewicht innerhalb seines individuellen Kognitionssystems und damit nach Konsonanz strebt.“ Dissonanzen und folglich ein psychologischer Stress entstehen, wenn zwischen konventionellen Vorstellungen von Kompetenz und/ oder Moral und den eigenen Kompetenzen Diskrepanzen wahrgenommen werden. Dies könnte einen Hinweis geben, weshalb von den vier befragten schwachen Jugendlichen grosse Anstrengung unternommen wird, um die Fassade einer eigenständigen Lektürepraxis aufrecht zu erhalten.

Allgemeine Hauptfrage 3

Welche für die Lesemotivation relevanten Aspekte in Bezug auf den Leseunterricht, die Deutsch-Lehrperson sowie ihr pädagogisches Handeln in der Leseförderung beschreibt die Leseforschung?

3.4 Ebene Unterricht

Die Frage fokussiert die Deutsch-Lehrperson mit ihrer Einstellung und ihrem pädagogischen Handeln als Umweltfaktor in der Leseförderung. Das themenzentrierte Literaturstudium zeigt, wie umfangreich Antworten darauf vorliegen. Um dem Umfang und der Differenziertheit gerecht zu werden, wird die Frage in den Unterkapiteln 3.31 bis 3.35 unterteilt. Der folgende Advanced-Organizer (Abbildung 5) zeigt eine erste Übersicht über die Kapitel 3.31 bis 3.35 zwecks Orientierungsrahmen.

Abbildung 5. Advanced Organizer, Antwort-Stichwörter zu Hauptfrage 3.

3.4.1 Hinweise für lesemotivationsfördernde Unterrichtsprinzipien, Handlungsmodelle für den motivierenden Leseunterricht in allgemeiner Betrachtung

Philipp (2011, S. 108) formuliert zwei motivationsfördernde Prinzipien des Leseunterrichts, welche empirisch validiert sind. Interessante Texte und Autonomieerfahrung beim Lesen. Zudem äussert er, dass Lehrpersonen in den Zwecken, in welchen Kinder in der Freizeit lesen, wichtige Hinweise für die Förderung der Lesemotivation in der Schule geben (2011, S. 38).

Als motivationale Gelingens-Bedingungen auf der Sek-1 sieht Wrobel (2009, S.32-33) drei Aspekte: Förderung des nicht-instrumentellen Lesens, Ermöglichen von ungesteuerten Begegnungen zwischen Schüler*innen und Texten, das „entschulte“ Lesen in einen schulischen Zusammenhang zu verorten sowie diesen in einen festen Ort im Schulalltag zuzuweisen. Wrobel (2009, S.32) betont die Wichtigkeit,

den Schüler*innen positiv besetzte Lesesituationen zu ermöglichen. Dies bedeutet vor allem, dass das Lesen von einer unmittelbaren Situation der Leistungsbeurteilung sowie von der Wahrnehmung des Lesens als rein instrumentelle Tätigkeit zu entkoppeln sei.

Rieckmann (2020, S.24) beschreibt den enormen positiven Einfluss der Anschlusskommunikation auf die Lesemotivation und das Leseverstehen. Sie hält zudem fest, dass schwache Leser*innen Probleme hätten, über ihre Leseerfahrungen zu sprechen und Inhalte einzuordnen. Dabei zeigt sie auf, dass die Förderung der Sprache und anderer Ausdrucksweisen wichtig sei, um vor allem schwachen Lesern zu helfen, Ausdrucksweisen zu finden, was beim Lesen erlebt, gedacht und gefühlt wird (ebd.).

Rosebrock und Nix (2017, S.111) äussern die Wichtigkeit von leseanimierenden Verfahren, initiiert durch die Lehrperson. Als gemeinsamen Nenner aller Leseanimationen wird angesehen, dass in einem empathischen und kulturellen Sinne „Werbung“ für Lektüren und das Lesen gemacht wird. Zudem lebt die Lehrperson vor, dass die Beschäftigung mit Lektüren anregende, genuss- und gewinnreiche Freizeitaktivität und Lebenspraxis darstellen (ebd.). Konkret werden bei der Leseanimation die Ebenen „Selbstkonzept als (Nicht-) Leser*in“ und „Anschlusskommunikation“ fokussiert (ebd.).

Rieckmann (2020, S. 48) bilanziert im Rahmen ihrer vier Einzelfallstudien mit leseschwachen und lese-demotivierten Jugendlichen bezüglich der Aspekte der Metakognition und der Lese-Selbstregulation. Dabei bezieht sie sich beim Begriff der Metakognition auf Pressley (2002, zit. nach Rieckmann, 2020, S. 48). Mit „Metakognition“ meint Pressley (ebd.) das Wissen um bestimmte Verstehens-Strategien. Das heisst konkret, Voraussagen über den weiteren Handlungsverlauf in einem Text machen zu können oder die Fähigkeit, sich Gelesenes bildlich vorzustellen. Rieckmann (ebd.) äussert, dass man wissen müsse, wie ein Text funktioniere. Dadurch würden auch längere Texte selbständig zu Ende gelesen. Der von Rieckmann (ebd.) geschilderte Metakognitionsbegriff korrespondiert mit der sogenannten prozeduralen Metakognition (vgl. Hasselhorn & Artelt, 2018, S. 522). Die prozedurale Metakognition ist an eine konkrete Lern- oder Problemlösesituation gebunden und betont die Verstehensüberwachung, Kontrolle und Selbstregulation (ebd.). Dem gegenüber ist das deklarative metakognitive Wissen (ebd.) unabhängig von konkreten Lern- oder Problemlösesituationen zu verstehen und betont das eigene Wissen über die Kognition. Auf das deklarative metakognitive Wissen geht Rieckmann (2020) nicht ein.

3.4.2 Einfluss der Lehrperson in der Leserrolle und seiner Wirksamkeitsüberzeugung auf die Schüler*innen

Philipp leitet in seiner Metastudie (2011, S. 127) drei hemmende Lesemotivationsfaktoren auf Lehrpersonenebene her und fasst diese folgendermassen zusammen:

Auf der Ebene der Lehrpersonen wurden drei problematische Punkte identifiziert. Es handelt sich erstens um das Leseverhalten und die Begeisterung fürs Lesen, die bei vielen Lehrkräften fehlt und die es unwahrscheinlicher erscheinen lässt, dass diese Personen als Lesevorbilder fungieren können. Ein zweites Problem liegt in der Auffassung, mit dem eigenen Unterricht wenig bewirken zu können. Der dritte Punkt ist das von Schülerinnen und Schülern attestierte mangelnde Interesse an ihrer Person. (ebd.)

3.4.3 Die Leseflüssigkeit im Kontext der Lesemotivation

Rosebrock (et al., 2019, S. 20) halten fest, dass die Lesemotivation durch gute basale Lesefertigkeiten prinzipiell gestärkt wird. Zum Teil werden die Begriffe „Lesegeflüchtigkeit“ und „Leseflüssigkeit“ verwendet. Diese Begriffe werden hier synonym verwendet. Unter „Leseflüssigkeit“ bieten Rosebrock et al. (2019, S. 15) eine einfache Definition: „Einfach formuliert: dass ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann, dass man lesen kann, ‚ohne zu merken‘, dass man liest“ (ebd). Sie führen aus, dass dadurch die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses vollständig für den inhaltlichen Verstehensprozess zur Verfügung stehe (ebd). Gold (2018, S. 67) versteht unter der Leseflüssigkeit eine Fertigkeit, welche das Funktionieren mehrerer hierarchieniedriger Teilprozesse bedingt: Weitgehend fehlerfreies Lesen (Verhinderung Sinnentstellung), in hohem Masse automatisiertes Lesen, angemessener Segmentierungsgrad, innerlich still oder ausdrucksvolles lautes Lesen(ebd).

Wichtig ist die Feststellung, dass das Leseflüssigkeitstraining anfangs der Oberstufe nicht abgeschlossen sein darf (Rosenbrock et al., 2019, S.12). Die weit verbreitete Annahme von Oberstufenlehrpersonen ist falsch, dass in der Grundschule der lesetechnische Lehrgang abgeschlossen ist (ebd.). Entsprechend gilt es, den systemischen Blick auf die professionelle Leseförderung und den Umgang von Lehrpersonen mit disfluiden Leserinnen/ Lesern zu beleuchten.

Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2019, S. 53) beschreiben, dass schwache Leser*innen das Lesen oft vermeiden, also lese-demotiviert sind. Dies führt zu mangelndem Training und zu ungenügender Leseflüssigkeit (ebd.). Vor allem wird das Lese-Selbstkonzept negativ beeinflusst. Im Zusammenhang mit der Leseflüssigkeit wird von den drei Lese-Niveaus „Unabhängigkeitsniveau“, „Instruktionsniveau“ und „Frustrationsniveau“ (z.T. Begriff Überforderungsniveau) gesprochen (Rosenbrock et al., 2019, S. 61). Von einem Frustrationsniveau wird gesprochen, wenn weniger als 25 richtige Wörter pro Minute in einem Fliesstext gelesen werden können und mehr als 8 fehlerhaft gelesene Wörter vorkommen. Zu viele Lesefehler führen zur Sinnentstellung und/ oder Unverständlichkeit von Texten (Wember, zit. nach Rosebrock et al., 2019, S. 61).

Geübte Leser hingegen dekodieren in hohem Masse automatisiert, sie haben einen direkten lexikalischen Zugriff auf die Wortbedeutungen (Coltheart 2007, zit. in Rosenbrock et al., 2019, S. 17). Damit nimmt auch die Anstrengung des Lesens ab, wodurch kognitive Ressourcen für hierarchiehöhere Leseprozesse möglich sind. Dem gegenüber müssen disfluide Leser*innen synthetisierend lesen (Moll&Landerl, 2017, S. 27) und das Vokabular indirekt phonologisch erschliessen (Coltheart, 2007, zit. in Rosebrock et al., 2019,S. 17). Natürlich ist das Leseverstehen in der Passung von Leser*in und Text zu betrachten. Vier Faktoren der Textwahl bestimmen das Leseverstehen: Oberflächenstruktur, Textstruktur, Vorwissen und subjektive Bedeutung des Inhalts auf die/ den Leser*in, Anteil der unbekanntes Wörter (Rosenbrock et al., 2019, S. 15-19). Dies wiederum zeigt die Wichtigkeit der Leseberatung und Lesebegleitung durch die Lehrperson bei der individuellen Textauswahl.

Wie bereits beschrieben: Rosebrock (et al., 2019, S 20) halten fest, dass die Lesemotivation durch gute basale Lesefertigkeiten prinzipiell gestärkt wird. Rosebrock und Nix (2017, S. 16) betonen aber auch, dass Leseförderung durch die Lehrperson systematisch auf der sozialen Ebene (Familie, Schule, Peers, kulturelles Leben: Anschlusskommunikation), auf der Subjektebene (Wissen, Beteiligung, Motivation, Reflexion) und auf der Prozessebene (lokale Kohärenz, globale Kohärenz, Wort- und Satzidentifikation)

erfolgen muss (ebd.). Sie führen das Lautleseverfahren „Lese-Tandem“ als didaktische Methode des Lesegeläufigkeitstrainings aus. Fördernd diesbezüglich sind folgende Aspekte: Alle Schüler lesen gleichzeitig, wodurch das Lesetraining erhöht wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass schwache Schüler*innen weniger der Stigmatisierung ausgesetzt sind, da sie im Vergleich zum traditionellen „Reihum-Lesen“ nicht exponiert sind. Zudem profitieren auch starke Leser von der Methode (Rosebrock et al, 2019, S. 125), was einer guten integrativen Lesetrainingspraxis entspricht.

Lehrplaninhalt und verbindliches Lehrmittel im Kontext der Lesegeläufigkeitstrainings

Obwohl Beschreibung der Lehrmittel und des Lehrplans im Kanton Aargau keine globale Information im Sinne der allgemeinen Lesemotivations-Erkenntnisse darstellen, werden sie hier als Umweltfaktoren beschrieben. Sie haben eine Relevanz für das vorliegende Forschungsinteresse. Zudem soll die Beschreibung zur Sensibilisierung auf Lehrmittel- und Lehrplanvorgaben im Kontext des Leseflüchtigkeits-trainings auf der Oberstufe anregen.

Das Lehrmittel „Sprachstarken“ ist im Kanton Aargau obligatorisch. Wie Scherrer und Ferrante in ihrer Lehrmittelanalyse bezüglich Leseflüchtigkeit (2018, S. 96-99) aufzeigen, ist die Anzahl an Übungen zum Leseflüchtigkeitstraining im Vergleich zum Leseverstehen auf der Sek-1-Stufe deutlich tiefer (Siehe Tabelle 2).

Tabelle 2

Anzahl Übungen Leseflüchtigkeit und Anteil Übungen Leseverstehen, Lehrmittelanalyse (Scherrer, Ferrante, 2018, S. 96-99)

Lehrmittel	Anzahl Übungen zur Leseflüchtigkeit	Anzahl Übungen zum Leseverstehen
Sprachstarken 7	7%	93%
Sprachstarken 8	8%	92%
Sprachstarken 9	6%	94%

Der Aargauer Lehrplan (Departement Bildung, Kultur Sport des Kantons Aargau, 2018, S. 23) formuliert im Bereich der basalen Lesefertigkeiten drei Kompetenzen (siehe Tabelle 3, S. 19). Dabei wird das Lesetempo in den Kontext des Textverstehens gestellt. Auer, Gruber, Mayringer und Wimmer (2008, S. 7) zeigen auf, dass eine reduzierte Geschwindigkeit beim Lesen durch erhöhte Anzahl von Fixationen pro Wort und erhöhter Blickdauer pro Wort beim leisen Lesen das Leseverstehen negativ beeinflussen. Im Aargauer Lehrplan wird zudem gefordert, dass die Schüler*innen einen *geübten* Text flüssig lesen können. Das dritte Kompetenzziel des Aargauer Lehrplans zielt auf den Wortschatz ab. Hattie (2012, zit. nach Hepberger, 2019, S. 5) zeigt den positiven Einfluss der Lesekompetenzen durch die Wortschatzarbeit.

Tabelle 3

Lese-Grundfertigkeiten nach dem neuen Aargauer Lehrplan (2018, S. 23)

Zyklus 3	g	<ul style="list-style-type: none"> Die Schüler*innen verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient.
	h	<ul style="list-style-type: none"> Die Schüler*innen können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. Die Schüler*innen können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Texten verstehen, sie Sprachregistern zuordnen (z.B. Fachsprache) und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.

3.4.4 Subjektivierung in der Leseförderung

Bartnitzky (2018, S. 140) beschreibt den Subjektivismus in der Lesedidaktik als motivationsfördernden Faktor und spricht sich gegen verordnetes Lesen und Interpretieren aus. Stattdessen führt er folgende wichtige Aspekte aus:

- Das geniessende Lesen wertschätzen
- Das Lesen ohne direkte didaktische Zubereitung und unterrichtliche Verwertung akzeptieren
- Unterhaltungs- und Trivilliteratur „schulfähig“ machen
- Lesen als individuelle Entscheidung des Lesers über Lesestoff, Lesezeit und Leseort fördern (ebd.).

Diese Subjektivierung bedeutet also den Einbezug der Schüler*innen-Interessen und Lesepräferenzen in der Leseförderung. Philipps geforderte Autonomieerfahrung (2011, S. 108) deckt sich mit Bartnitzkys Subjektivismus-Forderungen (2018, S. 140). Wrobel (2009, S. 96) schlägt in seinem Hattinger Lese-modell konkret vor, dass in der regulären Schul- und Unterrichtszeit ein Zeitbudget eingerichtet wird, in dem die Schüler*innen lesen können, was sie möchten. Dabei werden nebst den Lesepräferenzen weitere individuelle Inszenierungsmuster des Lesens berücksichtigt: Lesetempo, individuelle Unterstützung, Zusammenarbeitsformen (ebd.). Rieckmann (2020, S. 32) betont aber in diesem Zusammenhang das Lernarrangement im Kontext der lesekulturellen Fähigkeiten. Sie zeigt auf, dass die reine Erhöhung der Lesezeit durch die Lehrperson zu keiner Verbesserung der Lesemotivation führt (ebd.).

3.4.5 Herleitung von weiteren Umweltfaktoren auf Lehrpersonenebene aufgrund dokumentierter Schüler*innenerfahrungen

Bartnitzky (2018, S.147) betont die Wichtigkeit der Lesekommunikation, um dem Förderprinzip des Sozialbezugs Rechnung zu tragen. Rieckmann (2020, S. 43) zeigt mit ihrer Studie mit vier schwachen Leser*innen auf, dass hinter dem Phänomen der Lesedemotivation weit mehr Komponenten mit einzu-beziehen sein, als die Beschreibung des Lese-Frustrationsniveaus aufgrund mangelnder Dekodierfä-higkeit (Rickmann, 2020, S. 31). Als Bedingung für die Auswahl des Lesestoffs beschreibt Rieckmann die Fähigkeit der realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und der Lesebedürfnisse (S. 42).

Diese Selbsteinschätzungen lassen sich jedoch erst erfolgreich ausführen, wenn man bereits über einige Leseerfahrung verfügt. Rieckmann betont dementsprechend die Wichtigkeit der lese-kulturellen Fähigkeiten als voraussetzende Bedingung für das selbständige Lesen. Sämtliche vier befragten lese-schwachen Schüler*innen in ihrer qualitativen Studie zeigten, dass ihre Buchauswahl zufällig wirkt (Rieckmann, 2020, S. 31-52). Leseerfahrung und Inhalt konnten nur sehr vage formuliert werden (Rieckmann, S. 42). Bei der spontanen Buchvorstellung berichteten die vier Schüler*innen lediglich von dem Schwierigkeitsgrad beim Lesen, der Buchdicke und der Noten-Bewertung beim Buchvortrag in der Schule (Rieckmann, S. 43). Rieckmann bilanziert: Die Förderung der Sprache und anderen Ausdrucksweisen seien wichtig, um vor allem schwachen Leser*innen zu helfen, Ausdrucksweisen zu finden, was beim Lesen erlebt, gedacht und gefühlt werde (ebd.).

Allgemeine Hauptfrage 4

Welche Peer-Wirkungen in Bezug auf die Lesemotivation beschreibt die Leseforschung?

3.4.6 Lese-Peer-Effekte

Zusammenhänge zwischen Peers und der Lesemotivation sind breit erfasst (Philipp, 2011, S. 131). Klauda, Münz, Retelsdorf&Möller (2008, zit. nach Philipp, 2011, S.131,) zeigen auf, dass viellesende Freundinnen oder Freunde, mit welchen man über Gelesenes sprechen und Lesemedien austauschen kann, eine höhere intrinsische, habituelle und tätigkeitsspezifische Lesemotivation aufweisen. Interessant ist die Tatsache, dass dies für beide Geschlechter gleichermassen gilt (Münz, zit. in Philipp, 2011, S. 131). Philipp (2011, S. 131) stellt fest, dass heute viele Leseaktivitäten von Heranwachsenden über Computermedien vermittelt und in sozialen Medien situiert sind. Dieser kommunikative Aspekt dürfte nach Philipp (ebd.) in Peer-Zusammenhängen die treibende Kraft beim Lesen digitaler und analoger Texte sein. Philipp (2011, S. 108) hält jedoch fest, dass die Effekte des Systems Schule auf die Lesemotivation empirisch noch nicht hinreichend geklärt sind. Die landläufige Vorstellung, dass Peers im Leseverhalten ähneln würden (Ko-Orientierung des Freizeitlesens), kann empirisch nicht belegt werden (Philipp, 2011, S. 136). Bezüglich Effekten der Peers auf die Lesehäufigkeit und Genrepräferenzen liegen keine belastbaren Befunde vor. Philipps zeigt Hinweise auf, dass die Lese-Peerwirkung von Sachtextlektüren bedeutsamer ist als diejenige des Belletristiklesens. Clark (2008, zitiert nach Philipp, 2011, S. 134) zeigt auf, dass Mädchen viel stärker davon ausgehen, dass ihre Kolleginnen lesen, als dies Jungen von ihren Kollegen denken. Zudem belegen zahlreiche Forscher*innen, dass Mädchen das Lesen stärker in ihr Sozialleben integrieren (Bosacki et al., 2009; Moje et al., 2008; Roch, 2006, zitiert nach Philipp, 2011, S. 134) und sich häufiger über Gelesenes austauschen (Böck, 2000; Bucher, 2004; MPFS, 2005; Philipp, 2010; Pieper & Rosebrock, 2004, zitiert nach Philipp, 2011, S.135).

Die Komplexität der Wechselwirkungen und eine grosse Heterogenität der Peerwirkung in unterschiedlichsten soziodemografischen Lebenswelten verdeutlicht Philipps (2011, S. 133) anhand zweier Beispiele: Er schildert eine Lehramtsstudentin, die ländlich aufgewachsen ist und einen Jungen einer städtischen Brennpunktschule in ihren Alltags- und Lese-Realitäten (ebd.).

3.5 Für das Forschungsinteresse kristallisierte Lese(de)motivationsfaktoren

Im folgenden Abschnitt werden die relevanten Lese(de)motivationsfaktoren zusammenfassend dargestellt. Diese dienen als Grundlage für die Fallstudie in Boswil (Kapitel 4).

- Unterschichtsschüler neigen stärker dazu, eine negative Einstellung zum Lesen durch Ko-Konstruktionen zu entwickeln: Lesen als anstrengende Tätigkeit und Leistungszwang. Sie können das Lesen deshalb nicht der Selbstverwirklichung oder dem Genuss verorten (Groeben und Schroder, 2004, zit. nach Philipp, 2011, S. 102).
- Eine niedrige *Lesegeläufigkeit* (Prozessebene) wirkt negativ auf die Lesemotivation (Rosebrock et al., 2019, S. 61). Rosebrock (et al., 2019, S 20) halten fest, dass die Lesemotivation durch gute basale Lesefertigkeiten prinzipiell gestärkt wird. Rosenbrock et al. (2019, S.12) beschreiben die Wichtigkeit, auch auf der Sek-1-Stufe die Lesegeläufigkeit zu trainieren.
- *Autonomieerfahrung* und interessante Texte stellen einen lese-motivationsfördernden Faktor dar (Philipp, 2011, S. 108). Wrobel (2009, S. 33-35) sieht die Öffnung des Textkorpus als lese-motivierenden Faktor an.
- Anschlusskommunikation gilt als fördernder Faktor für die Lesemotivation (Rieckmann, 2020, S.24); Bartnitzky (2018, S.147) betont die *Wichtigkeit der Lesekommunikation*, um dem Förderprinzip des Sozialbezugs Rechnung zu tragen. Rieckmann (2020, S. 43) betont Förderung der Sprache und anderen Ausdrucksweisen, um v.a. schwachen Lesern zu helfen, Ausdrucksweisen zu finden, was beim Lesen erlebt, gedacht und gefühlt wird.
- *Lesekulturelle Fähigkeiten* als wichtige Bedingung für das selbständige Lesen (Rieckmann, S. 42). Konkret: Strategie bei der Auswahl, Kennen(lernen) der Lesepräferenzen, Kommunikation.
- Rosebrock und Nix (2017, S.111) äussern die Wichtigkeit von *leseanimierenden Verfahren als Handlungsprinzip für Lehrpersonen*. Als gemeinsamen Nenner aller Leseanimationen wird angesehen, dass in einem empathischen und kulturellen Sinne „Werbung“ für Lektüren und das Lesen gemacht wird.
- Philipp (2011, S. 38) führt aus, dass sich sämtliche Formen der *intrinsischen Lesemotivation sowie autonome extrinsische Motivation, also beispielsweise das selbstbestimmte Lesen eines Sachbuches aufgrund des interessanten Inhaltes*, sich günstig auf das Leseverhalten und die Lesekompetenz auswirken.
- Die *lesebezogene Selbstwirksamkeit* wirkt sich positiv auf die Lesemotivation und die Lesekompetenz aus (Philipp, 2011, S. 38).
- Die Leserrolle der Lehrperson sowie deren Wirksamkeitsüberzeugung auf *die Lesemotivation der Schüler*innen* (Philipp, 2011, S. 127) wirken fördernd oder hemmend in Bezug auf die Lesemotivation.
- Viellesende Freundinnen/ Freunde, die über Gelesenes sprechen, erhöhen die intrinsische Lesemotivation (Klauda, Münz, Retelsdorf&Möller, 2008, zit. nach Philipp, 2011, S. 131).
- Ko-Orientierungen von Peers im Freizeitlesen können nicht allgemeingültig beschrieben werden. (Philipp, 2011, S.130).

4 Präzise Fragestellung und Methode der Fallstudie in Boswil

Aus den allgemeinen Hauptfragestellungen und deren Beantwortung in Kapitel 3 werden in Kapitel 4 nun relevante Fragestellungen für die Fallstudie auf der Sek-1 Boswil synthetisiert.

Abbildung 6. Schematische Darstellung: Fragestellungen und Methoden der vorliegenden Arbeit

4.1 Fragestellungen der Fallstudie

Die folgenden Fragestellungen beziehen sich jeweils auf die aktuellen Schüler*innen und Lehrpersonen der Sek-1-Boswil (SJ 2020/21). Sie wurden aus Erkenntnissen der Lesemotivationsforschung (Kapitel 3) abgeleitet und orientieren sich an kristallisierten Lese(de)motivationsfaktoren (vgl. Kap. 3.5, S. 21). Zudem wurden Fragen aus dem zu erforschten Feld, nach der sogenannten Grid-Methodik (Fromm, 1995, S.42), aufgenommen. Im Kapitel 4.1 werden lediglich die Hauptfragen abgedruckt. Die präzisen Unterfragen, kommentiert mit (wissenschaftlichen) Relevanzen, sind im Anhang (siehe Anhang 1, S. 2) zu entnehmen.

Hauptfrage 1

Wie schätzen die Sek-1-Schüler*innen Boswil ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule ein?

Hauptfrage 2

Welche fördernden und hemmenden Lesemotivations-Faktoren lassen sich auf der Ebene Schule/ Unterricht an der Sek-1-Boswil beschreiben?

Hauptfrage 3

Welche fördernden und hemmenden Peer-Wirkungen lassen sich auf der Sek-1-Boswil beschreiben?

Hauptfrage 4

Wie lässt sich die Lesehabituation der Sek-1-Schüler*innen in Bezug auf ihr Freizeitlesen beschreiben?

4.2 Methodisches Vorgehen, Übersicht

Partizipative Forschung

Für die Fallstudie wurden vier lesemotivations-valide Hauptfragen und kategorisch entsprechende Unterfragen formuliert. Zudem wurden Interessensfragen zur Lesemotivation der Schüler*innen sowie der Lehrpersonen durch die sogenannte Grid-Methodik (Fromm, 1995, S.42) aufgenommen. Dadurch konnte bereits bei der Entwicklung der Fragestellungen eine Partizipation durch die erforschten Personen erreicht werden. Zudem wurden die Resultate kommunikativ validiert (Köckeis-Stangl, 1982, zitiert nach Altrichter, Posch und Spann, 2018, S. 186), wodurch eine weitere Partizipation bei der Diskussion der Ergebnisse entstand.

Quantitative sowie qualitative Forschungszugänge, komplementärer Einsatz

90 Schüler*innen sowie sechs Deutsch-Fachlehrpersonen wurden befragt (Fragebögen; qualitative und quantitative Frageitems). Zudem erfolgten zwei problemzentrierte Interviews mit Schüler*innen. Quantitative und qualitative Forschungszugänge wurden im Sinne einer Methoden- und Datentriangulation (Flick, 2008, S. 95) komplementär eingesetzt. In Kapitel 4.4 (S. 24 ff.) wird das methodische Vorgehen vertieft.

4.3 Situierung des Forschungsfeldes und Beschreibung der Stichprobe

Die Resultate beziehen sich jeweils auf die aktuellen Schüler*innen und Deutsch-Lehrpersonen der Sek-1-Boswil im Kanton Aargau. Sämtliche Daten wurden im zweiten Semester des Schuljahres 2020/21 erhoben. 90 Schüler*innen (sechs Klassen) sowie sechs Deutsch-Fachlehrpersonen stellten die Stichprobe dar.

Die Aargauer Oberstufe ist dreigliedrig gestaltet: Die Sekundarschule stellt das mittlere - und die Realschule das tiefste Anspruchsniveau - dar. Sonderschüler*innen werden in der Realschule integrativ beschult. Die Bezirksschule stellt das höchste Anforderungsniveau dar. In Boswil gibt es keine Bezirksschule. Durch diesen Umstand wird diese in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt.

4.4 Daten- und Methodentriangulation

4.4.1 Begründung der Methodentriangulation

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet zahlreiche Forschungsfragen. Altrichter et al. (2018, S. 160) weisen darauf hin, dass für die Untersuchungen vieler Fragestellungen Kombinationen verschiedener Datensammlungsmethoden besonders geeignet seien. Dementsprechend wurde in der vorliegenden Studie die sogenannte Methodentriangulation eingesetzt (Flick, 2008, S. 95). Der komplementäre Einsatz der qualitativen und quantitativen Methoden hat das Ziel der Erkenntniserweiterung (ebd.). Es gilt, beiden Zugängen und ihren Besonderheiten Rechnung zu tragen und die Zugänge und Erkenntnisse aufeinander zu beziehen (ebd).

Die Ergebnisse wurden deskriptiv beschrieben und für Schüler*innen und Lehrpersonen nachvollziehbar dargestellt. Dadurch konnte die Partizipation der Beteiligten (Stichprobe), etwa durch die kommunikative Validieren (Altrichter et al., 2018, S. 186), ermöglicht werden.

4.4.2 Begründung des qualitativen Zugangs

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, von Kardoff & Steinke, 2005, S. 14).

Im komplexen Feld der vorliegenden Arbeit war es die Absicht, durch die offenen Fragen im Fragebogen sowie durch zwei problemzentrierte Interviews lese-motivationsrelevante Aspekte/ Faktoren im konkreten Lebensbezug in Boswil qualitativ zu erheben. Die Tabelle 4 zeigt die qualitativen Zugänge stichwortartig auf.

Tabelle 4

Qualitative Forschungselemente

Qualitative Elemente	90 Schüler*innen-Fragebögen mit fünf offenen Frageitems, Integration der Grid-Methodik
	Zwei problemzentrierte Interviews
	Kommunikative Validierung

4.4.3 Brücke der qualitativen zur quantitativen Forschung

Wie Flick (2008, S. 95) beschreibt, gilt es, die quantitativen und qualitativen Zugänge nicht im isolierten Nebeneinander zu behandeln. Vielmehr geht es um gegenseitige Bezüge. In Anlehnung an Mayrings Inhaltsanalyse (2010, S.11) wurden aus den 90 Schüler*innen-Antworten der offenen Fragen Kategorien gebildet. Die Antworten in Kategorien wurden nach Häufigkeitsverteilung gezählt. Altrichter et al. (2018, S. 179) erachten im Rahmen der Datenanalyse das Zählen als quantitativen Aspekt. Im Zählen sind folgende drei Forschungsabsichten zentral: Es gibt eine rasche Übersicht, wobei Zahlen oft einfacher handhabbar sind als deskriptive Texte. Zudem können durch Zählen Vorurteile rasch entdeckt werden. Als dritte Intension erachten Altrichter et al. (2018, S. 180) das Zählen als Mittel der Feststellung, ob herauskristalisierte Ergebnisse nur wenige (oder nur eine) Person(en) betrifft/ betreffen bzw. ob eine breitere Gültigkeit vorliegt (ebd).

Dementsprechend wurde in der vorliegenden Studie sowohl die Methoden- sowie die Datentriangulation eingesetzt (Flick, 2008, S. 95). Der komplementäre Einsatz der qualitativen und quantitativen Methoden hat das Ziel der Erkenntniserweiterung (ebd.). Es galt vorliegend, beiden Zugängen und ihren Besonderheiten Rechnung zu tragen und die Zugänge und Erkenntnisse aufeinander zu beziehen (ebd).

4.4.3.1 Zwei problemzentrierte Interviews zur qualitativen Datenerhebung

Zwei lese-demotivierte und sogleich lese-schwache Schüler*innen, ein Mädchen und ein Junge, wurden interviewt. Die beiden Schüler*innen beteiligten sich freiwillig. Bewusst wurden Lernende der 2. und der 3. Oberstufe angefragt, da sie über eine ausreichende Lese-Erfahrung auf der Oberstufe verfügten. Die Befragung zweier leseschwacher Schüler*innen begründet sich darin, den Förderaspekten im Blickfeld der Heilpädagogik ausreichend Rechnung zu tragen. Zudem gibt Rieckmann (2020, S. 31-40) einen Referenzrahmen vor: Sie stellt die Resultate vierer Einzelfallstudien leseschwacher Jugendlicher dar. Anschliessend diskutiert sie (Rieckmann, 2020, S. 41-52) lesekulturelle Defizite und mögliche Förderansätze. Ihre Forschungsergebnisse sind für die vorliegende Arbeit wertvoll mit der Fragestellung, inwiefern Rieckmanns Ergebnisse (ebd.) Gültigkeit für die Sek-1-Schüler*innen Boswil haben. Rieckmanns (ebd.) Vorgehen muss im heilpädagogischen Sinn kritisch betrachtet werden, denn sie leitet aus Defiziten direkt Förderhinweise ab, ohne die Interessen, Stärken, Ressourcen und das System zu beleuchten (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 96ff.).

Im Rahmen eines problemzentrierten, halbstrukturierten Interviews wurde die Befragung durchgeführt. Das vorgängig entwickelte Kategorien-System für die Interviews ist in der Tabelle 5 (S. 26) abgebildet. Das problemzentrierte Interview zielte auf die zielgerichteten vorliegenden Problemstellungen sowie auf die Exploration von neuen Aspekten (Mayring, 2002, S. 70) ab.

Audio-Aufnahmen der Interviews

Die Interviews wurden aufgezeichnet (Audio). Dies ermöglichte das mehrmalige Abspielen und diente der Transkription.

Qualitative Inhaltsanalyse

«Das Ziel der Inhaltsanalyse ist die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial» (Flick, 2004, S. 468). Im Rahmen der Inhaltsanalyse wurden vorgängig Kategorien gebildet. Die Forschungsliteratur formuliert das deduktive und induktive Vorgehen der Kategorie-Bildung (Altrichter, et al., 2018, S. 176). Bei der deduktiven Vorgehensweise werden Kategorien aufgrund des theoretischen Vorverständnisses vor der Sichtung der Daten (Transkription) formuliert. Bei der induktiven Vorgehensweise werden Kategorien aufgrund der vorliegenden Daten gebildet (ebd.). Altrichter et al. (2018, S. 176) halten fest, dass für die Aktionsforschung die Mischung aus deduktiver und induktiver Kategorie-Bildung angezeigt ist. Dadurch kann man auf das Vorwissen aufbauen und neue Befunde in die Untersuchung einfließen lassen (ebd).

Tabelle 5

Kategorien-System für zwei problemzentrierte Interviews

Lesebiographie	Beschreibung früherer Leseereignisse, Beschreibung der Erinnerung an die früheren Leseereignisse; Veränderungen im Zusammenhang mit dem Lesen
Lesegewohnheiten (Lesehabituation)	Lesepreferenzen in der Schule
	Leseverhalten und Lesepreferenzen in der Freizeit
Situationsbezug	Situationen der Lese(de)motivation
Lesekulturelle Fähigkeiten	Erinnerungen an gelesene Werke
	Wahrnehmung und Fähigkeit bei der eigenen Testwahl.
	Lesekommunikation Schule, Lesekommunikation Peers
Leseregulation, Reflexion, Metakognition	Im Leseprozess abbrechen oder weiterlesen.
	Gefühlswahrnehmung und Gedanken reflexiv, Leseprozessessteuerung, Wissen um Wissen und Wissen um Wissen der Gefühle
Leseanimierende Personen als fördernde Umweltfaktoren	Personenbeziehung und Art der Leseanimation, Schule und Freizeit
Gründe für das Lesen	Motivationsstypenzuordnung extrinsisch, Grad der Autonomie
	Motivationsstypenzuordnung intrinsisch
Weitere deduktiv gewonnene Kategorien	Offenheit für neue Aspekte gemäss Altrichter et al. (2018, S. 176)

4.4.4 Begründung des quantitativen Zugangs

Für die Datenerhebung der vorliegenden Untersuchung wurde 90 Schüler*innen ein Fragebogen mit 27 quantitativen Frageitems ausgehändigt. Zudem wurden sechs Deutsch-Lehrpersonen mittels Fragebogen und 22 quantitativen Items befragt. Tarnutzer (2018 S. 1) beschreibt, dass der quantitative Zugang den Fokus auf das Ausmass oder die Intensität von Verhalten, Einstellungen oder Zuständen von Individuen legt. Quantitativ kann erst geforscht werden, wenn valide Indikatoren vorliegen. Sie wurden durch die Beantwortung der allgemeinen Fragen kristallisiert (Kapitel 3.5, S.21).

Für die vorliegenden Forschungsabsichten war es wichtig, quantitative Daten von der gesamten Schüler- und Deutsch-Lehrerschaft, also Aussagen über das Ausmass und die Intensität der Lesemotivation, zu erhalten. Die Begründung liegt in der integrativen Didaktik an der Sek-1-Boswil als Referenzrahmen. Integrative Didaktik bedeutet, die speziellen Lebenssituationen und Förderbedürfnisse aller Kinder zu

akzeptieren und zu berücksichtigen (Lütje Klose, 2012, S. 94) und bewusst die Gemeinsamkeit zu leben und zu fördern. Gleichzeitig sollen die Prinzipien der Individualisierung und inneren Differenzierung im Rahmen der integrativen Didaktik umgesetzt werden (ebd.).

4.4.5 Partizipative Elemente der vorliegenden Forschung

Die Methoden der Datenerhebung sowie deren Interpretationen in Boswil wurden der Zielsetzung entsprechend gestaltet. Die Erhebung des Lesemotivationsaspekts an der Oberstufe Boswil verfolgt das Ziel, der Lese-Unterrichtsentwicklung zu dienen. Die Untersuchung hatte die Absicht, die Erforschten mittels Elementen der Grid-Methodik (Fromm, 1995, S. 42) zur Partizipation einzuladen. Konkret hiess dies zum einen, dass auch Fragen der Schüler*innen und Lehrpersonen zur Lesemotivation in die vorliegende Untersuchung aufgenommen wurden. Zum anderen wurden die Ergebnisse der Datenerhebung einer Schüler*innen-Delegation vorgestellt und zur aktiven mündlichen Teilnahme an der kommunikativen Validierung (Altrichter, Posch, Spann, 2018, S. 186) eingeladen. Dieses kommunikative Validieren ist eine Methode, um sich der Gültigkeit einer Interpretation durch Kommunikation mit Betroffenen zu vergewissern (ebd.).

4.4.6 Gütekriterien

Die vorliegende Fallstudie stellte einen Anfangspunkt der Lese-Unterrichtsentwicklung dar. Altrichter et al. (2018, S.20) sprechen von «getting started», Forschung entwickeln und in Gang bringen. Praktische Fragestellungen wurden mit partizipativen Elementen erarbeitet und eine entsprechende Forschungsstrategie hergeleitet. Als zentrale Idee wurden fördernde und hemmende Faktoren der Lesemotivation erhoben. Altrichter et al. (2018, S.69) kategorisieren hemmende und fördernde Kräfte aus der Beschreibung von Unterrichtssituationen. Die erkenntnistheoretischen Kriterien Objektivität, Validität und Reliabilität sind auch in der Aktionsforschung bedeutsam (Altrichter et al., 2018, S. 104). Altrichter et al. (2018, S. 104) zeigen aber Einschränkungen der Reliabilität und Validität in Bezug auf die Aktionsforschung auf: Die Reliabilität ist in einem sehr eingeschränkten Sinn möglich, da komplexe Situationen instabil sind. Das heisst, dass es zwischen verschiedenen Zeitpunkten gar keine vergleichbaren Situationen zu beobachten gibt (Altrichter et al., 2018, S. 105). Dem Anspruch der Validität wird die vorliegende Studie durch die kommunikative Validierung (S. 186) und durch die Triangulation der Daten, das heisst durch die mehrperspektivische Datenerhebung und Auswertung, (Altrichter et al., S. 160) gerecht. Beide Methoden können als Prüfmethode angesehen werden. Sie helfen, Wahrnehmungen und Interpretationen miteinander zu vergleichen (Altrichter et al., S. 186).

Die Durchführungsobjektivität (Matthys, 2018, S. 15) im Rahmen der Schüler*innenbefragung (Fragebogen) wurde durch das Aushändigen einer schriftlichen Anweisung an die Lehrpersonen gewährleistet. Diese Durchführungs-Anweisung ist im Anhang 2 (vgl. Anhang 2, S. 8) zu entnehmen.

5 Resultate

5.1 Darstellungshinweise

Die vorliegenden quantitativ erhobenen Ergebnisse wurden mithilfe von Diagrammen, Tabellen und erklärenden Texten deskriptiv dargestellt. Qualitative und quantitative Resultate wurden nebeneinander gestellt und gleichwertig behandelt.

Im Kapitel 7 (Diskussion) erfolgt der von der Forschung geforderte gegenseitige Bezug im Sinne der Triangulation (vgl. Flick, 2008, S. 95). Aus forschungsethischen Überlegungen wurden die Klassen in der Regel nicht mit ihren konkreten Abteilungsnamen beschrieben (z.B. «1. Sek» oder «3. Real»). Die Resultate wurden nur dann nach Klassen als Teilstichproben isoliert dargestellt, wenn es darum ging, die Unterschiede in den Klassen zu zeigen und/ oder wenn die konkreten Teilresultate keinen stigmatisierenden Charakter aufwiesen. In gewissen Fällen wurden die Klassen anonymisiert (Klasse 1 bis Klasse 6, Reihenfolge zufällig) und ohne Angabe der Teilstichprobe (n) angegeben. Dieser Umgang der Darstellung der Resultate beabsichtigt, die Forschungsfragen konsequent zu verfolgen und gleichzeitig Stigmatisierungen zu vermeiden. Die Standardabweichungen wurden im vorliegenden Kapitel 5 nicht konsequent angeführt. Nur bei Auffälligkeiten wurden diese angegeben und erläutert. Aufgrund der kleinen Teilstichprobe der Deutsch-Lehrpersonen wurde auf die Standardabweichung bei Resultaten der Lehrpersonen verzichtet. Anstelle der Standardabweichung wurden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Streuung im Fliesstext erläutert. Die Antworten der Deutsch-Lehrpersonen (Mittelwerte) wurden jeweils auf eine Kommastelle gerundet, diejenigen der Schüler*innen auf zwei Stellen nach dem Komma.

Die Idee der beschriebenen Ergebnisdarstellung war es, die Deskription für Lehrpersonen und Schüler*innen in den Vordergrund zu stellen und auf (konsequente) Varianzanalysen zu verzichten. In den Anhängen 6,7,8 und 9 (Anhang S. 18-21) sind die zusammengefassten Mittel- und Standardabweichungen als Rohdaten zu entnehmen. Ebenfalls ist die Inhaltsanalyse der problemzentrierten Interviews ersichtlich (Anhang 10, S. 22).

5.1.1 Differenzierung Subgruppen Real, Sek, Mädchen, Jungen

Obwohl die Hauptfragestellungen nicht auf Schulungstypen- oder Geschlechterdifferenzierungen abzielten, wurden die beschriebenen Subgruppen isoliert dargestellt. Die Absicht war es, die Möglichkeit zu bieten, Lesemotivationsphänomene subgruppenspezifisch diskutieren zu können. Isolierte Subgruppen könnten Trends hinsichtlich der Leistungsklassen oder Geschlechterfrage zu Tage bringen und damit allfällige Koinzidenzen sichtbar machen.

5.1.2 Anonymisierung der Personen und Klassen

Sämtliche Angaben wurden anonymisiert. Ausser dem Ort der Untersuchung, Boswil, werden keine Namen oder Orte genannt, die im Zusammenhang mit den Schüler*innen oder Lehrpersonen stehen. Sämtliche Angaben dieser Untersuchung verfolgen das Ziel, Rückschlüsse auf Klassen und deren Lehrperson zu vermeiden.

5.2 Hauptfrage 1

Wie schätzen die Sek-1-Schüler*innen Boswil ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule ein?

Sämtliche Schüler*innen bewerteten ihre Lesemotivation auf einer Skala von 1-10 bezogen auf die Primarschule und auf die Oberstufe. 10 ist der höchste Wert, 1 der tiefste.

Abbildung 7. Mittelwerte Lesemotivation Primar- Oberstufe Boswil, Schüler*innen-Antworten

Wie die Abbildung 7 zeigt, sind bei den Sek-Klassen die Mittelwerte der Primarschule höher als bei den Realklassen. Gleichzeitig wird deutlich, dass bei Sekundarschulklassen die durchschnittliche Lesemotivation in der Oberstufe sank. Diejenige der Realschule jedoch stieg.

Die Lesemotivation der Mädchen ist höher als diejenige der Jungs. Zudem erzielten die Sek-1-Mädchen durchschnittlich eine steigende Lesemotivation, während diejenige der Jungen leicht sank.

Tabelle 6

Standardabweichungen Lesemotivation Primar – Oberstufe Boswil, Schüler*innen-Antworten

Standardabweichungen (SD)	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6	Real (n=38)	Sek (n=52)	weiblich (n= 42)	männlich (n= 48)	TOTAL (N=90)
Meine Lesemotivation in der Primarschule war:	2.68	2.18	2.56	1.58	1.63	2.77	2.29	2.17	1.96	2.61	2.43
Meine Lesemotivation in der Oberstufe ist:	2.59	1.23	1.71	1.59	1.07	2.81	1.79	1.88	2.53	1.96	2.26

Die Tabelle 6 zeigt die Standardabweichung (SD) in Bezug auf die Lesemotivation. Je höher die Zahl (gerundet auf zwei Kommastellen), desto grösser war die Streuung der Antworten innerhalb der Subgruppen bzw. der Totalstichprobe (rechte Spalte der Tabelle 6).

Auffällig sind die vergleichsweise tiefen Standardabweichungen bezüglich Lesemotivation in den Klassen 2 und 5 in Bezug auf die Oberstufe. Ein zweiter auffälliger Aspekt ist, dass die Mädchen in Bezug auf die Lesemotivation in der Oberstufe insgesamt mit grösserer Streuung antworteten (SD = 2.53) als die Jungen (SD = 1.96). Die Lesemotivationswerte in der Primarschule zeigten genau das Gegenteil: Die Mädchen antworteten mit tieferen Werten in der Standardabweichung (SD = 1.96) als die Jungen (SD = 2.61).

Unterfrage A:

Wie attribuieren die Schüler*innen ihre Motivationsentwicklungen (gesunken, gleichgeblieben, gestiegen) im Vergleich zur Primarschule?

Die Schüler*innen wurden gebeten, einen Grund für ihre Lesemotivation (gestiegen, gleichgeblieben oder gesunken) anzugeben. Sämtliche Schüler*innenantworten wurden in Anlehnung an Mayring (2015, S. 59ff.) zwecks rascher und übersichtlicher Darstellung einer Inhaltsanalyse unterzogen, in Kategorien zusammengefasst und gezählt (Altrichter et al. 2018, S. 179). Die Abbildungen 8, 9 und 10 (S. 30f.) stellen die Mehrfachnennungen mit den jeweiligen Häufigkeitsverteilungen in absoluten Zahlen dar.

Abbildung 8. Attribuierung höherer Lesemotivation, Darstellung der Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten

Von den 90 befragten Schüler*innen gaben 33 eine Lesemotivationssteigerung von der Primar- auf die Oberstufe an. Davon waren es 22 Jungen und 11 Mädchen. Sie gaben total 32 Antworten (Attribuierungen) an. Zwei Schüler*innen gaben keine Begründung an.

20 Realschüler*innen und 13 Sekundarschüler*innen lesen in der Oberstufe motivierter. Von den acht Antworten zur Kategorie «Ich kann besser lesen» sind sieben von Realschüler*innen. Acht Schüler*innen der Sekundarschule und neun Schüler*innen der Realschule gaben die spannenden Bücher als Begründung für die steigende Lesemotivation an.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage A

Beide interviewten Schüler*innen äusserten, dass ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule gestiegen sei. Der eine Schüler meinte, dass er motivierter lese, wenn er die Wörter verstehe. Dies sei in der Oberstufe besser möglich. Eine Schülerin begründete den Motivationsanstieg mit der Haltung der Lehrpersonen: In der Primarschule hätte sie individuelle Lernziele gehabt. Dies störte sie. Die Schülerin äusserte, dass man sie anders behandelt hätte und nicht an sie geglaubt hätte. In der Oberstufe seien die individuelle Lernziele aufgelöst worden. Die Schülerin äusserte, dass man sie in der Oberstufe nun besser «supportete» und an sie glaube. Sie gebe sich dadurch selbst mehr Mühe beim Lesen. Sie gab ebenfalls an, dass sie beim Lesen in der Primarschule vermehrt stockte. Dieses Stocken führte sie auf ihre Zweisprachigkeit zurück und äusserte, dass sie damals auch Wörter «verschluckt» hätte.

Abbildung 9. Attribuierung gleichbleibender Lesemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten

11 der 90 Schüler*innen gaben an, dass ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule gleich blieb. Dabei ist zu betonen, dass die einen unverändert gern lesen, während weitere Schüler*innen unverändert nicht gerne lesen. Vier der fünf Personen, die immer noch (sehr) gerne lesen, sind weiblich.

Abbildung 10. Attribuierung gesunkener Lesemotivation, Darstellung der Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten

46 Schülerinnen gaben an, dass ihre Lesemotivation gesunken sei. 15 Schüler begründeten die negative Lesemotivationsentwicklung mit der Aussage, dass die Zeit knapper oder weniger geworden sei. Acht Schüler*innen äusserten, sie hätten aufgrund Tests und Hausaufgaben weniger Zeit. Die Abbildung 10 listet die Mehrfachnennungen auf.

Die Begründung der sinkenden Lesemotivation aufgrund der Antwort-Kategorie «Weniger Zeit zum Lesen, Tests und Hausaufgaben», wurde von fünf Mädchen und drei Jungen angegeben. Es waren sechs Sekundarschüler*innen und zwei Realschüler*innen, welche den Zeitfaktor und Hausaufgaben/ Prüfungen als hemmend für die Lesemotivation angaben. In der Altersstruktur liessen sich keine Auffälligkeiten oder Tendenzen bezüglich dieser Antwort finden.

Fünf Sekundarschüler*innen und zwei Realschüler*innen gaben «Weniger Zeit zum Lesen» an. Sie beschrieben nicht, weshalb sie weniger Zeit haben.

Vier Sekundarschüler*innen und eine Realschülerin gaben an, nicht die richtigen Lesetexte gefunden zu haben.

5.3 Hauptfrage 2

Welche fördernden und hemmenden Faktoren lassen sich auf der Ebene Schule/ Unterricht an der Sek-1-Boswil beschreiben?

Unterfrage B:

Wie schätzen die Schüler ihre basalen Lesefertigkeiten (Lesegeflüchtigkeit, Leseflüssigkeit, inhaltlicher Verstehens-Prozess (vgl. Rosebrock et al., 2019, S. 15)) ein?

Abbildung 11. Aspekte der basalen Lesefertigkeit, Schüler*innen-Antworten

Das verlangte Antwortformat für die Schüler*innen und Deutsch-Lehrpersonenbefragung gestaltete sich folgendermassen:

+2	=	trifft sehr zu
+1	=	trifft zu
0	=	Ich weiss es nicht.
-1	=	trifft nicht zu
-2	=	trifft ganz und gar nicht zu

Die Abbildung 11 zeigt die Resultate vierer Aspekte der basalen Lesekompetenzen als Durchschnittswerte. Die basale Lesefertigkeit gilt als prinzipiell motivationsfördernder Faktor (Rosebrock et al., 2019, S 20). Aufgrund ihrer Auffälligkeit wurde die Standardabweichung bezüglich des Items „Ich möchte flüssiger lesen können“ angefügt (siehe Abbildung 11).

Es wird deutlich, dass die Einschätzung bezüglich des „zügigen Lesens“ in allen Klassen tiefer ausfällt als diejenige des Textverständnisses. Es zeigt sich, dass die Realschüler insgesamt stärker als Sekundarschüler das Bedürfnis angeben, flüssiger lesen zu können. Zudem schätzten sich die männlichen Jugendlichen im „zügigen Lesen“ höher ein als die weiblichen. Die Aussage, dass Lesen eine mühsame Tätigkeit sei, verneinten die Sekundarschüler*innen im Mittelwert stärker als die Realschüler*innen. Die Mädchen verneinten diese Aussage weniger deutlich als die Jungen (Mittelwert). Sie erleben das Lesen als Tätigkeit im Mittelwert mühsamer als die Jungen. Eine weitere Auffälligkeit: Die Mädchen antworteten auf diese Aussage mit einem höheren Wert in der Standardabweichung als (SD = 1.32) als die Jungen (SD = 0.95).

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage B

Beide Schüler*innen äusserten, dass sie in der Oberstufe aufgrund des besseren Verständnisses der Wörter motivierter lesen würden. Eine Schülerin beschrieb zudem, dass sie in der Primarschule stockte und Wörter verschluckte. Sie führte aus, dass sie in der Oberstufe besser lesen könne und sich mehr Mühe gebe. Damit spricht sie Aspekte der basalen Lesefertigkeiten an.

Unterfrage C:

Inwiefern sehen die Deutsch-Lehrpersonen eine Notwendigkeit des Lesegeläufigkeitstraining auf der Sek-1-Stufe?

Diese Frage-Items zielen auf die Handlungsgrundsätze und Einstellungen als Umweltfaktor nach ICF (WHO, 2011) ab. Sie beleuchten die Einstellung bezüglich der Leseflüssigkeitstrainings auf der Sek-1-Stufe.

Tabelle 7

Basale Lesefertigkeiten, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Items Lehrperson	Antworten, Mittelwerte (1 Kommastelle), N= 6
In der Klasse gibt es Schüler*innen, die nicht flüssig lesen können.	1.8
Auf der Sek-1-Stufe sind Lesegeläufigkeitstrainings wichtig für lese-schwache Schüler.	1.7
Auf der Sek-1-Stufe sind Lesegeläufigkeitstrainings wichtig für die Ganzklasse.	1.2

Aufgrund der kleinen Stichzahl von sechs Lehrpersonen wurde auf eine Kommastelle gerundet. Es fällt auf, dass sämtliche Fragen auf Zustimmung der Lehrpersonen stiessen (vgl. Tab. 7). Nur bei der Frage der Lesegeläufigkeitstrainings für die Ganzklasse äusserte eine Lehrperson, dass sie es nicht wisse.

Unterfrage D:

Inwiefern erleben die Deutsch-Lehrpersonen eine adäquate Unterstützung bei lese-demotivierten und/ oder leseschwachen Schülern durch die/ den Heilpädagogen/Heilpädagogin?

Tabelle 8

Unterstützung durch die Lehrperson Heilpädagogik, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Inwiefern erleben die Deutsch-Lehrpersonen eine adäquate Unterstützung bei lese-demotivierten und/ oder leseschwachen Schülern durch die Heilpädagogik-Lehrperson?	0.8

Drei Lehrpersonen, sämtliche sind auf der Realschule tätig, stimmten mit +2 zu. Eine Lehrperson äusserte sich mit -2 und fügte auf dem Fragebogen an, dass auf der Sek gar keine Heilpädagogik-Unterstützung da sei. Eine weitere Sek-Lehrperson gab an, es nicht zu wissen.

Lesekulturelle Fähigkeiten

Unterfrage E:

Kennen die Schüler*innen ihre Lese-Präferenzen?

Tabelle 9

Wissen um eigenes Leseinteresse, Schüler*innen-Antworten

Frageitem Schüler*innen: Ich weiss, welche Art Bücher, Comics, Zeitschriften oder Internettexte ich gerne lese.	Real (n = 38)	Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	total (N = 90)
Mittelwert (M)	1.39	1.07	1.11	1.21	1.13
Standardabweichung (SD)	0.82	0.96	0.96	0.87	0.91

Grundsätzlich fällt auf, dass die Realklassen höhere Mittelwerte aufwiesen als die Sekundarklassen (Tabelle 9).

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage E

Beide Schüler*innen beschreiben nachvollziehbar, welche Texte sie inhaltlich motivieren. Zudem beschreibt der eine Schüler, dass ihn Comics mit Bildern oder Texten, von denen er den Film gesehen habe, interessieren.

Unterfrage F:

Gelingt es den Schülerinnen/ Schülern, eigene motivierende Texte auszuwählen?

Tabelle 10

Textauswahl in der praktischen Umsetzung, Schüler*innen-Antworten

Frageitem Schüler*innen: Es gelingt mir, eigene motivierende Texte zum Lesen auszuwählen.	Real (n = 38)	Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	total (N = 90)
Mittelwert (M)	0.58	0.59	0.63	0.51	0.57
Standardabweichung (SD)	1.08	1.11	1.11	1.02	1.06

Die Durchschnittswerte der Unterfrage F (Tabelle 10) sind deutlich tiefer als diejenige der Unterfrage E (Tabelle 9). Die Standardabweichungen zur Unterfrage F fielen etwas höher aus.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage F

Die eine Schülerin beschrieb, dass ihr Google bei der Wahl interessanter Texte helfe. Dazu gab sie ein konkretes Beispiel an: Sie wollte Texte zu Massenmördern lesen. So hat sie ihre Wunschtex-te via Google gefunden. Die Schülerin gab zudem an, dass sie Umfallmeldungen lese, welche sie via soziale Medien entdeckte.

Der Schüler war sich nicht bewusst, aktiv zu wählen, sondern äusserte sich positiv über Buchempfehlungen dreier Kollegen sowie der Lehrpersonen.

Unterfrage G:

Inwiefern sind die Schüler*innen befähigt, adäquat über Texte Auskunft zu geben?

Tabelle 11

*Einschätzung der literarischen Kompetenzen der Schüler*innen, Antworten der Lehrpersonen*

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Die Schüler*innen verfügen über die literarischen Kompetenzen, einen eigenen passenden Text (Buch, Sachtext, etc.) selbst auszusuchen (Wissen über Lesepräferenzen und Reflexion/Intuition Passung Textanspruch-Leser*in.	0.8

Zwei Lehrpersonen gaben an, dass sie es nicht wissen (0). Eine Lehrperson bejahte klar (+2), die weiteren drei Lehrpersonen bejahten die Fragen mit +1.

Tabelle 12

*Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz, Schüler*innen-Antworten*

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Lesekommunikation: Sämtliche Schüler*innen der Klasse besitzen die Kompetenz, über ihre individuelle Lektüre nachvollziehbar Auskunft zu geben (Inhalt/ Handlung, Interessensempfindung, einfache Textmerkmale; Herstellen globaler Kohärenz).	1

Die Deutsch-Lehrpersonen antworteten unterschiedlich. Eine Lehrperson verneinte die Frage mit dem Wert -1. Zwei stimmten völlig zu (+2). Die weiteren drei Lehrpersonen bejahten mit +1.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage G

Beide interviewten Schüler*innen gaben stichwortartig wichtige Inhalte ihrer Lieblingslektüren an. Sie äusserten jeweils hauptsächlich inhaltliche Stichworte und die Relevanz zu ihrem Lebensbezug als spannend zu empfinden. Als Interessensempfindung gaben beide Schüler*innen die «Spannung» an. Als Textmerkmale wurden «Blasen» (= Sprechblasen in Comics) und Bilder sowie die leicht verständliche Sprache erwähnt. Eine Schülerin gab an, dass sie nicht gerne traurige Texte, z.Bsp. Briefe, lese. Beide interviewten Schüler*innen beschrieben jeweils stichwortartig, in assoziativer und zufälliger, punktueller Art. Es gelang ihnen nicht, eine Handlungslinie zu beschreiben oder im Sinne einer ausführlichen Narration auf einen Charakter differenziert mündlich einzugehen.

Art der Lesemotivation

Unterfrage H:

Inwiefern lesen die Schüler*innen in ihrer Freizeit habituell intrinsisch motiviert oder autonom extrinsisch motiviert?

Abbildung 12. Lesen im Kontext des Motivationstyps, Schüler*innen-Antworten

Der blaue sowie der rote Balken in Abbildung 12 zeigen die extrinsische autonome Lesemotivation. Dabei ist das Lesen ein Mittel, um selbstbestimmt (autonom) gewisse subjektiv relevante Inhalte zu erschliessen. Der grüne Balken („Ich lese zum Vergnügen“) bildet die intrinsische Lesemotivation ab. Der violette Balken gibt Hinweise auf Lese-Flow-Erlebnisse, also auf das Eintauchen in einen Text und sich vergessen, was Hinweise auf intrinsische Motivation gibt.

Es fällt auf, dass sich die Resultate der Mädchen von denjenigen der Jungs unterscheiden: Grundsätzlich sind alle Werte der Mädchen höher als diejenigen der Jungs. Markante Unterschiede bestehen im extrinsischen autonomen Lesen (blauer Balken und roter Balken in Abb. 12).

Die Mittelwerte des Lesens im Zusammenhang mit dem Berufswunsch (roter Balken) sowie diejenige des Lesens aus Vergnügen (grüner Balken) sind bei der Realschule höher ausgefallen.

Tabelle 13

Hinweis Flow-Erlebnis, Mittelwerte und Standardabweichungen, Schüler*innen-Antworten

Ich habe beim Lesen auch schon erlebt, dass die Zeit im Flug vorbeiging.	Real	Sek	weiblich	männlich	Total
Mittelwerte (M)	0.64	0.72	0.83	0.56	0.69
Standardabweichungen (SD)	1.35	1.29	1.36	1.27	1.31

Die quantitative Erhebung zum Lese-Flow-Erlebnis (vgl. Tab. 13) zeigt, dass die Standardabweichungen in sämtlichen Subgruppen hoch ausgefallen sind und damit die Streuung der Lese-Flow-Momente innerhalb der Schule gross ist.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage H

Es wird deutlich, dass beide interviewten Schüler nicht oder selten intrinsisch motiviert lesen/ lasen. Die eine Schülerin schildert wortwörtlich, dass sie ohne den Zwang der Lehrpersonen nie ein Buch angefasst hätte. Dieser Zwang sei ihre Motivation.

Beide äusserten, dass Lesen in ihrem Leben und im Beruf wichtig sei und sie es deshalb lernen müssen. Die eine Schülerin äusserte auch, dass ihr Vater nicht gut in Deutsch lesen könne und ihr deshalb die Mutter jeweils geholfen habe.

Der eine Schüler beschrieb Bibliotheksbesuche eines Kollegen mit der Mutter in der Primarschule. Dies sei sehr toll gewesen und er hätte die Zeit beim Lesen in der Bibliothek völlig vergessen.

Der Schüler gibt an, jeden Tag eine Stunde lang zu lesen. Aussagen zu problembezogenen «Jugend-inhalten» oder Lesen für die Berufswahl fielen nicht.

Unterfrage I:

Inwiefern ist der institutionell gegebene Zwang der Lese-Benotung (de-)motivierend?

Abbildung 13. Lesen im Kontext der Benotung, Schüler*innen-Antworten

Sämtliche Klassen-Mittelwerte (Tabelle 13) lagen im positiven Bereich. Die Sekundarschüler*innen geben leicht höhere Mittelwerte an als die Realschüler. Ebenfalls zeigt sich, dass die Jungs das Lesen im Mittelwert stärker an die Noten knüpfen als die Mädchen. Die Mädchen zeigten die grösste Subgruppen-Streuung in ihren Antworten (SD = 1.16)

Inwiefern sehen die Lehrpersonen die Benotung für das „Genusslesen“ als hinderlich an?

Tabelle 14

Benotung vs. Genusslesen, Antworten der Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Meine Verpflichtung der Benotung der Schüler*innen ist hinderlich für das schulische Genusslesen.	0.2

Zwei Lehrpersonen antworteten mit „ich weiss es nicht“. Eine Person stimmte „trifft sehr zu“, eine weitere stimmte zu (+1). Zwei Lehrpersonen verneinten mit jeweils „trifft nicht zu“.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage I

Eine Schülerin gab einen indirekten Hinweis auf die Benotung im Kontext der Motivation: Sie beschrieb, dass ihre Oberstufen-Schulkolleginnen sie jeweils motiviert hätten, wenn sie eine 4 im Lesen erzielt habe. Die Kolleginnen hätten jeweils darauf verwiesen, dass sie nun besser geworden sei und so stolz auf ihre genügende Note sein könne.

Tabelle 15

Authentische unbenotete Lesesituationen, Antworten der Lehrpersonen

Frage-Items Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Genuss-Lesesituationen ohne Benotung gehören in den Sek-1-Deutsch-Unterricht.	1.5
Die Deutsch-Unterrichtszeit für regelmässige authentische Lesesituationen ohne Benotung reicht aus.	-0.3
Ich kann während der Deutsch-Lektionen ein unbenotetes „Genusslesen anbieten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.	1.2

Wie die Tabelle 15 aufzeigt, bejahten die Lehrpersonen das Genuss-Lesen im Unterricht. Die Frage der ausreichenden Deutsch-Unterrichtszeit fürs Genusslesen ist dann mit -0.3 negativ ausgefallen. Drei Lehrpersonen äusserten mit -1, dass diese Zeit nicht reiche. Eine Lehrperson äusserte, dass die Zeit reiche (+1).

Die Frage nach dem „schlechten Gewissen“ kam aus dem Team. Eine Lehrperson äusserte, ein schlechtes Gewissen zu haben (-2). Alle weiteren Personen verneinten dies.

Interessante Texte als motivationsfördernder Faktor

Unterfrage J:

Inwiefern haben die Schüler*innen die Möglichkeit, in der Schule subjektiv spannend empfundenen Texten zu begegnen?

Abbildung 14. Interesse an den Texten der Schule, Schüler*innen-Antworten

Die Abbildung 14 zeigt einen markanten Unterschied bezüglich der Subgruppen Realschule und Sekundarschule auf: Während die Realschule im Durchschnittswert Interesse an den Deutsch-Texten bekundeten und angab, interessante Texte in der Schule zu sichten (Bibliothek, Klassenzimmer), verneinten dies die Sekundarschüler*innen in den Mittelwerten.

Tabelle 16

Möglichkeit nach spannenden Texten in der Schulbibliothek, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Die Schulbibliothek ermöglicht das Finden von interessanten Lektüren für die Oberstufenschüler*innen.	-1

Diese Aussage wurde von vier Lehrpersonen verneint. Zwei Lehrpersonen antworteten mit: „Ich weiss es nicht.“

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews in Bezug auf die Unterfrage J

Beide Schüler*innen äusserten, dass sie die Lektüren aus dem Oberstufen-Deutsch-Unterricht ansprachen. Beide bezogen ihre Äusserungen auf die Inhalte der Lektüren.

Tabelle 17

Einschätzung der Lesekompetenz der Schüler*innen, Antworten der Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich verfüge als Deutsch-Lehrperson über einen Fundus an individuellen Texten für meine Schüler*innen.	0.2

Zwei Lehrpersonen bejahten diese Frage (+1). Die weiteren vier Lehrpersonen gaben an, es nicht zu wissen (Wert 0).

Unterfrage K:

Fördern die Deutsch- Easy-Reader-Bücher die Lesemotivation?

Tabelle 18

*Easy-Reader-Bücher und Lesemotivation, Schüler*innen-Antworten*

Frageitem Schüler*innen:	Mittelwerte Real (n = 38)	Mittelwerte Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	Total (N = 90)
Ich lese motiviert "Easy-Reader-Bücher" in der Schule (kurze und einfach geschriebene deutsche Bücher).					
Mittelwert (M)	0.05	0.15	0.23	0.19	0.21
Standardabweichung (SD)	1.08	1.11	1.11	1.02	1.06

Diese Frage formulierte das Lehrpersonen-Team. Auffällig sind die tiefen Mittelwerte nahe am Nullbereich.

Tabelle 19

*Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich erlebe deutsche „Easy-Reader-Klassenlektüren“ als motivationsfördernd.	1

Eine Lehrperson enthielt sich, vier Lehrpersonen äusserten die Zustimmung (+1). Eine Lehrperson äusserte die völlige Zustimmung (+2).

Autonomieerfahrung

Unterfrage L:

Inwiefern haben die Schüler*innen das Bedürfnis, Texte im Deutsch-Unterricht selbst auszuwählen?

Tabelle 20

*Wunsch nach eigener Textwahl im Lese-Unterricht, Antworten der Schüler*innen*

Frageitem Schüler*innen: Ich möchte die Texte für den Leseunterricht selber aus-suchen.	Mittelwerte Real (n = 38)	Mittelwerte Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	Total (N = 90)
Mittelwert (M)	0.83	0.75	0.89	0.91	0.90
Standardabweichung (SD)	0.92	1.06	0.93	1.06	1.00

Wie die Tabelle 20 zeigt, sind sämtliche Klassendurchschnittswerte im positiven Bereich.

Unterfrage M:

Sehen die Deutsch-Lehrpersonen die eigene Textwahl der Schüler*innen als wichtig an?

Tabelle 21

Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich finde es wichtig, dass die Schüler*innen auch eigene Lesetexte im Deutsch-Unterricht aussuchen dürfen.	1.5

Diesem Item stimmten sämtliche Deutsch-Lehrpersonen zu.

Lesekommunikation/ Anschlusskommunikation und leseanimierende Verfahren als motivationsfördernde Faktoren

Unterfrage N:

Inwiefern erleben die Schüler*innen die Anschlusskommunikation und „Anschlussaktivitäten“ („z.B. „Quiz“) als motivationsfördernd?

Abbildung 15. Lesekommunikation und Lese-Aktivitäten, Schüler*innen-Antworten

Interessant ist die Tatsache, dass die Schüler*innen der Realschule die Gespräche über Gelesenes positiv bewerten, während die Sek-Stufe insgesamt einen negativen Mittelwert verzeichnet (vgl. Abb.

15). Quiz-Aufgaben wiederum werden in der Sek deutlich positiver bewertet als Gespräche. Die Standardabweichung ist beim Item zu den Quizaufgaben in der Gesamtstichprobe (SD total) höher als diejenige der Gespräche über Texte.

Unterfrage O:

Inwiefern wenden Lehrpersonen leseanimierende Verfahren an?

Tabelle 22

Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich wende leseanimierende Verfahren im Unterricht an (Lektüre-Tipps, Aktualitäten aus (Online-) News, Unterrichtsgespräche zu Interessen und Lesepräferenzen, Strategien bei Schwierigkeiten).	1.3

Sämtliche Lehrpersonen stimmten der Aussage zu.

Leseöffentlichkeit in der Schule

Unterfrage P:

Nehmen die Schüler*innen eine Leseöffentlichkeit in der Schule wahr?

Abbildung 16. Wahrnehmung der Lese-Öffentlichkeit an der Schule Boswil, Schüler*innen-Antworten

Bis auf zwei Klassen bewerten sämtliche Klassen die „Leseöffentlichkeit“ mit negativen Werten.

Unterfrage Q:

Inwiefern erleben Schüler*innen in der Partizipation ihrer Lesebeiträge (Vorlesen) Nervosität?

Abbildung 17. Lesen und Nervosität an der Schule Boswil, Schüler*innen-Antworten

Es fällt auf, dass die Mädchen deutlich stärker als die Jungen angaben, beim spontanen Vorlesen nervös zu werden (vgl. Abb. 17). Das Phänomen differenzierte sich in der Mittelwertbetrachtung nicht zwischen der Sek und Real, sondern in der Geschlechterfrage.

Beim Betrachten der absoluten Zahlen bejahten exakt 30 der 90 Schüler*innen die Nervosität beim spontanen Vorlesen. Die Standardabweichungen zum Aspekt der Nervosität waren die höchsten der gesamten Untersuchung. Dies zeigt, dass Vorlesen und das Phänomen der Nervosität sehr unterschiedlich erlebt werden. Ebenfalls zeigen sich Unterschiede der Klassen-Mittelwerte (Klasse 1 – 6, siehe Abb. 17).

Tabelle 23

Einschätzung der Nervosität und des Leidensdrucks der Schüler*innen im Zusammenhang mit dem schulischen Lesen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Items Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
In der Klasse gibt es Schüler*innen, die beim spontanen lauten Vorlesen nervös werden.	1.3
In der Klasse gibt es Schüler*innen, die aufgrund einer Leseschwäche im sozialen Kontext (z.B. Vorlese-Situation) einen Leidensdruck erfahren.	0.8

Fünf von sechs Lehrpersonen bejahten beide Items zur Nervosität und einem Leidensdruck im Zusammenhang mit dem Lesen bzw. im Zusammenhang mit allfälligen Leseschwächen (Tabelle 23). Eine Person kreuzte jeweils mit +0.5 an. Eine Lehrperson äusserte sich bei beiden Items neutral (0).

I-Pad und Online-Tools

Unterfrage R: Könnten sich die Schülerinnen vorstellen, Lektüren auf dem I-Pad zu lesen?

Abbildung 18. Möglichkeit, ein E-Book auf dem I-Pad zu lesen, Schüler*innen-Antworten

Sämtliche Schüler*innen zeigten positive Durchschnittswerte auf.

Unterfrage S:

Wie erleben die Lehrpersonen die Motivation der Schüler im Zusammenhang mit dem Online-Tool „Antolin“?

Auf eine Tabelle wird hier verzichtet. Fünf der sechs Lehrpersonen nutzen und kennen das Online-Tool nicht, eine Person antwortete mit -2. Die Frage wurde aus dem Deutsch-Lehrpersonenkollegium partizipativ aufgenommen.

Wirksamkeitsüberzeugung der Lehrpersonen bezüglich Wirkung ihrer Lesebegeisterung

Unterfrage T:

Inwiefern gehen die Lehrpersonen davon aus, mit ihrer Lese-Begeisterung die Lesemotivation der Schüler*innen positiv zu beeinflussen?

Tabelle 24

Einschätzung der Wirksamkeitsüberzeugung als Lesemodell, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Item Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich kann die Lesemotivation der Schüler*innen mit meiner Lesebegeisterung beeinflussen.	1.2

Sämtliche Lehrpersonen bejahten die Wirksamkeitsüberzeugung der Einflussnahme bezüglich

Lesebegeisterung auf die Schüler*innen (vgl. Tab. 24, S. 44). Eine Person mit einer völligen Zustimmung (+2), die weiteren Personen mit einer Zustimmung (+1).

5.4 Hauptfrage 3

Welche fördernden und hemmenden Peer-Wirkungen lassen sich auf der Sek-1-Boswil beschreiben?

Unterfrage U:

Inwiefern nehmen Peers ihre Mitschüler*innen als lesemotiviert wahr?

Abbildung 19. Wahrnehmung der Lesemotivation nach Geschlecht, Schüler*innen-Antworten

Wie Abbildung 19 zeigt, wird deutlich, dass die Wahrnehmung der Lesemotivation der Mädchen deutlich höher ist als diejenige der Jungs. Eine Ausnahme stellt die Klasse 5 dar. In dieser Klasse ist die Wahrnehmung bezüglich Lesemotivation von Jungs und Mädchen identisch. Auf die Angabe der Standardabweichung wird an dieser Stelle verzichtet. Die Daten können im Anhang (Anhang 6 und Anhang 7, S. 18f.) gesichtet werden.

Unterfrage V:

Inwiefern werden positive oder negative Gruppen-Lesedynamiken im Zusammenhang mit dem Lesen beobachtet?

Offene Fragen, Fragebogen

Die Sicht der Schüler*innen: In Form der offenen Fragestellung „Was motiviert dich zum Lesen?“ und „Was demotiviert dich beim Lesen?“ wurden Gründe erfragt. Keine einzige Schüler*innen-Antwort beschrieb eine negative Gruppendynamik im Zusammenhang mit dem Lesen. Dem Gegenüber äusserten drei Schüler*innen Peer-Tipps (Empfehlung Lektüre) als motivationsfördernd.

Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews

Beide befragten Jugendlichen äusserten sich mit motivationsfördernd erlebten Peer-Effekten. Die eine Person betonte die Ermutigung der Peers sowie die Leseanimation mit Texten auf dem Handy, die andere Person stellte die Lesetipps der Kollegen in den Vordergrund und äusserte, Bücher und Lesetipps von drei Kollegen zu erhalten. In Kapitel 7 (Diskussion) werden diese Aussagen der Schüler*innen kritisch diskutiert.

Tabelle 25

Positive oder negative Lese-Gruppendynamiken, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen

Frage-Items Lehrpersonen	Antwort als Mittelwert N= 6
Ich beobachtete positive Gruppen-Lesedynamiken in der Klasse (Indikatoren: Wahrnehmen von Lesetipps oder angeregte Äusserungen zu Texten durch freiwillige Wortmeldungen im Unterricht oder in Pausensituationen, in der Bibliothek, ...).	0.8
Ich beobachte negative Gruppen-Lesedynamiken in der Klasse (Indikatoren: Wahrnehmen von Degradierungen im Zusammenhang mit dem Lesen; z.B. Leseratte als Stigma und schwacher Stellung in der Klasse oder Aussagen zu Wertigkeiten: „Lesen ist uncool“ durch Personen(kreis) mit starkem sozialem Einfluss.	-1.7

Die positiven Lesedynamiken wurden von einer Lehrperson mit -1 bewertet. Eine Person gab an, es nicht zu wissen. Die weiteren stimmten zu. Negative Gruppen-Lesedynamiken wurden von den Lehrpersonen deutlich verneint (vgl. Tab. 25).

5.5 Hauptfrage 4

Wie lässt sich die Lesehabituation der Sek-1-Schüler*innen in Bezug auf das Freizeitlesen beschreiben?

Unterfrage W:

Wie viel Zeit investieren die Sek-1-Schüler*innen Boswil in der Freizeit in das freiwillige Lesen?

Abbildung 20. Lesen in der Freizeit, Schüler*innen-Antworten

Die Abbildung 20 zeigt auf, welche Lesezeiten die Schüler*innen ins freiwillige Lesen investieren. Klassenlektüren (Hausaufgaben) sind ausgenommen. Total 22 der 90 Schüler geben an, in der Freizeit nie zu lesen. 68 Schüler*innen lesen in der Freizeit freiwillig.

Unterfrage X:

Welche Genre werden in der Freizeit bevorzugt gelesen?

Abbildung 21. Bevorzugte Genres beim Freizeitlesen, Schüler*innen-Antworten

Wie die Abbildung 21 aufzeigt, sind die Online-News im Freizeitlesen mit total 40 Nennungen stark vertreten. «Texte aus dem Internet» ist keine Genre-Kategorie, wurde jedoch trotzdem befragt, um einen Hinweis auf die Lese-Quantität am Computer zu erhalten.

Tabelle 26

Weitere konkrete Lieblingstexte der Schüler*innen, Schüler*innen-Antworten

Weiteres, Original-Antworten (w) in Original-Schreibungen	Weiteres, Original-Antworten (m) in Original-Schreibungen
Texte übers Reiten oder Pferde; Tagebücher; über meinen Wunschberuf; Krimis, Drama, Horror; Infos aus der Umgebung; oder wenn ich lese Krimi; Thriller; Mangas, Fantasy Bücher; Action Bücher	Tagebücher Geschichten (Bücher wie ein Tagebuch geschrieben); Historische Ereignisse z.B. 1568 oder bis 1960; Games (Menü, usw.); Geschichten auf die ich gerade Lust habe; Mangas; Krimis oder Mangas; Mangas (Japanische Comics); Gregs Tagebücher; Storygames auf Englisch oder Deutsch; Harry Potter; Wenn ich Video spiele die Texte; Meinungen von Menschen zu Sachen; Spannende Bücher; Dinge, die mich interessieren

Die Tabelle 26 gibt einen Aufschluss über weitere Antworten der Schüler*innen. Es fällt auf, dass die Genre-Zuordnung zum Teil nicht geklärt ist. Der Text übers Reiten oder Pferde gehört beispielsweise zu den Sachtexten.

Unterfrage Y:

Welche Lese(de)motivations-Attribuierungen äussern die Schüler*innen?

Abbildung 22. Gründe für die Lesemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten

Die Abbildung 22 zeigt auf, dass der Inhalt der Texte mit 43 Nennungen dominiert. Weitere 10 Personen geben das Lernen als Lesemotiv an. 13 Personen antworteten kategorisch, dass sie nichts zum Lesen motiviert.

Abbildung 23. Gründe für die Lesedemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten

Interessant ist wieder die Tatsache, dass der Leseinhalt auch als gewichtigster Demotivationsfaktor resultiert (vgl. Abb. 23). Weitere neun Nennungen gelten dem Text-Unverständnis. Einzelnennungen: Kopfschmerzen oder dass beim leisen Lesen der Inhalt nicht verstanden wird.

Unterfrage Z:

Welche konkreten Lieblingswerke haben die Schüler*innen?

Von den 90 befragten Schüler*innen geben 30 Schüler*innen keine Lieblingswerke an und äussern, dass sie keine Lieblingswerke haben.

5.6 Zusammenfassende Ergebnisse in Bezug auf die vier Hauptfragen der Fallstudie

Hauptfrage 1

Wie schätzen die Sek-1-Schüler*innen Boswil ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule ein?
Von 90 befragten Schüler*innen lesen...

- 33 Schüler*innen mit grösserer Motivation als in der Primarschule.
- 11 Schüler*innen mit gleicher Motivation wie in der Primarschule.
- 46 Schüler*innen mit kleinerer Motivation als in der Primarschule.

Alle drei Realklassen steigerten die Lesemotivation im Klassen-Mittelwert. Bei sämtlichen Sek-Klassen sanken die durchschnittlichen Lesemotivationswerte. Die Lesemotivation der Mädchen stieg im Mittelwert, diejenige der Jungs blieb praktisch gleich wie in der Primarschule. Die Lesemotivation der Mädchen ist deutlich höher als diejenige der Jungs, auch in Bezug auf die Primarschule.

Die häufigsten Begründungen für Motivationssteigerungen waren spannendere Bücher und die Tatsache, dass die Schüler*innen besser lesen können und/ oder mehr Lese-Übung haben. Auf der Gegenseite begründeten insgesamt 15 Schüler*innen mit negativer Lesemotivationsentwicklung, dass die Zeit das Problem darstelle. Auffallend waren viele individuelle Einzelnennungen.

Hauptfrage 2

Welche fördernden und hemmenden Lesemotivations-Faktoren lassen sich auf der Ebene Schule/ Unterricht an der Sek-1-Boswil beschreiben?

- Der Mittelwert der Stichprobe von 90 Schülerinnen und Schülern bezüglich Kennens der eigenen Lesepräferenzen lag bei 1.13 (vgl. Tab. 9, S. 34). Auffallend ist, dass die Werte zum Item: „Es gelingt mir, eigene motivierende Texte auszuwählen“ bei einem Mittelwert von 0.57 (vgl. Tab. 10, S. 34) deutlich tiefer liegen.
- Das Angebot der Schulbibliothek wird von den Lehrpersonen hinsichtlich des Findens von adäquaten Texten für die Schüler*innen negativ bewertet (Mittelwert -1).
- Während die Realschüler*innen bejahten, in der Schule interessante Texte zu finden und dass sie die Deutsch-Leseinhalte motivierten, verneinten die Sekundarschüler*innen dies (vgl. Abb. 14, S. 39).
- Es wird deutlich, dass die Einschätzung bezüglich des „zügigen Lesens“ in allen Klassen tiefer ausfällt als diejenige des Textverständnisses (vgl. Abb. 11, S. 32). Es zeigt sich zudem, dass die Realschüler insgesamt stärker das Bedürfnis angeben, flüssiger lesen zu können. Zudem schätzen sich die männlichen Jugendlichen im „zügigen Lesen“ höher ein als die weiblichen (Abb. 11, S. 32).
- Sämtliche Klassen äusserten das Bedürfnis, eigene Lesetexte für den Deutsch-Leseunterricht aussuchen zu dürfen (Mittelwert total: 0.90, siehe Tab. 20, S. 40).

- Die Deutsch-Lehrpersonen bejahen die Wichtigkeit, auch auf der Sek-1 die Leseflüssigkeit zu trainieren und die Möglichkeit der freien Lese-Textauswahl für die Schüler*innen (vgl. Tab. 20 und Tab. 21, S.40f.).
- Leseöffentlichkeit: Vier der sechs Klassen verneinen deutlich das Empfinden einer Lese-Öffentlichkeit in der Schule. Zwei Klassen bejahen die Leseöffentlichkeit im Mittelwert ganz knapp (vgl. Abb. 16, S. 42).
- Sämtliche Lehrpersonen äusserten sich, dass sie die Lesemotivation der Schüler*innen mit ihrer Lesebegeisterung beeinflussen können (vgl. Tab. 24, S. 44).
- Mit einem Mittelwert von 0.71 in der Gesamtstichprobe gaben die Schüler*innen an, dass es ihnen beim Lesen in der Schule vor allem um die Noten gehe (vgl. Abb. 13, S. 37). Mit einem Mittelwert von 0.2 stimmten die Deutsch-Lehrpersonen knapp zu, dass die Notengebung hinderlich für das schulische Genusslesen sei (vgl. Tab. 14, S. 38).
- Im Rahmen des partizipativen Forschungseinsatzes der Grid-Methodik (Fromm, 1995, S. 42) kam im Lehrpersonen-Team die Frage auf, inwiefern authentisches schulisches Genusslesen (keine Bewertung, keine didaktische Aufbereitung mit Arbeitsblättern) ohne ein „schlechtes Gewissen“ möglich sei. Die Frage wurde in die vorliegende Untersuchung aufgenommen. Die Lehrpersonen bejahten die Legitimität von schulischen Genusslesesituationen ohne Selektion. Mit einem Mittelwert von -0.3 wird jedoch aufgezeigt, dass die dafür benötigte Unterrichtszeit nicht als ausreichend empfunden wird (vgl. Tab. 15, S. 38).

Hauptfrage 3

Welche fördernden und hemmenden Peer-Wirkungen lassen sich auf der Sek-1-Boswil beschreiben?

- Auffallend ist, dass die Mädchen in fünf von sechs Klassen deutlich lesemotivierter wahrgenommen werden als die Jungen. In einer Klasse ist die Lesemotivation beider Geschlechter identisch (vgl. Abb. 19, S. 45).
- Beide interviewten lese-demotivierten Schüler*innen äusserten, dass Hilfestellungen in der Klasse ihre Lesemotivation unterstützen. Die Unterstützung begründen sie in Ermutigung (Empowerment) und im Peer-Support, etwa beim gemeinsamen inhaltlichen Erschliessen.
- Die befragten Lehrpersonen beobachten positive Lese-Gruppendynamiken im Sinne von Lesetipps oder angeregten Wortmeldungen (Mittelwert 0.8, Tab. 25, S. 46). Sämtliche Lehrpersonen verneinten negative Gruppen-Lesedynamiken klar (Mittelwert -1.7, Tab. 25, S. 46).
- In offenen Fragestellungen zur Lesemotivation gaben drei von 90 Schüler*innen als Grund an, von Peers zum Lesen motiviert zu werden.

Hauptfrage 4

Wie lässt sich die Lesehabituation der Sek-1-Schüler*innen in Bezug auf ihr Freizeitlesen beschreiben?

- Total 22 der 90 Schüler geben an, in der Freizeit nie zu lesen. 68 Schüler*innen lesen in der Freizeit freiwillig (vgl. Abb. 20, S. 46).

- Online-News sind die häufigsten Freizeittexte, gefolgt von «Weiteres», in welchem diverse Beschreibungen angegeben wurden. An dritter Stelle erfolgen «Texte aus dem Internet» und Romane (vgl. Abb. 21, S. 47).
- Die Freizeit-Lesezeiten sind sehr unterschiedlich: 36 Personen geben an, einmal pro Woche ca. 15 Minuten zu lesen. 12 Schüler*innen äussern, täglich bis zu 30 Minuten zu lesen, 14*Schülerinnen zwischen 30 und 60 Minuten täglich. Vier Schüler*innen lesen bis zu zwei Stunden täglich, zwei Schülerinnen lesen gar mehr als zwei Stunden täglich.

6 Kommunikative Validierung

Am 29.4.2021 wurden einer Schüler*innen-Delegation, bestehend aus 10 Schüler*innen, wesentliche Ergebnisse der Untersuchung vorgelegt. Aufgrund ihrer Erfahrung in der Leseförderung auf der Oberstufe Boswil wurden bewusst ältere Schüler*innen angefragt. Gemäss Köckeis-Stangl (1982, zitiert nach Altrichter et al., 2018, S. 186) liegt Kommunikatives Validieren im weiteren Sinne vor, wenn Ergebnisse einem oder mehreren von der Analyse betroffenen Personen vorgelegt werden mit der Bitte eines mündlichen oder schriftlichen Kommentars. Das Ausmass an Übereinstimmung gilt als Hinweis auf die Gültigkeit der Analyseergebnisse (ebd).

Inhaltlich wurden diejenigen Aussagen aus der Untersuchung vorgelegt, die durch das Kommunikative Validieren einer gewissen zusätzlichen Gültigkeitsdiskussion bedurften (ebd.). Die 10 Schüler*innen wurden um die Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung gebeten. Stets wurde nach jeder Hauptaussage die Klasse um spontane Kommentare aufgefordert. Einem besonderes Augenmerk bedarf die Aussage 6 der Kommunikativen Validierung (S.52, Tabelle 27). Die Fragestellung nach der Nervosität beim Vorlesen kann stigmatisierend wirken oder Scham auslösen. Aus diesem Grund wurde bewusst die 3-D-Technik der Psychosozialen Gesprächsführung eingesetzt (Cassée, K. & Los-Schneider, B., 2011, S. 5). Es wurde darauf geachtet, von Phänomenen in der Klasse zu sprechen und nicht von sich selbst. Dadurch sollen nicht Selbsterfahrungen, sondern Aussagen zu Beobachtungen anderer provoziert werden. Altrichter et al. (2018, S. 186) weisen darauf hin, dass in Gesprächssituationen ungleiche Gruppen-Machtverteilungen und/ oder kulturelle Vorurteile wirken können. Mit diesem gruppendynamischen Aspekt muss sorgfältig umgegangen werden.

Tabelle 27

Kommunikative Validierung mit einer ausgewählten Schüler*innengruppe

Aussagen aus der Untersuchung	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung	Kommentare, inhaltlich eingefangen
1. Die Noten sind das wichtigste im schulischen Lesen.	8	2	0	- Ja ohne Lehrer, der mir Bücher gibt, würde ich nie lesen. - Ja, es zählt ja die Note im Zeugnis für die Lehrstelle - Die Noten sind mir egal.
2. In der Oberstufe ist die Lesemotivation gestiegen.	3	7	0	- Vermissen von Comics aus der Primar. - Die Klassenlektüren sind sehr gut.
3. Die Leseflüssigkeitstrainings erhöhten die Lesemotivation in der Oberstufe.	8	2	0	- Es waren kurze Übungen, die etwas brachten. - Die kurzen Texte waren motivierend. - Eigene Texte, z. Bsp. über Serienmörder, waren gut. - Ich lernte etwas besser lesen. Dem schlossen sich 6 Schüler*innen spontan an.
4. Je flüssiger ich lesen kann, desto motivierter bin ich.	5	3	2	- Das stimmt, in der Primar konnte ich nicht so gut lesen. - Die Lesetrainings waren gut. - Das Lesen mit Partnern war gut. Die eigenen Texte waren gut.
5. Je flüssiger ich lesen kann, desto eher erlebe ich, dass die Zeit im Flug vorbeigeht.	10	0	0	Keine Aussage der Schüler*innen.
6. Schüler*innen, die nicht flüssig lesen können, erleben mehr Nervosität, wenn sie vorlesen müssen.	10	0	0	- Klar, das ist peinlich, ich hatte das in der Primarschule. Sie haben mich fertig gemacht.
7. In der Schule nehme ich wenig «Leseöffentlichkeit» wahr.	10	0	0	- Ja, ich sehe niemanden z.B. draussen lesen. - Wir sollten Bücher und Hefte von zu Hause mit in die Schule nehmen, denn die Auswahl ist sonst immer so verkrampft in der Bibliothek.
8. Online-Medien sind die häufigsten Lesetexte fürs Freizeitlesen.	10	0	0	- Ja, ich schaue News an. Die Schlagzeilen.
9. Kolleg*innen motivieren mich zum Lesen.	1	9	0	- Eigentlich nicht, es gibt keine Buchempfehlungen, wir machen andere Sachen zusammen, sind zum Beispiel draussen.
10. Die Easy-Reader-Bücher motivieren mich beim Lesen.	7	3	0	- Ja, das Problem ist, dass die Aufträge zu den Easy-Reader-Büchern etwas demotivieren. Es sind manchmal 30 S. Aufträge im Dossier, die Hälfte des Buches selbst. Spontane Befragung der Zustimmung: Sämtliche 10 Schülerinnen stimmten dieser Aussage zu.
11. Die Zeit reicht aus, um in der Freizeit zu lesen.	5	2	3	- Ja, ich mache halt lieber anderes. - Manchmal haben wir viele Hausaufgaben und Prüfungen. - Ich muss schon viel für die Schule lesen, ich lese nicht noch freiwillig.

7 Diskussion

7.1 Ziele der Diskussion

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der vier Hauptfragen der Boswiler Fallstudie bezüglich der Koinzidenz, also dem gehäuften Zusammentreffen zweier oder mehrerer Befunde, diskutiert. Die Diskussion fokussiert die Frage, inwiefern erhobene Häufungen auftreten und empirisch begründbare Wechselwirkungen feststellbar sind. In der Analyse der Untersuchungsergebnisse hat sich gezeigt, dass die Befunde auf die Hauptfrage 1 mit denjenigen der Hauptfrage 2 gekoppelt sind. Aus diesem Grund werden diese beiden Fragen vorliegend zusammengefasst diskutiert.

Hauptfrage 1

Wie schätzen die Sek-1-Schüler*innen Boswil ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule ein?

Hauptfrage 2

Welche fördernden und hemmenden Lesemotivations-Faktoren lassen sich auf der Ebene Schule/ Unterricht an der Sek-1-Boswil beschreiben?

7.2 Spannende Textinhalte als wichtigster Lesemotivationsaspekt

Von den 90 Schüler*innen stieg bei 33 Schülerinnen die Lesemotivation. Spannende Texte sowie die Tatsache, dass sie nun mehr Übung im Lesen haben und/ oder nun besser lesen können, stellten die Hauptbegründungen dar. In sämtlichen Realschulklassen stiegen die Mittelwerte bezüglich Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule. Gleichzeitig sank die Lesemotivation in sämtlichen Sekundarschulklassen. Eine Koinzidenz lässt sich zum Aspekt interessanter Texte finden: Während die Realschüler*innen im Mittelwert deutlich angaben, in der Schule interessante Texte zur Ausleihe zu finden und die Deutsch-Unterrichts-Lesetexte als spannend zu empfinden, verneinten die Sekundarschüler beide Aspekte im Mittelwert deutlich. Philipp (2011, S. 108) formuliert zwei motivationsfördernde Prinzipien des Leseunterrichts, welche empirisch validiert sind: Interessante Texte und Autonomieerfahrung. Die Koinzidenz zwischen dem Wahrnehmen interessanter Texte und der Lese-Motivationssteigerung kann durch die Datenanalyse der vorliegenden Untersuchung festgestellt werden. Dieser Befund entspricht Philipps Aussage (2011, S. 108), dass als interessant empfundene Texte lese-motivationsfördernd wirken. Die Autonomieerfahrung wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

7.3 Lese-Autonomieerfahrungsbedürfnis und literarische Kompetenzen

Alle Klassen bekundeten den Willen (Mittelwert), Bücher im Leseunterricht selbst aussuchen zu wollen. Philipp (2011, S. 108) und Wrobel (2009, S.32) zeigen auf, dass die eigene Textauswahl lese-motivationsfördernd wirkt. Die Boswiler Schüler*innen äussern auch, ihre Lesepräferenzen zu kennen (M = 1.13). Deutlich tiefer fallen dann die Mittelwerte bezüglich „Es gelingt mir, eigene motivierende Texte

zum Lesen auszusuchen“ (M= 0.57). Offensichtlich besteht ein Unterschied zwischen dem Kennen der Lesepräferenzen und dem Handeln in der konkreten Textauswahl.

Die Ergebnisse der beiden problemzentrierten Interviews zeigen, dass die Textauswahl im Sinne der Handlungsstrategie nicht explizit ausgeführt wird: Die eine Person beschrieb, dass sie Texte nicht bewusst aussuche. Die weitere Person gab lediglich die Google-Suchfeldeingabe als Strategie für spannende Textfindungen an. Bücherreihen oder explizitere Strategien der Textwahl wurden nicht erwähnt. Eine gewisse Diffusität oder Zufälligkeit in der Lese-Auswahl konnte festgestellt werden. Die zwei Boswiler Interviews reproduzierten identische Ergebnisse wie Rieckmanns (2020, S. 42) Studie mit vier leseschwachen Jugendlichen. Rieckmann (ebd.) zeigte auf, dass neben den Präferenzen des Leseinhalts auch die Textsortenkenntnisse für die Auswahl wichtig sind. Dazu müssen beispielsweise die Covergestaltung, der Klappentext und einige Beispielpassagen analysiert werden können. Analog zu Rieckmanns Studie zeigt auch die vorliegende Untersuchung, dass die beiden interviewten Schüler*innen Mühe haben, über dieses Textsortenwissen und über Gelesenes erzählend Auskunft zu geben. Dank komplementärem Einsatz der vorliegenden Untersuchung konnte erhoben werden, dass die eigene Textauswahl eine Herausforderung darstellt und die entsprechende Strategievermittlung und das entsprechende Fachvokabular für Textmerkmale in den Unterricht einfließen müssen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass der Förderung der beschriebenen literarischen Kompetenzen im Deutschunterricht ein wichtiger Stellenwert zu bemessen ist.

Im Rahmen der Kommunikativen Validierung äusserte sich ein Schüler mit der Feststellung, dass die Textauswahl in der Bibliothek immer so verkrampt sei. Er schlug als Alternative vor, vermehrt Hefte und Bücher von zu Hause mitzunehmen.

7.4 Leseflüssigkeitstraining und Steigerung der Lesemotivation

In der Datenanalyse fällt auf, dass praktisch alle Jugendlichen, welche die Motivationssteigerung auf die Verbesserung der Lesekompetenzen zurückführen, Realschüler*innen waren. Lediglich ein*e Sekundarschüler*in bildete die Ausnahme. Dieses «Kompetenzerlebnis» oder genauer gesagt die Wahrnehmung der positiven Kompetenzentwicklung beschreibt Goetze (2010, zitiert nach Tarnutzer, 2019, S.20) als motivationsfördernd. Zudem zeigte sich, dass in sämtlichen Realschulklassen die Lesemotivation im Mittelwert stieg und in sämtlichen Sekundarschulklassen sank. Es stellte sich im Rahmen der Forschungstätigkeit dann heraus, dass sämtliche Realschulklassen die Leseflüssigkeit trainierten und sämtliche Sekundarschulklassen diese nur sehr beschränkt, im Rahmen des offiziellen Lehrmittels Sprachstarken, trainierten. Folgende Koinzidenz kann daraus abgeleitet werden: Sämtliche Realklassen steigerten ihre Lesemotivation (Mittelwerte), in sämtlichen Sekundarklassen sank die Lesemotivation in den Mittelwerten. Gleichzeitig: Sämtliche Realklassen trainierten ihre Leseflüssigkeit intensiv, sämtliche Sekundarklassen marginal. Ist also dieses Leseflüssigkeitstraining für die Motivationssteigerung verantwortlich? Diese vermutete Koinzidenz wurde weiterverfolgt und im Rahmen der Kommunikativen Validierung auf ihre Gültigkeit hin geprüft. In der Klassenkonferenz stellte sich heraus, dass die Schüler*innen die Lesetrainings positiv bewerteten und individuelle Leseflüssigkeits-Fortschritte beobachteten. Rosebrocks Aussage (Rosebrock et al., 2019, S. 20), dass die Lesemotivation durch gute basale Lesefertigkeiten prinzipiell gestärkt wird, wird durch die vorliegende Untersuchung bestätigt.

Auch Philipps (2011, S. 38) Aussage, dass sich die lesebezogene Selbstwirksamkeit (Fortschritte im flüssigen Lesen) günstig auf das Leseverhalten und die Lesekompetenz auswirken, kann durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden.

7.5 Aspekt des Zeitmanagements im Kontext der Lesemotivation

Die Begründungen zur gesunkenen Lesemotivation sind vielfältiger. Die Tatsache, in der Oberstufe weniger Zeit zu haben, stellte die häufigste Begründung für die Lese-Demotivation dar. Keine Leselust oder Freude zu verspüren oder Probleme beim Finden von passenden Lektüren, stellen weitere wichtige Lese-Demotivationsfaktoren dar. Die Fragestellung des Zeitmanagements und der Priorisierung als Oberstufenschüler*in kommt dank der vorliegenden Untersuchung zu Tage. Gleichzeitig stellt sich die Zeitfrage auch innerhalb der Deutsch-Lektionen. Einerseits bejahten sämtliche Lehrpersonen das unbenotete Genusslesen ($M=1.5$) deutlich. Gleichzeitig bekundeten die Deutsch-Lehrpersonen mit einem knapp negativen Mittelwert von -0.3 , dass für sie die Unterrichts-Zeitfrage hinsichtlich regelmässiger, authentischer und unbenoteter Lesesequenzen nicht ausreichend sei. Aus dem Lehrpersonen-Team kam die Frage, inwiefern das authentische Genusslesen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, durchgeführt werden kann. Mit einem Mittelwert von 1.5 zeigten die Lehrpersonen, dass für sie diese Unterrichtssequenzen legitim sind.

7.6 Schüler*innen-Selbstkonzept-Werte bezüglich der Leseflüssigkeit

Sämtliche Boswiler Schüler*innen schätzen ihr Selbstkonzept bezüglich des Textverstehens deutlich höher ein als das Selbstkonzept des Flüssiglesens. Auffällig ist, dass auch die Standardabweichung bezüglich der Einschätzung des Textverstehens auf der Oberstufe die kleinste der gesamten Untersuchung darstellt (SD Gesamtstichprobe = 0.84). Gleichzeitig ist der Mittelwert der Gesamtstichprobe mit 1.06 der zweithöchste der Untersuchung. In absoluten Zahlen sind es drei Schüler*innen, die angeben, die Inhalte der Deutschtexte nicht zu verstehen. 11 Schüler*innen bekundeten, es nicht zu wissen (entspricht der 0 auf dem Fragebogen).

Wie die Sprachstarken-Lehrmittelanalyse von Scherrer und Ferrante (2018, S. 96-99) aufzeigt, ist die Anzahl an Übungen zur Leseflüssigkeit im Verhältnis zu derjenigen des Leseverstehens stark untervertreten. Über 90% stellen Übungen zum Leseverstehen dar. Eine mögliche Auswirkung kann vorliegend beobachtet werden: Das Lehrmittel «Sprachstarken» ist das offizielle Lehrmittel in Boswil. Sämtliche Boswiler Schüler*innen schätzen ihr Selbstkonzept bezüglich des Textverstehens deutlich höher ein als das Selbstkonzept des Flüssiglesens. Dass die Aspekte des Flüssiglesens und des Textverstehens zusammenhängen, begründen die Ausführungen von Rosebrock et al. (2019, S. 15). Flüssig zu lesen heisst, einen Text mühelos und routiniert zu lesen, ohne zu merken, dass man liest. Dadurch kann die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses vollständig für inhaltliche Verstehens-Prozesse genutzt werden (ebd.). Demnach würde ein höherer Grad an Leseflüssigkeit die Verstehens-Ebene weiterhin positiv beeinflussen.

Die Tatsache, dass drei Klassen ein Training in der Leseflüssigkeit absolvierten und trotzdem das Selbstkonzept des Leseverstehens höher einschätzten als dasjenige der Leseflüssigkeit zeigt, dass ein

direkter Zusammenhang mit dem Lehrmittel «Sprachstarken» und dem unausgewogenen Lesetraining ausgeschlossen werden kann. Die Untersuchung zeigt aber, dass dem Aspekt eine grosse Relevanz zugrunde liegt. Der von Philipp (2011, S. 38) beschriebene Aspekt, dass sich lesebezogene Selbstwirksamkeit positiv auf die Lesekompetenz (Lesemotivation inkludiert) auswirkt, generiert relevante Fragen zum Lesetraining:

- Lesetraining (auch bezüglich der Primarschule): Wird die Leseflüssigkeit ausreichend und adäquat trainiert? Woran kann dies festgemacht werden (Indikatoren)?
- Wie kann das Selbstkonzept hinsichtlich wahrgenommener Schüler*innen-Leseflüssigkeitskompetenzen im Unterricht auf der Oberstufe gesteigert werden?

7.7 Leseflüssigkeit im Kontext der Nervosität und der Lese-Flow-Momente

Ein weiterer Aspekt im Kontext der Leseflüssigkeit ist derjenige der Nervosität und negativ besetzten Lesemomente als Demotivationsfaktor. Die Untersuchung in Boswil zeigt, dass 30 der 90 Schüler*innen beim Vorlesen in der Klasse Nervosität erlebten. Gleichzeitig: Die Standardabweichung in dieser Fragestellung ist die grösste der gesamten Studie. 60 Schüler*innen gaben an, nicht von Nervosität beim Vorlesen betroffen zu sein oder es nicht zu wissen. Im Rahmen der Kommunikativen Validierung wurde dieser Aspekt mit einer Schüler*innengruppe diskutiert. Sämtliche zehn Schülerinnen gaben an, dass die Nervosität beim Lesen höher sei, wenn man nicht flüssig lesen könne. Eine Schülerin äusserte sich dazu: Sie erzählte, dass dies für sie in der Primarschule peinlich war. Das Phänomen dürfte jedoch komplexer sein, als monokausal mit einem Leseflüchtigkeitsdefizit zu begründen. Die vorliegende Untersuchung konnte mögliche valide psychosoziale Faktoren und deren Wechselwirkung nicht erheben. Die Resultate beim Schüler*innen-Frageitem „Ich habe auch schon erlebt, dass beim Lesen die Zeit im Flug vorbeiging“ zeigen Auffälligkeiten: Einerseits liegen positive Mittelwerte (M Gesamtstichprobe = 0.69) vor. Andererseits ist eine hohe Standardabweichung (SD-Gesamtstichprobe = 1.31) feststellbar. Die Koinzidenz-Überlegung bezüglich möglicher Flow-Momente und der Leseflüssigkeit liegt nahe. Csikszentmihalyi (2000, zitiert nach Walt, 2018) erklärt den Begriff „Flow“ mit dem Gleichgewicht zwischen Handlungsgelegenheiten und den eigenen Fähigkeiten zum Handeln. Exakt 14 der 90 Schüler*innen gaben an, beim Lesen noch nie die Zeit vergessen zu haben. 15 Schüler*innen äusserten sich, dass sie es nicht wissen. Beim Betrachten der einfachen Definition des Lesegeläufigkeitsbegriffs von Rosebrock et al. (2019, S. 15), „dass ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann, dass man lesen kann, ‚ohne zu merken‘, dass man liest“ (ebd.) stellt man fest, dass dieser Umstand dem Flow entspricht.

Die Ursachen für das Erleben von Nervosität beim lauten Lesen können im Rahmen der vorliegenden Fallstudie nicht geklärt werden. Es stellt sich die Frage, ob Scham empfunden wird und/ oder weitere psychosoziale Aspekte wirken. Möglicherweise gibt es starke Leser*innen, die sich nicht gerne im Plenum äussern und dies als unangenehm empfinden. Es kann aber festgehalten werden,

... dass das Phänomen der Nervosität im Kontext des Vorlesens bei 30 von 90 Schüler*innen eintritt und damit verbreitet ist.

- ... dass exakt 61 Schüler*innen das Erleben von „Lese-Flow-Momenten“ bekundeten.
- ... dass durch die Kommunikative Validierung der Ergebnisse mit einer Schüler*innengruppe eine Gültigkeit des Nervositätserlebens und der Flow-Momente auf die Leseflüchtigkeits-Kompetenzen abstützen liess.
- ... dass die Nervosität aber wohl nicht monokausal mit Leseflüchtigkeitsdefiziten erklärt werden kann und weiteren Untersuchungen bedarf.

Diesen Aspekt abschliessend soll Wrobels (2009, S.32) Aussage betont werden. Er schildert die Wichtigkeit, den Schüler*innen positiv besetzte Lesesituationen zu ermöglichen. Inwiefern Nervosität als negativ empfunden wird, stellt eine weitere Frage dar. Womöglich ergeben sich nach erfolgreichen Lesebeiträgen auch positive Bewältigungsgefühle.

7.8 Leseöffentlichkeit und Bibliothek

Entgegen der geplanten Forschungsabsicht, die Bibliothek und die Leseöffentlichkeit als Umweltfaktoren fundiert zu untersuchen, fällt die vorliegende Diskussion kurz aus. Die Begründung liegt in der Covid-Pandemie: Klassendurchmischungen wurden im Untersuchungszeitraum teilweise verhindert und der niederschwellige Bibliotheksbesuch war im Rahmen der Schutzmassnahmen auch nicht mehr durchgängig möglich. Dadurch wird klar, dass das Untersuchungszeitfenster nicht sinnvoll ist, da die Covid-Ausnahmesituation nicht repräsentativ ist. Trotzdem soll erwähnt werden, dass sämtliche Klassen in der Mittelwerts-Betrachtung die Existenz von Leseöffentlichkeit mit Negativwerten beurteilten. Die Schüler*innen gaben an, inwiefern sie an der Schule lese-interessierte Lehrpersonen, Leser*innen in der Bibliothek oder im Freien wahrnahmen. Dieses gebündelte Frageitem soll kritisch betrachtet werden. Der quantitative Zugang wurde bewusst eingesetzt, um einen allgemeinen Eindruck der Leseöffentlichkeit zu erheben. Zudem verhinderte diese gebündelte Item-Formulierung die isolierte Betrachtung von Schüler*innen-Daten im Sinne von „Lehrpersonen sind nicht lese-motiviert.“, was für die weitere Kooperation hätte problematisch werden können und präventiv bewusst weggelassen wurde.

7.9 Fördernde Umweltfaktoren: Einstellung und Kooperation der Lehrpersonen

In der vorliegenden Fallstudie konnten durch die Lehrpersonenbefragung und durch qualitative Elemente (problemzentrierte Interviews) Daten zur Wirkung der Lehrpersonen auf die die Schüler*innen-Lesemotivation erhoben werden: Beide interviewten Schüler*innen äusserten, durch ihre Lehrpersonen auf der Oberstufe für das Lesen motiviert zu werden. Beide Schüler*innen sind Realschüler*innen. Gleichzeitig stiegen in sämtlichen Realklassen die Lesemotivationswerte im Vergleich zur Primarschule. Aufgrund der geschilderten Datentriangulation kann die Gültigkeit einer gewissen induzierten Lesemotivationsförderung durch die Lehrpersonen lediglich auf der Realstufe belegt werden. Für Aussagen bezüglich Sekundarstufe wären weitere problemzentrierte Interviews angezeigt gewesen.

Die Deutsch-Lehrpersonen gaben an, im Unterricht leseanimierende Verfahren anzuwenden, halten das Lesen von individuellen Lektüren im Unterricht für angebracht und bekundeten in der Befragung

ihre Selbstwirksamkeit bezüglich der Leserrolle und Einflussnahme auf die Lesemotivation der Schüler*innen. Zudem bejahen alle Deutsch-Lehrpersonen den Einsatz von Leseflüssigkeitstrainings auf der Oberstufe.

Die Unterstützung des Heilpädagogen auf der Sek als Fachexperte wird deutlich schwächer wahrgenommen als auf der Real. Fazit: Das Kooperationsmodell muss kritisch geprüft werden. Wie gelingt es mit den vorliegenden Ressourcen den Heilpädagogen als Fachexperten für alle Stufen wirksam (beratend) einzusetzen?

Hauptfrage 3

Welche fördernden und hemmenden Peer-Wirkungen lassen sich auf der Sek-1-Boswil beschreiben?

7.10 Peer-Wirkung

Im Rahmen der beiden themenzentrierten Interviews konnten im Zusammenhang mit leseanimierenden Personen Daten erhoben werden. Die eine Person gab an, im Sinne der Ermutigung durch die Kolleginnen und Lehrpersonen stark unterstützt zu werden auf der Oberstufe. In den Ausführungen wird klar, dass sich dies auf wissenschaftlich belegte Wirksamkeit der Motivationsförderung bezieht (Goetze, 2010, zitiert nach Tarnutzer, 2019, S. 20) und Aspekte der Empathie und Ermutigung, des Kompetenzerlebnisses und des Reflektierens und Veränderns von Einstellungen gemeint (ebd.) sind. Die zweite Person äussert, dass die pragmatische Hilfe der Kolleginnen und Kollegen beim Lesen hilft, indem sie rasch Wörter erklären würden, die die Person nicht kennt.

In der quantitativen Erhebung (Fragebogen) zeigt es sich, dass lediglich drei Personen Lesetipps der Kolleginnen/ Kollegen als motivationsfördernd nannten. Wie die quantitative Befragung im Weiteren zeigte, waren keine gruppenspezifischen Effekte bezüglich negativen oder positiven Auswirkungen von Lesen feststellbar (z.B. Leserinnen als Vorbilder oder Leser*innen als Stigma «Leseratte» mit wenig Sozialkontakten).

Eine interviewte Person gab an, über das Handy Meldungen zu Unfällen zu erhalten oder in sozialen Medien Berichte zu lesen. Die weitere interviewte Person äussert bezüglich Lesetipps und Leseinhalten, intensiv mit Kollegen zu beraten und auszutauschen. Da wenige konkrete Informationen folgen, wird nicht klar, inwiefern die Aussagen im Sinne des «So-Tun-Als-Ob» (Rieckmann, 2020, S. 45) kritisch zu betrachten sind. Demnach zeigt Rieckmann (ebd.) in ihrer Studie auf, dass sich sämtliche der vier befragten Jugendlichen als aktive und regelmässige Leser*innen präsentieren und sich des positiven gesellschaftlichen Lesestatus' bewusst sind. Rieckmann führt dieses Phänomen auf die Theorie der kognitiven Dissonanz zurück und bezieht sich auf Festinger und Mothes (Festinger, 1957; Mothes, 2008, zitiert nach Rieckmann, 2020, S. 45). So kann diese «soziale Erwünschtheit als Tendenz verstanden werden, vermeintlich gesellschaftlich akzeptierte Antworten bei einer Befragung zu geben» (Rieckmann, 2020, S. 46). Als Indikator für Schüler*innen-Verzerrungen gibt Rieckmann die häufigen Nennungen von konkreten Lese-Zeitdauern an. Wenn sich ein*e Vielleser*in stark auf die Inhalte konzentriert, sei die Zeitdauer weniger wichtig und präsent, argumentiert Rieckmann (ebd.). Die vielleisende Person tauche in die Geschichte ein. Zudem werde dann das Zeitunglesen und das gelegentliche

zusätzliche Lesen nicht erfasst. Die eine interviewte Person in Boswil gab die Zeitdauer von einer Stunde Lesen pro Tag an und äusserte zudem, sich oft mit Kollegen auszutauschen. Angaben zu konkreten Werken und woher diese stammen wurden nicht genannt.

In fünf von sechs Klassen wird die Lesemotivation der Mädchen deutlich höher eingeschätzt als diejenige der Jungen. Eine Klasse zeigt eine sehr ähnliche Lese-Motivation bezüglich der Geschlechterrolle. Auffallend auch: Der Mittelwert der Mädchen-Lesemotivation lag im deutlich positiven Bereich, derjenige der Jungs im deutlich negativen Bereich. Damit entspricht der Boswiler Befund im Aspekt der Differenzierung der Lesemotivation nach Geschlecht der Studie von Retelsdorf und Möller (zit. nach Philipp, 2011, S. 6), in welcher mit einer Stichprobe von 1500 Mädchen im Zeitraum von vier Jahren belegt wurde, dass Mädchen im Kindes- und Jugendalter motivierter lesen als Jungen.

Hauptfrage 4

Wie lässt sich die Lesehabituation der Sek-1-Schüler*innen in Bezug auf ihr Freizeitlesen beschreiben?

7.11 Freizeitlesen

Online-News stellten die häufigste Freizeit-Leseaktivität der Boswiler Schüler*innen dar. Auf Platz zwei mit 26 Nennungen wurde beschrieben, dass Texte aus dem Internet gelesen werden. Eine interviewte Person äusserte sich, Texte auf dem Handy zu lesen, die sie zugeschickt bekäme. Sie gab zudem an, die 20min-News zu lesen. Sie nannte konkret einen Bericht einer Unfallmeldung. An dritter Stelle wurden Romane als Freizeit-Lesetexte genannt. Philipps (2011, S. 131) Feststellung, dass heute viele Leseaktivitäten von Heranwachsenden über Computermedien vermittelt und in sozialen Medien situiert seien, kann durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden. Dass Internettexpte und Online-Medien das Freizeitlesen der Boswiler Oberstufenschüler*innen massgeblich prägen, kann aufgrund der festgestellten Häufung im Rahmen der quantitativen Forschung belegt werden und durch Triangulation mit den Ergebnissen der qualitativen Ergebnisse verifiziert werden.

Peer-Wirkungen im Freizeitlesen im Sinne der Peer-Leseanimation und der Orientierung an Gleichaltrigen (Leseinhalte und Lesegewohnheiten) konnten nicht prinzipiell festgestellt werden. Im Gegenteil: Die Triangulation der quantitativ und qualitativ erhobenen Daten zeigte Auffälligkeiten: Beide Interviewpartner*innen äusserten, aufgrund der Leseanimation durch Peers zu lesen. Eine Person beschrieb, Lesetexte via Links von Gleichaltrigen zu erhalten. Diese „Handy-Texte“ würde sie dann lesen. Dem Gegenüber wurden in den offenen Frageitems zur Leseanimation von den 90 Schüler*innen kein einziges Mal das Zusenden von Textlinks oder Texten via Computer oder Handy angegeben. Lediglich drei Personen gaben an, durch Lesetipps von Peers zum Lesen animiert zu werden. Diese widersprüchlichen Ergebnisse können mit Rieckmanns beschriebenem Widerspruch zwischen einer gesellschaftlichen Lesenorm und dem eigenen Selbstbild (Rieckmann, 2020, S. 44) und dem vorliegenden Forschungsdesign erklärt werden. Im Rahmen des problemzentrierten Interviews wurden die Schüler*innen konkret auf leseanimierende Personen angesprochen. Rieckmanns (2020, S. 45) Fazit: Auch leseemotivierte und lese schwache Schüler*innen geben sich als motivierte Leser aus und übernehmen so die gesellschaftliche Hochwertung des Lesens. Die vorliegende Untersuchung kann ergänzen, dass

dies wohl auch für die Lesekommunikation und Selbstdarstellung bezüglich des Peer-Austausches und Peer-Animierens von/ über Texte gilt.

Philipp (2011, S. 130) zeigt auf, dass Ko-Orientierungen von Peers im Freizeitlesen kein grundsätzliches Prinzip darstellen würden. Diese Aussage konnte durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden. Zusammenfassend kann bilanziert werden, dass Freizeit-Leseanimation keinen Peer-Selbstläufer darstellt und dass im Gespräch mit Schüler*innen „So-Tun-Als-Ob-Effekte“ zwecks Wahrung eines positiven Selbstbildes aufgrund der Hochwertung der Leseaktivitäten wirken (vgl. Rieckmann, 2020, S. 45).

Die angegebenen Zeitangaben des Freizeitlesens waren sehr unterschiedlich: Angaben von „Ich lese in der Freizeit nie“ bis zu über zwei Stunden tägliches Lesen. Das Spektrum war gross. Total 36 Personen gaben an, einmal die Woche während ca. 15 Minuten in der Freizeit zu lesen; dies war die häufigste Nennung. Entsprechend zum Lesen in der Schule: Spannende Texte stellten auch im Freizeitlesen den wichtigsten Motivationsfaktor dar. Genau gleich auch bei der Attribuierung von Lese-Demotivation: Wenn die Texte nicht spannend sind, wird Lese-Demotivation erlebt.

8 Fazit und Ausblick

Sichtweise des Aktionsforschers

Die vorliegende Fallstudie stellt eine Bestandsaufnahme dar. Altrichter et al. (2018, S.20) sprechen von «getting started», Forschung entwickeln und in Gang bringen. Beim Sammeln und Interpretieren der Daten waren zahlreiche aktionsforschende Elemente praktisch umsetzbar. Der Einsatz der quantitativen und qualitativen Methode erwies sich für die vorliegenden Untersuchungsziele als das geeignete Forschungsvorgehen. Beide Methoden haben ihre Besonderheiten und Stärken. Diese methodischen Stärken wurden genutzt. Beim quantitativen Vorgehen konnten Ausmasse und Häufungen festgestellt werden. Bei der qualitativen wiederum ergab sich die Gelegenheit der Tiefenbetrachtung und des klärenden Fragens. Dieser komplementäre Umgang und die Triangulation halfen beim Untersuchen der vielen Fragestellungen. Altrichter et al. (2018, S. 186) sehen beim Erforschen vieler Forschungsfragen die Methodentriangulation als besonders geeignet an. Diese Aussage kann durch die Praxiserfahrung der vorliegenden Untersuchung bestätigt werden. Die Kommunikative Validierung (1982, zitiert nach Altrichter et al., 2018, S. 186) war nötig und wertvoll, um Ergebnisse partizipativ abzustützen. Zudem half sie im komplexen Feld der systemisch gedachten Leseförderung beim Generieren neuer Aspekte der Lesemotivation. Konkret kam neu zum Vorschein, dass bei den Easy-Reader-Büchern nicht die Bücher(-inhalte) demotivierten, sondern die offiziellen Aufträge dazu, da diese zu lang seien. Man sei beim Lesen schon demotiviert, weil man wisse, dass bald der Moment komme, in welchem man viele Arbeitsblätter ausfüllen müsse. Diese Erkenntnis wäre durch den alleinigen Einsatz eines Fragebogens nicht zum Vorschein gekommen.

Die vorliegende Untersuchung ist als Startpunkt einer professionell und systemisch gedachten Sek-1-Leseförderung und Leseförderung-Entwicklung zu verstehen. In einem nächsten Schritt ist die Arbeit im Lehrpersonenteam zu erwähnen. Auch hier ist eine Kommunikative Validierung angezeigt. Es zeigte

sich, dass das Lehrpersonenteam mit seinen Einstellungen grundsätzlich fördernd auf die Lesemotivation einwirken. Diese Aussage kann durch den Abgleich mit wissenschaftlich gestützten Aussagen zu lese-fördernden Einstellungen gemacht werden (Bartnitzky, 2018, S. 140). Die Handlungsgrundsätze und konkreten didaktischen Handlungen in ihrer Qualität zu beschreiben, konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht geleistet werden. Beispielsweise zeigte die Untersuchung auf, dass das Lehrpersonenteam das Training der Leseflüssigkeit als wichtig einstufte. Konkrete Schritte diesbezüglich oder ein Schulstandard bez. Sequenzen authentischer und nichtbenoteter Lesemomenten in der Wochenübersicht gedacht, sind mögliche und für das Lehrer*innen-, aber auch Schüler*innenteam, zu diskutierende Schritte.

Die vorliegende Untersuchung hat zahlreiche Antworten hervorgebracht. Gleichzeitig wurden viele neue Forschungsfragen generiert, denen es in anregender Art und partizipativ nachzugehen gilt. Die schriftliche Abgabe der vorliegenden Fallstudie fühlt sich nicht nach einem Schlusspunkt an. Wie Altrichter (et al., 2018, S. 105) betonen: Die Reliabilität von komplexen Unterrichtssituationen ist in einem sehr eingeschränkten Sinn möglich, da komplexe Situationen instabil sind. Das heisst, dass es zwischen verschiedenen Zeitpunkten gar keine vergleichbaren Situationen zu beobachten gibt (ebd.). Der Weg war mir wichtig, um das Lesen systematisch erforschen zu lernen. Dieser Weg soll weitergehen. Die vorliegende Arbeit stellte für mich eine wertvolle Basis dar.

Sichtweise Heilpädagoge

In der Rolle als Heilpädagoge war für mich die Tätigkeit des «Lese-Untersuchens» im Sinne einer systemischen Analyse grundsätzlich vertraut. Die Arbeit fühlte sich nach einer ausgedehnten Förderdiagnostik-Phase an. Zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen der alltäglichen Praxis der heilpädagogischen Diagnostik und der vorliegenden Untersuchung lagen vor: Mehrperspektivität durch den Einbezug von Schüler*innen und Lehrpersonen, die fachlich abgestützte Betrachtung, der Einbezug der Stärken, Interessen und Ressourcen und die partizipative Haltung und Vorgehensweise während des Forschens. Die Unterschiede zur täglichen Diagnostikarbeit bestanden darin, dass die Intensität, Tiefe und der Umfang die alltägliche Arbeit klar überstiegen. Durch diese intensive, theoretische und praktische Auseinandersetzung konnte ich eine «Leseförderungs-Sensibilität» entwickeln, welche über den technischen Leseaspekt und die Leser-Text-Betrachtung hinausging.

Einen Befund unterschätzte ich stark: Ein Drittel sämtlicher Boswiler Schüler*innen erleben Nervosität im Zusammenhang mit dem lauten Vorlesen. Dieses Phänomen muss mit der Fragestellung, inwiefern auch ein Leidensdruck vorliegt, weiter beobachtet werden. Gilt es doch, die schulischen Lesemomente soweit als möglich positiv zu besetzen. Die vorliegende Arbeit sensibilisierte mich bezüglich Nervositäts- und Stresserleben von Schülerinnen beim Lesen. Gleichzeitig habe ich durch das Literaturstudium im Sinne meines Heilpädagogen-Methodenkoffers auch beiläufig wertvolle Fördermöglichkeiten erarbeitet. Beispielsweise erwies sich das Tandemlesen als eine gute Form des Leseflüssigkeitstrainings. In dieser Form werden keine Schüler*innen exponiert. Wichtig scheint mir aber nicht diese technische Methode allein, sondern die dialogisch gedachte Einbettung und die Partizipationsmöglichkeiten der Schüler*innen bei der Vorgehensweise und der Textwahl.

Ein positives Fazit ziehe ich bezüglich Veränderbarkeit und Entwicklung der Lesemotivation: Zahlreiche Schüler*innen bekundeten im Rahmen der Untersuchung, dass sie aufgrund weiterentwickelter Lesekompetenzen motivierter lesen würden als früher. Der grösste Teil der Schüler*innen schrieb zudem die Lesemotivation spannenden Texten zu. Das zeigt, dass sowohl eine passendere Textwahl wie auch Lesefortschritte erzielt werden können. Weiterhin werde ich mit dieser operativen Haltung den Schüler*innen in den Klassenzimmern begegnen. Mein nächster Schritt als Heilpädagoge ist es, mein Handeln hinsichtlich Strategieaufbau und literarischem Kompetenzaufbau im Klassenzimmer zu hinterfragen. Die vorliegende Untersuchung zeigte auf, dass literarische Kompetenzen wichtig sind und dass spannende Texte motivationsfördernd sind. Rieckmann (2020) bietet wertvolle Förderhinweise. Ich werde mich darin einlesen und meinen bisherigen Unterricht weiterentwickeln.

Die Befunde zum Freizeitlesen generierten für mich neue Fragestellungen. Es zeigte sich, dass die Schüler*innen Online-News als häufigste Freizeit-Lektüre angaben. Für mich steht klar, dass die Brücke zum schulischen Lesen mit favorisierten Freizeit-Texten und schulischem Genusslesen vermehrt gebaut werden muss. In der Kommunikativen Validierung kam zum Vorschein, dass diverse Schüler*innen die Bücherwahl in der Bibliothek als verkrampt wahrnehmen. Die Empfehlung kam dann aus der Klasse: Vermehrt Texte von zu Hause in die Schule bringen. Eine Empfehlung, die ich als Heilpädagoge beherzt umsetzen, mit den Schüler*innen diskutieren und beobachten möchte.

Im Dialog über Leseförderung und Lesemotivation haben die Schüler*innen sowie Lehrpersonen zahlreiche Überlegungen angestellt. Ich erlebte eine motivierte und konstruktive Mitarbeit. Beispielsweise war der Moment sehr anregend, als ein Schüler (im Rahmen des Grid-Methodik-Einsatzes) fragte, ob E-Books die Lesemotivation steigern würde. Sofort kamen weitere Wortmeldungen, dass wir ja von der Schule aus I-Pads hätten. Mein Fazit: Die echte Partizipation und Mitsprache durch die Schüler*innen erzeugte Motivation.

Beurteilung der persönlichen Zielerreichung (Bezug auf Kapitel 2.2, S.8)

In Kapitel 2.2 (S. 8) habe ich persönliche Ziele im Zusammenhang mit der vorliegenden Masterarbeit formuliert. Vor allem war es mir ein Anliegen, meine Forschungskompetenzen «learning on the job» zu erweitern und stets reflektiert einzusetzen. Dieses Ziel konnte ich erreichen. Die Zielerreichung mache ich an meiner Selbsteinschätzung fest, stets plausible, zielführende und fachlich begründete Forschungsstrategien, den Fragestellungen folgend, gefunden zu haben. Ich hatte für mich fast immer das Gefühl, die Kontrolle über die Forschungsinstrumente zu haben, diese bewusst zu überwachen und transparent zu dokumentieren.

Herausfordernd war für mich die quantitative Auswertung der Daten. Grund dafür war, dass ich meine Kompetenzen im Programm «Excel» überschätzte. So hatte ich grössere Probleme beim Auswerten, fand jedoch schlussendlich den Weg. In der quantitativen Auswertung würde ich rückwirkend mein Vorgehen modifizieren und geeignetere Auswertungsprogramme ausfindig machen und/ oder selbst Peer-Hilfe holen.

Viel Zeit habe ich in methodologische Fragestellungen investiert. In den Masterarbeitskolloquien durfte ich stark von fachlichen Anregungen und Literaturhinweisen von Stefan Meyer profitieren.

Nach wie vor nehme ich wahr, dass das Lehrpersonenteam ein grosses Interesse daran hat, die Leseförderung im Sinne der Lesemotivationsförderung weiterzuentwickeln. Unter anderem merke ich, dass auch neue Formen oder die vermehrte eigene Textwahl im Leseunterricht Einzug halten.

Abschliessende Gedanken im Sinne der Nebendiskussion

Sowohl als Aktionsforscher wie auch in der Rolle als Heilpädagoge soll meine Rolle im Team reflektiert werden. Während ich in sämtlichen Realschulklassen seit zwei Jahren eine aktive Rolle in der Leseförderung einnahm, war ich in den Leseunterricht auf der Sekundarstufe nie eingeplant. Dies zeigte sich auch im Ergebnis der Lehrpersonenbefragung: Während sich sämtliche Realschul-Deutschlehrpersonen in der Leseförderung unterstützt fühlten, waren die Bewertungen der Sek-Lehrpersonen deutlich tiefer. Im Lehrpersonenteam ist konzeptionell zu klären, inwiefern ein Bedürfnis der Fach- und/ oder Prozessberatung der Heilpädagogik hinsichtlich Leseförderung in der Sekundarschule angezeigt ist.

Ein abschliessender, ausblickender Gedanke gilt dem Aspekt des sprachsensiblen Unterrichts (Emmermann & Fastenrath, 2018, S. 6ff.) in weiteren Schulfächern. In der vorliegenden Untersuchung wurde bewusst der Deutsch-Leseunterricht fokussiert. Im heilpädagogischen Alltag scheint es mir wichtig, das Lesen und die Lesemotivation auch in den Fremdsprachen und weiteren Fächern zu beleuchten. Globale Frage: Inwiefern gelten die gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten über die Lesemotivation für weitere Schulfächer?

9 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: *Wirksamkeit der Motivationsförderung*
- Tabelle 2: *Anzahl Übungen Leseflüssigkeit und Anteil Übungen Leseverstehen, Lehrmittelanalyse (Scherrer, Ferrante, 2018, S. 96-99)*
- Tabelle 3: *Lese-Grundfertigkeiten nach dem neuen Aargauer Lehrplan (2018, S. 23)*
- Tabelle 4: *Qualitative Forschungselemente*
- Tabelle 5: *Kategorien-System für zwei problemzentrierte Interviews*
- Tabelle 6: *Standardabweichungen Lesemotivation Primar – Oberstufe Boswil, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 7: *Basale Lesefertigkeiten, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 8: *Unterstützung durch die Lehrperson Heilpädagogik, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 9: *Wissen um eigenes Leseinteresse, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 10: *Textauswahl in der praktischen Umsetzung, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 11: *Einschätzung der literarischen Kompetenzen der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 12: *Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 13: *Hinweis Flow-Erlebnis, Mittelwerte und Standardabweichungen*
- Tabelle 14: *Benotung vs. Genusslesen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 15: *Authentische unbenotete Lesesituationen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 16: *Möglichkeit nach spannenden Texten in der Schulbibliothek, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 17: *Antworten Lehrpersonen: Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 18: *Easy-Reader-Bücher und Lesemotivation, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 19: *Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 20: *Wunsch nach eigener Textwahl im Lese-Unterricht, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 21: *Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 22: *Einschätzung der Lesekommunikationskompetenz der Schüler*innen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 23: *Einschätzung der Nervosität und des Leidensdrucks der Schüler*innen im Zusammenhang mit dem schulischen Lesen, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 24: *Einschätzung der Wirksamkeitsüberzeugung als Lesemodell, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*

- Tabelle 25: *Positive oder negative Lese-Gruppendynamiken, Antworten der Deutsch-Lehrpersonen*
- Tabelle 26: *Weitere konkrete Lieblingstexte der Schüler*innen, Schüler*innen-Antworten*
- Tabelle 27: *Kommunikative Validierung mit einer ausgewählten Schüler*innengruppe*

10 **Abbildungsverzeichnis**

- Abbildung 1.* Enge und weite Definition des Leseverständnisses, der Lesekompetenz und der Literarität (nach Lenhard, 2013, S. 46).
- Abbildung 2.* Situierung der vorliegenden Masterarbeit als Fortsetzung der Vorgängerstudie «Lesbus»
- Abbildung 3.* ICF-Bezug als Denkhilfe
- Abbildung 4.* Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)
- Abbildung 5.* Advanced Organizer, Antwort-Stichwörter zu Hauptfrage 3.
- Abbildung 6.* Schematische Darstellung: Fragestellungen und Methoden der vorliegenden Arbeit
- Abbildung 7.* Mittelwerte Lesemotivation Primar- Oberstufe Boswil, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 8.* Attribuierung höherer Lesemotivation, Darstellung der Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 9.* Attribuierung gleichbleibender Lesemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 10.* Attribuierung gesunkener Lesemotivation, Darstellung der Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 11.* Aspekte der basalen Lesefertigkeiten, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 12.* Lesen im Kontext des Motivationstyps, Schüler*innenantworten
- Abbildung 13.* Lesen im Kontext der Benotung, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 14.* Subjektiv spannend empfundener Texte, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 15.* Lesekommunikation und Lese-Aktivitäten, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 16.* Wahrnehmung der Lese-Öffentlichkeit an der Schule Boswil, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 17.* Lesen und Nervosität an der Schule Boswil, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 18.* Möglichkeit, ein E-Book auf dem I-Pad zu lesen, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 19.* Wahrnehmung der Lesemotivation nach Geschlecht, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 20.* Lesen in der Freizeit, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 21.* Bevorzugte Genres beim Freizeitlesen, Schüler*innenantworten
- Abbildung 22.* Gründe für die Lesemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten
- Abbildung 23.* Gründe für die Lesedemotivation, Mehrfachnennungen, Schüler*innen-Antworten
- Titelbild.* Bildrechte käuflich erworben bei Shutterstock.com

11 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Auer, M., Gruber, G., Mayringer, H. & Wimmer, H. (2008) *SLS 5-8. Salzburger Lese-Screening für die Klassensufen 5-8. Manual*. Bern: Verlag Hans Huber.

Bartnitzky, H. (2013). *Sprachunterricht heute* (16. Auflage, Lehrerbücherei Grundschule). Berlin: Cornelsen.

Cassée, K. & Los-Schneider, B. (2011). *Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen. Kursunterlagen zur Vorlesung*. Unveröffentlichtes Skript, Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.

Departement Bildung, Kultur Sport des Kantons Aargau (2018). *Lehrplan 21 - Kanton Aargau. Sprachen*. Verfügbar unter: <https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|11>

Emmermann, R. & Fastenrath, S. (2018). *Sprachsensibler Unterricht* (1. Auflage). Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel.

Flick, U. (2008). *Triangulation. Eine Einführung* (2. Auflage). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.

Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2005). *Qualitative Forschung - ein Handbuch*. Hamburg: Rowohlt Verlag.

Fromm, M. (1995). *Repetory Grid Methodik. Ein Lehrbuch*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Gold, A. (2019). *Lesen kann man lernen. Wie man die Lesekompetenz fördern kann* (3. völlig überarbeitete Auflage). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Verlage.

Hasselhorn M. & Artelt, C. (2018). *Metakognition*. In D.H Rost, J.R. Sparfeldt & S. R. Buch (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 520-526). Weinheim/Basel: Beltz.

Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). *Motivation und Handeln* (5.überarb. und erw. Auflage). Berlin: Springer.

Hepberger, B. (2019). *Lesen und Leseförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Rezeptbuch schulische Integration* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.

- Lütje Klose, B. (2012). *Integrative Didaktik*. In K.P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuchs, (Hrsg.), *Klinkhards Lexikon Erziehungswissenschaft. Band 2*. Bad Heilbrunn: Klinkhard.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Matthys, M. (2018). *Förderdiagnostik. Grundlagen der Testpsychologie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalysen. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, S. (2009). *Entwicklung und Evaluation eines Trainings zur Förderung der Lesekompetenz und Lesemotivation (LekoLemo) für die Sekundarstufe 1*. Dissertation, Bielefeld: Universität Bielefeld. Verfügbar unter: <https://d-nb.info/995269017/34>
- Moll, K. & Landerl, K. (2017). *SLRT-II, Lese- und Rechtschreibtest*. Bern: Hogrefe.
- Philipp, M. (2011). *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend. Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen* (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Hannover: Friedrich-Verlag.
- Scherrer, A. & Ferrante, S. (2018). *Leseförderung. Eine Analyse der obligatorischen Deutschlehrmittel der Volksschule mit Fokus auf eine wirksame Förderung der Lesekompetenz. Masterarbeit*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/179060025-Eine-analyse-der-obligatorischen-deutschlehrmittel-der-volksschule-mit-fokus-auf-eine-wirksame-foerderung-der-lesekompetenz.html>
- Schiefele, U. & Köller, O. (2006). *Intrinsische und extrinsische Motivation. Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Steiner, J. (2012). *Evokation von Leselust im schulischen Kontext*. Diplomarbeit, Universität Wien: Wien. Verfügbar unter: http://othes.univie.ac.at/20877/1/2012-06-08_0607115.pdf
- Tarnutzer, R. (2018). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Tarnutzer, R. (2019). *Exkurs: Beziehung ICF – LP 21*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Tarnutzer, R. (2019). *Motivation und Anstrengung bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Walt, M. (2018). *Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Weinert, F. (2001). *Leistungsmessungen in Schulen*. Beltz: Weinheim/Basel.

World Health Organisation (2013). *How to use the ICF: A practical manual for using the Internationale Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. (2013). Verfügbar unter:
<http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1>

Wrobel, D. (2009). *Individuell lesen lernen. Das Hattinger Modell zur nachhaltigen Leseförderung in der Sekundarschule*. Hohengehren: Schneider.

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang 1:	Präzise Ausformulierung der Fragestellungen für die Untersuchung in Boswil in Kapitel 4, Fragestellungen und deren Relevanzen im Sinne der wissenschaftlichen Validität	S. 2
Anhang 2:	Informationen für die Deutsch-Lehrpersonen zur Befragung, Gewährleistung der Durchführungsobjektivität	S. 8
Anhang 3:	Fragebogen Schüler*innen.....	S. 9
Anhang 4:	Fragebogen für Lehrpersonen	S. 13
Anhang 5:	Interviewleitfaden.....	S. 16
Anhang 6:	Quantitative Daten, Zusammenzug aller Klassen, Mittelwerte (M).....	S. 18
Anhang 7:	Quantitative Daten, Zusammenzug aller Klassen, Standardabweichungen (SD).....	S. 19
Anhang 8:	Beispielseite Auszug quantitative Daten einer Klasse, Mittelwerte (M).....	S. 20
Anhang 9:	Quantitative Daten, Zusammenzug der Lehrpersonen.....	S.21
Anhang 10:	Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 12), Interviews.....	S. 22

Anhang 1: Präzise Ausformulierung der Fragestellungen für die Untersuchung in Boswil in Kapitel 4, Fragestellungen und deren Relevanzen im Sinne der wissenschaftlichen Validität

Lesemotivation Primarschule-Oberstufe

Hauptfrage 1

- Wie schätzen die Sek-1-Schüler*innen Boswil ihre Lesemotivation im Vergleich zur Primarschule ein?

Unterfrage A: Wie attribuieren die Schüler*innen ihre Motivationsentwicklungen (gesunken, gleichgeblieben, gestiegen) im Vergleich zur Primarschule?

Relevanz: Beleuchtung der Lesebiographie (ICF, Personzentrierte Faktoren) und Attribuierungen der Lese(de)motivation

Hauptfrage 2

- **Welche fördernden und hemmenden Faktoren lassen sich auf der Ebene Schule/Unterricht an der Sek-1-Boswil beschreiben?**

Es gilt festzuhalten, dass die aus der Literaturrecherche extrahierten Faktoren entsprechend der Quelle wiedergegeben werden. So werden einzelne Faktoren isoliert dargestellt. Andere zeigen bereits gewisse Wechselwirkungen ab.

Leseflüssigkeit als prinzipiell motivationsfördernder Faktor

Unterfrage B: Wie schätzen die Schüler ihre basalen Lesefertigkeiten (Lesegeläufigkeit) ein?

Relevanz: Rosebrock (et al., 2019, S 20) hält fest, dass die Lesemotivation durch gute basale Lesefertigkeiten prinzipiell gestärkt wird.

Unterfrage C: Inwiefern sehen die Deutsch-Lehrpersonen eine Notwendigkeit des Lesegeläufigkeitstraining auf der Sek-1-Stufe?

Relevanz: Lesedidaktische Handlungsgrundsätze und Einstellungen (ICF-Umweltfaktoren) der Lehrpersonen.

Unterfrage D: Inwiefern erleben die Deutsch-Lehrpersonen eine adäquate Unterstützung bei lese-demotivierten und/oder leseschwachen Schülern durch die/den Heilpädagogen/Heilpädagogin?

Relevanz: Systemische Beleuchtung: Heilpädagogische Fachperson als ICF-Umweltfaktor für die Lehrperson

Lesekulturelle Fähigkeiten

Unterfrage E: Kennen die Schüler*innen ihre Lesepräferenzen?

Relevanz: Rieckmann (2020, S. 42): Wissen um Lesepräferenzen als Grundlage für eigenständiges Lesen.

Unterfrage F: Gelingt es den Schülerinnen/Schülern, eigene motivierende Texte auszuwählen?

Relevanz: Wrobel (2009, S. 33); Öffnung der Textkorpus als motivierender Faktor; Philipp (2011, S. 108): Autonomieerfahrung als lesemotivierender Faktor

Unterfrage G: Inwiefern sind die Schüler befähigt, adäquat über Texte Auskunft zu geben?

Relevanz: Rieckmann (2020, S. 42): Lesekulturelle Fähigkeiten, Sichtweise der Deutsch-Lehrpersonen

Art der Lesemotivation

Unterfrage H: Inwiefern lesen die Schüler habituell intrinsisch motiviert oder autonom extrinsisch motiviert in ihrer Freizeit?

Relevanz: Philipp (2011, S. 38): habituelle intrinsische Lesemotivation sowie autonome extrinsische Motivation wirken sich positiv auf das Leseverhalten und die Lesekompetenz aus.

Unterfrage I: Inwiefern ist der institutionell gegebene Zwang der Lese-Benotung (de-)motivierend?

- Relevanz: Groeben und Schroder (2004, zit. nach Philipp, 2011, S. 102): Leistungszwang als Widerspruch zum Genusslesen und zur Lese-Selbstverwirklichung.
- Hinweis: Befragung Lehrer*innensicht zum Genusslesen (pädagogischer Handlungsgrundsatz) und Schül*r*innensicht.

Interessante Texte als motivationsfördernder Faktor

Unterfrage J: Inwiefern haben die Schüler*innen die Möglichkeit, in der Schule subjektiv spannend empfundene Texte zu lesen?

- Relevanz: Philipp (2011, S. 108): Spannende Texte sind lesemotivationsfördernd.; Wrobel (2009, S. 33-35) sieht die Öffnung des Textkorpus als lesemotivierenden Faktor an. Infrastruktur als Umweltfaktor nach ICF (natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt).

Unterfrage K: Fördern die Deutsch- Easy-Reader-Bücher die Lesemotivation? (Repetory Grid)?

- Relevanz: Philipp (2011, S. 108): Spannende Texte sind lesemotivationsfördernd (Inhaltsaspekt); Rosenbrock et al. (2019, S. 17): Einfache Oberflächenstruktur und Textstruktur beeinflussen die Lesegeläufigkeit (Text-Anspruchsaspekt in Relation zur Lesegeläufigkeit).

Autonomieerfahrung

Unterfrage L: Inwiefern haben die Schüler*innen das Bedürfnis, Texte im Deutsch-Unterricht selbst auszuwählen?

- Relevanz: Philipp (2011, S. 108): Autonomieerfahrung als lesemotivationsfördernd. Erfragt wird in dieser Unterfrage nicht, ob die Schüler*innen Autonomieerfahrung erleben, sondern ob sie diese als Bedürfnis äussern.

Unterfrage M: Sehen die Deutsch-Lehrpersonen die eigene Textwahl der Schüler*innen als wichtig an?

- Relevanz: Lesedidaktische Handlungsgrundsätze und Einstellungen (ICF-Umweltfaktoren) der Lehrpersonen hinsichtlich Vorstellungen der Autonomie der Schüler*innen.

Lesekommunikation/Anschlusskommunikation und leseanimierende Verfahren als motivationsfördernde Faktoren

Unterfrage N: Inwiefern erleben die Schüler*innen die Anschlusskommunikation und „Anschlussaktivitäten“ („z.B. „Quiz“) als motivationsfördernd?

Relevanz: Bartnitzky (2018, S.147) äussert die Wichtigkeit der motivationsfördernden Lesekommunikation

Unterfrage O: Inwiefern wenden Lehrpersonen leseanimierende Verfahren an?

Relevanz: Rosebrock und Nix (2017, S.111) äussern die Wichtigkeit von leseanimierenden Verfahren, Charakter einer „Checkliste“; Die Qualität allfälliger leseanimierender Verfahren wird in den problemzentrierten Interviews aus Schüler*innensicht untersucht.

Leseöffentlichkeit in der Schule

Unterfrage P: Nehmen die Schüler*innen eine Leseöffentlichkeit in der Schule wahr?

Relevanz: Aussage über die Wahrnehmung positiver Lesemodelle, Lehrpersonen und/oder der Schüler*innen als Peers (vgl. Philipp, 2011, S. 127)

Unterfrage Q: Inwiefern erleben Schüler*innen in der Partizipation ihrer Lesebeiträge (Vorlesen) einen Leidensdruck?

Relevanz: Erfahrungswissen aus dem Praxisprojekt „Lesebus“; Groeben und Schroder (2004, zit. nach Philipp, S. 102): Negativ besetzte Leseerlebnisse im Sinne von Strafcharakter wirkend hemmend bezüglich der Lesemotivation und verhindern die Lese-Selbstverwirklichung.

I-Pad und Online-Tools

Unterfrage R: Könnten sich die Schülerinnen vorstellen, Lektüren auf dem I-Pad zu lesen?

Relevanz: Repetory-Grid-Frage aus dem Deutsch-Lehrpersonenteam

Unterfrage S: Wie erleben die Lehrpersonen die Motivation der Schüler im Zusammenhang mit dem Online-Tool „Antolin“? Repetory-Grid-Frage aus dem Deutsch-Lehrpersonenteam

Wirksamkeitsüberzeugung der Lehrpersonen bezüglich Wirkung ihrer Lesebegeisterung

Unterfrage T: Inwiefern gehen die Lehrpersonen davon aus, mit ihrer Lese-Begeisterung die Lesemotivation der Schüler*innen positiv zu beeinflussen?

Relevanz: Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lehrperson als Umweltfaktor (vgl. Philipp, 2011, S. 127)

Hauptfrage 3

- **Welche fördernden und hemmenden Peer-Wirkungen lassen sich auf der Sek-1-Boswil beschreiben?**

Unterfrage U: Inwiefern nehmen Peers ihre Mitschüler*innen als lesemotiviert wahr?

Relevanz: Aussagen zur Peer-Wahrnehmung

Unterfrage V: Inwiefern werden positive oder negative Gruppen-Lesedynamiken beobachtet im Zusammenhang mit dem Lesen?

Relevanz: Aussagen zu beobachteten Interaktionen

Hauptfrage 4

Wie lässt sich die Lesehabituation der Sek-1-Schüler*innen in Bezug auf das Freizeitlesen beschreiben?

Dieses Hauptfrage dürfte eine grosse Relevanz haben. Gilt es doch, eine Brücke zu schlagen zwischen dem schulischen Lesen und dem Freizeitlesen. Lese-Präferenzen sollen wahrgenommen werden und im schulischen Lesen Einzug halten.

Unterfrage W: Wie viel Zeit investieren die Sek-1-Schüler*innen Boswil in der Freizeit in das freiwillige Lesen?

Relevanz: Bestandsaufnahme des intrinsisch habituierten Lesens oder extrinsisch autonomes Lesen als lese-kompetenzfördernd (Philipp, 2011, S. 38). Sollte eine spätere erneute Befragung stattfinden, so liegt ein Referenzwert vor.

- Unterfrage X: Welche Genre werden durch die Schüler*innen bevorzugt gelesen?
Relevanz: Repetory-Grid aus dem Team, Hinweise für Bibliotheksanschaffungen.
- Unterfrage Y: Welche Lese(de)motivations-Attribuierungen äussern die Schüler*innen?
nen?
- Unterfrage Z: Welche konkreten Lieblingswerke haben die Schüler*innen?
Relevanz: Repetory-Grid aus dem Team, Hinweise für Bibliotheksanschaffungen
- Unterfragen AA: Erhebung: Wäre das Lesen auf dem I-Pad-Lesen als Alternative zur
piform für die Schüler*innen denkbar?
Relevanz: Partizipative Frage aus dem Lehrprsonenteam

Anhang 2: Informationen für die Deutsch-Lehrpersonen zur Befragung, Gewährleistung der Durchführungsobjektivität

Information zur Durchführung des Fragebogens für die Schüler*innen

Rückgabe bis Fr. 26.3.2021 ins Fächli von mir, Stefan Voramwald

Liebe Deutsch-Fachlehrpersonen

Danke euch ganz herzlich, dass ihr in euren Klassen den Fragebogen ausfüllen lässt! Zur Gewährleistung der geforderten Durchführungsobjektivität bitte ich euch um Beachtung folgender Punkte:

- Durchführung zu Beginn der Lektion
- Gruppendynamische Effekte so gut wie möglich minimieren. Je nach Klassengrösse und eurer Einschätzung «Prüfungs-Wändchen» aufstellen lassen.
- **Ansage wörtlich: «Ich gebe euch einen Fragebogen zum Thema Lesen durch und bitte euch, diesen kurz auszufüllen. Die Befragung erfolgt anonym, also ohne Namen. Ihr habt ca. 10- 15min. Wer länger braucht: Auch kein Problem! Wer fertig ist, der...*Folgearbeit definieren*. Wenn ihr wollt, sage ich am Schluss der Lektion noch etwas zu dieser internen Befragung auf der Oberstufe Boswil».**

«Wenn ihr etwas nicht versteht, so meldet euch. Ich erkläre dann gerne, wie ich das verstehe.»

- Fragen im Sinne «wofür?» oder «Für wen machen wir das?» → Antworten: **«Das ist eine schulinterne Befragung, ich sage gerne Ende der Lektion kurz etwas dazu».**
- Falls die SuS das wissen wollen: Masterarbeit über Lesemotivation und Lesegewohnheit. Herr Voramwald möchte herausfinden, wie die Einstellung und Motivation zum Lesen aussieht. Er möchte auch überlegen, wie man die Motivation auch noch steigern könnte.
- Schüler*innenabsenzen: Wenn die SuS das nachholen könnten, das wäre sehr gut!

Danke, liebe D-Lehrpersonen. Natürlich werde ich euch und die SuS informieren über die Resultate. Liebe Grüsse, Stefan

Anhang 3: Fragebogen Schüler*innen

Fragebogen zum Lesen / Schüler*innen

Datum: _____

Mein Geburtsjahr: _____ w/m: _____ Klasse: _____

*Liebe Schüler*innen*

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. Natürlich werden all deine Angaben anonym behandelt.

Lesebiografie

Gib einen Wert zwischen 1 und 10 an. 10 ist der höchste Wert, 1 ist der tiefste Wert.

1 Meine Lesemotivation in der Primarschule war: _____

2 Meine Lesemotivation in der Oberstufe ist: _____

3 Ist deine Lesemotivation seit der Primarschule gestiegen, gesunken oder gleichgeblieben? **Versuche, einen Grund dafür anzugeben.**

Möglicher Anfang für eine Kurzantwort:

Gleichgeblieben, weil...

Lesen in der Oberstufe Boswil / in der Freizeit

Bitte kreuze entsprechend an!

++ trifft sehr zu + trifft zu 0 Ich weiss es nicht.

Nr.	Aussage	++	+	0	-	--
4	Ich lese in der Freizeit (Bücher, Zeitschriften, im Internet), um mich über alltagsbezogene Probleme zu informieren (Lesen über ein Hobby, Jugendthemen wie Sucht, Sexualität, Gewalt, ...).					
5	Ich lese in meiner Freizeit Texte, die einen Zusammenhang mit meinem Berufswunsch haben.					
6	Ich lese in der Freizeit (Comics, Zeitschriften, Internet, Bücher, ...) zum Vergnügen.					
7	Ich habe beim Lesen auch schon erlebt, dass die Zeit im Flug vorbeiging.					
8	Ich lese zügig.					
9	Ich verstehe die Inhalte der Deutsch-Lesetexte der Schule.					
10	Lesen ist eine mühsame Tätigkeit.					
11	Die Texte im Deutsch-Leseunterricht interessieren mich inhaltlich.					
12	In der Schule liegen interessante Texte zur Ausleihe auf (Bibliothek, Klassenzimmer).					
13	Ich weiss, welche Art Bücher, Comics, Zeitschriften oder Internettex-te ich gerne lese.					
14	Beim Lesen in der Schule geht es mir vor allem um die Note.					
15	An der Schule Boswil beobachte ich interessierte Leser*innen (zum Beispiel Lehrpersonen, Schüler*innen in der Bibliothek oder beim Lesen im Freien).					
16	Ich möchte flüssiger lesen können.					
17	Es gelingt mir, eigene motivierende Texte zum Lesen auszuwählen.					

18	Gespräche über Lesetexte im Deutsch-Unterricht finde ich motivierend.					
Nr.	Aussage	++	+	0	-	--
19	Ich möchte die Texte für den Leseunterricht selber aussuchen.					
20	Ich habe auch schon mit Kolleginnen/Kollegen oder Geschwistern in der Freizeit über Lesetexte (Geschichten oder Sachtexte) gesprochen (Lesetipps, Meinungen, etc.).					
21	Die Jungs aus meiner Klasse lesen motiviert.					
22	Die Mädchen aus meiner Klasse lesen motiviert.					
23	Beim spontanen Vorlesen in der Klasse werde ich nervös.					
24	Ich lese motiviert «Easy-Reader-Bücher» in der Schule (kurze und einfach geschriebene deutsche Bücher).					
25	Ich kann mir vorstellen, eine Klassenlektüre auf dem I-Pad zu lesen (E-Book).					
26	Quiz-Aufgaben zu gelesenen Texten finde ich motivierend.					

- trifft nicht zu -- trifft ganz und gar nicht zu

Lesegewohnheit

Bitte kreuze jeweils an, was für dich stimmt!

27 Liest du in deiner Freizeit? Hinweis: Klassenlektüren sind Hausaufgaben, keine Freizeit.

- 1-mal pro Woche, ca. 15min
- Ich lese in der Freizeit nie.
- täglich bis zu 30min
- täglich 30min bis 60min
- täglich 60min bis 120min
- täglich mehr als 120min

28 Was liest du in deiner Freizeit? Mehrfachantworten sind möglich.

- Gar nichts
- Romane, Geschichten, Erzählungen
- Comics
- Zeitschriften
- Zeitungen

- Online-News (z.B. 20min.ch, blick.ch)
- Sachbücher
- Texte aus dem Internet
- Weiteres: _____

Motivation

29 Was motiviert dich zum Lesen? Versuche deinen stärksten Grund zu nennen und kurz zu beschreiben!

30 Was demotiviert dich beim Lesen? Versuche deinen stärksten Grund zu nennen und diesen zu beschreiben!

31 Hast du Lieblingsbücher oder Lieblings-Zeitschriften? Wenn ja, welche?

32 Was gefällt dir an deinen Lieblingstexten (Bücher, Internet, Zeitschriften, ...)?

Danke nochmals herzlich für deine Überlegungen!

Anhang 4: Fragebogen für Lehrpersonen

Fragebogen zum Lesen / D-Lehrperson

w/m: _____ Stufe (Real (r), Sek (s), beide Stufen (bs): _____

Berufserfahrung: Anzahl Jahre als Deutschlehrperson: _____

Liebe Lehrpersonen

Ich danke euch ganz herzlich für eure Mitarbeit an meiner Befragung zur Lesemotivation auf der Sek-1-Stufe Boswil!

Stefan Voramwald

Bitte kreuze entsprechend an!

++ trifft sehr zu + trifft zu 0 Ich weiss es nicht.
 – trifft nicht zu -- trifft ganz und gar nicht zu

Nr.	Aussage	++	+	0	-	--
1	Ich finde es wichtig, dass die Schüler*innen auch eigene Lesetexte im Deutsch-Unterricht aussuchen dürfen.					
2	Ich kann die Lesemotivation der Schüler*innen mit meiner Lesebegeisterung beeinflussen.					
3	Meine Verpflichtung der Benotung und Selektion ist hinderlich für das schulische «Genusslesen» im Unterricht.					
4	Genuss-Lesesituationen ohne Benotung gehören in den Sek-1-Deutsch-Unterricht.					
5	Die Deutsch-Unterrichtszeit für regelmässige authentische Lesesituationen ohne Benotung reicht aus.					
Nr.	Aussage	++	+	0	-	--
6	Lesekommunikation: Sämtliche Schüler*innen der Klasse besitzen die Kompetenz, über ihre individuelle Lektüre nachvollziehbar Auskunft zu geben (Inhalt/ Handlung, Interessensempfindung, einfache Textmerkmale; <i>Herstellen globaler Kohärenz</i>).					
7	In der Klasse gibt es Schüler*innen, die nicht flüssig lesen können.					
8	In der Klasse gibt es Schüler*innen, die beim spontanen lauten Vorlesen nervös werden.					
9	In der Klasse gibt es Schüler*innen, die aufgrund einer Leseschwäche im sozialen Kontext (z.B. Vorlese-Situation) einen Leidensdruck erfahren.					
10	Ich erlebe im Zusammenhang mit leseschwachen Schüler*innen eine adäquate Unterstützung und/oder Fachberatung durch die Heilpädagogik-Lehrperson.					
11	Ich wende leseanimierende Verfahren im Unterricht an (Lektüre-Tipps, Aktualitäten aus (Online-) News, Unterrichtsgespräche zu Interessen und Lesepräferenzen, Strategien bei Schwierigkeiten).					
12	Die Schulbibliothek ermöglicht das Finden von interessanten Lektüren für die Oberstufenschüler*innen.					
13	Die Schüler*innen verfügen über die literarischen Kompetenzen, einen eigenen passenden Text (Buch, Sachtext, ect.) selbst auszusuchen (Wissen über Lesepräferenzen und Reflexion/Intuition Passung Textanspruch-Leser*in).					
14	Auf der Sek-1-Stufe sind Lesegeläufigkeitstrainings wichtig für leseschwache Schüler.					
15	Auf der Sek-1-Stufe sind Lesegeläufigkeitstrainings wichtig für die Ganzklasse.					

Nr.	Aussage	++	+	0	-	--
16	Ich beobachte positive Gruppen-Lesedynamiken in der Klasse (Indikatoren: Wahrnehmen von Lesetipps oder angeregte Äusserungen zu Texten durch freiwillige Wortmeldungen im Unterricht oder in Pausensituationen, in der Bibliothek, ...).					
17	Ich beobachte negative Gruppen-Lesedynamiken in der Klasse (Indikatoren: Wahrnehmen von Degradierungen im Zusammenhang mit dem Lesen; z.B. Leserate als Stigma und schwacher Stellung in der Klasse oder Aussagen zu Wertigkeiten: «Lesen ist uncool» durch Personen(kreis) mit starkem sozialem Einfluss).					
18	Beim Bearbeiten von Lesetexten können die Schüler*innen die Sozialform und Arbeitsform mitbestimmen (Einzelarbeit oder Gruppenarbeit, Arbeitsort, Vorgehen).					
19	Ich kann während der Deutsch-Lektionen ein unbenotetes «Genusslesen» anbieten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.					
20	Ich verfüge als Deutsch-Lehrperson über einen Fundus an individuellen Texten für meine Schüler*innen.					
21	Im Zusammenhang mit dem Online-Tool «Antolin» konnte ich positive Effekte auf die Lesemotivation der Schüler*innen wahrnehmen.					
22	Ich erlebe deutsche «Easy-Reader-Klassenlektüren» als motivationsfördernd.					

Lehrpersonen

Nochmals Dank für eure geschätzte Mitarbeit!

Liebe Grüsse

Stefan

Anhang 5: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einleitung

Ich danke dir, dass du mit mir über deine Lese-Erfahrungen, deine Meinungen, Vorlieben beim Lesen, deine Lesemotivation oder auch über Frustmomente beim Lesen sprichst.

Lesebiographie und aktuelle Lesegewohnheiten

Was weißt du noch zum Lesen in der Primarschule? Wie waren die Erlebnisse für dich?

Was hat sich verändert in der Oberstufe bezüglich des Lesens?

Was liest du gerne in der Schule? Was weniger?

Liest du in der Freizeit? Wenn ja: Was und wie oft? Wo liest du?

In welchen Situationen bist du momentan motiviert zum Lesen? Warum wohl?

In welchen Situationen möchtest du nicht lesen? Warum wohl?

Lesekulturelle Fähigkeiten

Welche Bücher oder Texte sind dir in guter Erinnerung? Warum ist das so? Worum geht/ging es dort?

Wie wählst du deine Texte aus (Strategie)?

Woran merkst du bei dir selbst, dass dir ein Text gefällt oder nicht gefällt?

Motivationsaspekte extrinsisch und intrinsisch; Grad der Autonomie

Aus welchen Gründen sollte man deiner Meinung nach lesen? Was bringt das?

Es gibt viele weitere Freizeitbeschäftigungen als das Lesen. Sollte trotzdem jede/jeder in seiner Freizeit lesen? Wie ist deine Meinung dazu? Warum?

Deklarative und prozedurale Metakognition (vgl. Hasselhorn, M & Artelt, C., 2018, S. 522)

Wann liest du einen Text/ein Buch zu Ende? Warum wohl?

Woran merkst du bei dir selbst, dass du einen Text spannend findest?

Wann brichst du ab? Warum wohl?

Woran merkst du bei dir selbst, dass du einen Text nicht spannend findest?

Lesen im Schulsystem Boswil und in der Freizeit, Interaktion

Wer motiviert dich zum Lesen? ... Gibt es weitere Personen? ... Wie motivieren sie dich?

An der Schule Boswil: Mit wem sprichst du über Gelesenes?

In der Freizeit: Sprichst du mit jemandem über gelesene Texte? Mit wem und wie darf ich mir das vorstellen?

Wo würdest du am liebsten lesen in der Schule? Warum wohl?

Abschluss

Möchtest du noch etwas ergänzen zum Gesagten?

Danke dir herzlich!!!

Anhang 6: Quantitative Daten, Zusammenzug aller Klassen, Mittelwerte (M)

	Real (n = 38)	Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	total (N = 90)	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6
1 Lesemotivation Primarschule	5.14	6.42	6.69	5.07	5.78	5.31	7.20	5.25	5.77	4.85	6.30
2 Lesemotivation Oberstufe	5.82	5.11	7.45	5.03	5.56	6.31	6.67	5.75	3.69	5.40	4.96
3 Ist deine Lesemotivation seit der Primarschule gestiegen, gesunken oder gleichgeblieben? Versuche einen Grund dafür anzugeben.	separat	separat	separat	separat	separat						
4 Ich lese in der Freizeit (Bücher, Zeitschriften, im Internet), um mich über alltagsbezogene Probleme zu informieren (Lesen über ein Hobby, Jugendthemen wie Sucht, Sexualität, Gewalt, ...).	0.32	0.33	0.60	0.08	0.32	-0.13	0.44	0.50	0.15	0.80	0.35
5 Ich lese in meiner Freizeit Texte, die einen Zusammenhang mit meinem Berufswunsch haben.	0.28	-0.05	0.40	-0.19	0.09	0.66	0.13	0.42	-0.15	-0.50	-0.11
6 Ich lese in der Freizeit (Comics, Zeitschriften, Internet, Bücher, ...) zum Vergnügen.	0.39	0.15	0.33	0.19	0.26	0.94	0.69	0.46	0.07	0.24	0.32
7 Ich habe beim Lesen auch schon erlebt, dass die Zeit im Flug vorbeiging.	0.64	0.72	0.83	0.56	0.69	0.59	1.13	1.00	0.00	0.30	0.89
8 Ich lese zügig.	0.50	0.50	0.36	0.52	0.24	0.50	0.28	0.50	0.42	0.50	0.72
9 Ich verstehe die Inhalte der Deutsch-Lesetexte der Schule.	1.08	1.06	1.08	0.96	1.06	1.16	0.91	0.91	1.29	0.70	1.28
10 Lesen ist eine mühsame Tätigkeit.	-0.25	-0.50	-0.26	-0.72	-0.41	-0.59	-1.13	0.00	0.31	0.00	-0.52
11 Die Texte im Deutsch-Leseunterricht interessieren mich inhaltlich.	0.38	-0.37	-0.02	0.04	0.08	0.50	0.13	0.58	-0.77	0.00	-0.48
12 In der Schule liegen interessante Texte zur Ausleihe auf.	0.25	-0.47	-0.12	-0.18	-0.15	0.41	-0.06	0.67	-0.08	-0.50	-0.98
13 Ich weiss, welche Art Bücher, Comics, Zeitschriften oder Internettexte ich gerne lese.	1.39	1.07	1.11	1.21	1.13	1.56	1.38	1.33	0.46	1.20	1.20
14 Beim Lesen in der Schule geht es mir vor allem um die Note.	0.68	0.78	0.61	0.80	0.71	0.75	0.91	0.25	0.92	1.10	0.61
15 An der Schule beobachte ich interessierte Leser*innen (zum Beispiele Lehrpersonen, Schüler*innen in der Bibliothek oder beim Lesen im Freien).	-0.45	-0.82	-0.46	-0.67	-0.57	0.06	-0.06	-0.50	-1.38	-1.20	-1.02
16 Ich möchte flüssiger lesen können.	0.76	0.46	0.71	0.53	0.66	0.75	0.75	1.00	0.23	0.50	0.39
17 Es gelingt mir, eingene motivierende Texte zum Lesen auszuwählen.	0.58	0.59	0.63	0.51	0.57	0.69	1.07	0.33	-0.38	0.70	0.85
18 Gespräche über Lesetexte im Deutsch-Unterricht finde ich motivierend.	0.20	-0.21	0.17	0.01	0.14	0.59	0.25	0.17	-0.77	-0.40	-0.22
19 Ich möchte die Texte für den Leseunterricht selber aussuchen.	0.83	0.75	0.89	0.91	0.90	0.84	0.31	0.92	0.96	0.70	0.93
20 Ich habe auch schon mit Kolleginnen/Kollegen oder Geschwistern in der Freizeit über Lesetexte (Geschichten oder Sachtexte) gesprochen (Lesetipps, Meinungen, etc.).	0.01	-0.16	0.10	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.42	-0.54	0.10	-0.20
21 Die Jungs aus meiner Klasse lesen motiviert.	-0.42	-0.45	-0.18	-0.46	-0.37	-0.53	-0.06	-0.46	-0.92	-0.20	-0.46
22 Die Mädchen aus meiner Klasse lesen motiviert.	0.25	0.28	0.31	0.19	0.24	0.88	0.13	-0.21	-0.15	-0.20	0.63
23 Beim spontanen Vorlesen in der Klasse werde ich nervös.	-0.01	0.01	0.55	-0.21	0.14	-0.07	-0.13	0.38	0.62	-0.40	-0.24
24 Ich lese motiviert "Easy-Reader-Bücher" in der Schule (kurze und einfach geschriebene deutsche Bücher).	0.05	0.15	0.23	0.19	0.21	0.19	0.13	0.25	0.15	-0.40	0.17
25 Ich kann mir vorstellen, eine Klassenlektüre auf dem I-Pad zu lesen (E-Book).	1.25	0.85	1.17	1.00	1.08	1.56	1.19	0.79	0.85	1.30	0.61
26 Quiz-Aufgaben zu gelesenen Texten finde ich motivierend.	0.07	0.33	0.00	-0.05	-0.03	0.66	0.31	-0.08	-0.38	-0.70	0.09

Anhang 7: Quantitative Daten, Zusammenzug aller Klassen, Standardabweichungen (SD)

	Real (n = 38)	Sek (n = 52)	weiblich (n = 42)	männlich (n = 48)	total (N = 90)	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6
1 Lesemotivation Primarschule	5,14	6,42	6,69	5,07	5,78	5,31	7,20	5,25	5,77	4,85	6,30
2 Lesemotivation Oberstufe	5,82	5,11	7,45	5,03	5,56	6,31	6,67	5,75	3,69	5,40	4,96
3 Ist deine Lesemotivation seit der Primarschule gestiegen, gesunken oder gleichgeblieben? Versuche einen Grund dafür anzugeben.	separat	separat	separat	separat	separat						
4 Ich lese in der Freizeit (Bücher, Zeitschriften, im Internet), um mich über alltagsbezogene Probleme zu informieren (Lesen über ein Hobby, Jugendthemen wie Sucht, Sexualität, Gewalt, ...).	0,32	0,33	0,60	0,08	0,32	-0,13	0,44	0,50	0,15	0,80	0,35
5 Ich lese in meiner Freizeit Texte, die einen Zusammenhang mit meinem Berufswunsch haben.	0,28	-0,05	0,40	-0,19	0,09	0,66	0,13	0,42	-0,15	-0,50	-0,11
6 Ich lese in der Freizeit (Comics, Zeitschriften, Internet, Bücher, ...) zum Vergnügen.	0,39	0,15	0,33	0,19	0,26	0,94	0,69	0,46	0,07	0,24	0,32
7 Ich habe beim Lesen auch schon erlebt, dass die Zeit im Flug vorbeiging.	0,64	0,72	0,83	0,56	0,69	0,59	1,13	1,00	0,00	0,30	0,89
8 Ich lese zügig.	0,50	0,50	0,36	0,48	0,42	0,50	0,28	0,50	0,42	0,50	0,72
9 Ich verstehe die Inhalte der Deutsch-Lesetexte der Schule.	1,08	1,06	1,08	1,03	1,06	1,16	0,91	0,91	1,29	0,70	1,28
10 Lesen ist eine mühsame Tätigkeit.	-0,25	-0,50	-0,26	-0,54	-0,41	-0,59	-1,13	0,00	0,31	0,00	-0,52
11 Die Texte im Deutsch-Leseunterricht interessieren mich inhaltlich.	0,38	-0,37	-0,02	0,18	0,08	0,50	0,13	0,58	-0,77	0,00	-0,48
12 In der Schule liegen interessante Texte zur Ausleihe auf.	0,25	-0,47	-0,12	0,02	-0,04	0,41	-0,06	0,67	-0,08	-0,50	-0,98
13 Ich weiss, welche Art Bücher, Comics, Zeitschriften oder Internettex te ich gerne lese.	1,39	1,07	1,11	1,15	1,13	1,56	1,38	1,33	0,46	1,20	1,20
14 Beim Lesen in der Schule geht es mir vor allem um die Note.	0,68	0,78	0,61	0,82	0,72	0,75	0,91	0,25	0,92	1,10	0,61
15 An der Schule beobachte ich interessierte Leser*innen (zum Beispi ele Lehrpersonen, Schüler*innen in der Bibliothek oder beim Lesen im Freien).	-0,45	-0,82	-0,46	-0,56	-0,52	0,06	-0,06	-0,50	-1,38	-1,20	-1,02
16 Ich möchte flüssiger lesen können.	0,76	0,46	0,71	0,61	0,66	0,75	0,75	1,00	0,23	0,50	0,39
17 Es gelingt mir, eigene motivierende Texte zum Lesen auszuwählen.	0,58	0,59	0,63	0,61	0,62	0,69	1,07	0,33	-0,38	0,70	0,85
18 Gespräche über Lesetexte im Deutsch-Unterricht finde ich motivierend.	0,20	-0,21	0,17	0,13	0,14	0,59	0,25	0,17	-0,77	-0,40	-0,22
19 Ich möchte die Texte für den Leseunterricht selber aussuchen.	0,83	0,75	0,89	0,88	0,88	0,84	0,31	0,92	0,96	0,70	0,93
20 Ich habe auch schon mit Kolleginnen/Kollegen oder Geschwinstern in der Freizeit über Lesetexte (Geschichten oder Sachtexte) gesprochen (Lesetipps, Meinungen, etc.).	0,01	-0,16	0,10	0,25	0,18	0,28	0,19	-0,42	-0,54	0,10	-0,20
21 Die Jungs aus meiner Klasse lesen motiviert.	-0,42	-0,45	-0,18	-0,40	-0,29	-0,53	-0,06	-0,46	-0,92	-0,20	-0,46
22 Die Mädchen aus meiner Klasse lesen motiviert.	0,25	0,28	0,31	0,21	0,26	0,88	0,13	-0,21	-0,15	-0,20	0,63
23 Beim spontanen Vorlesen in der Klasse werde ich nervös.	-0,01	0,01	0,55	0,02	0,27	-0,07	-0,13	0,38	0,62	-0,40	-0,24
24 Ich lese motiviert "Easy-Reader-Bücher" in der Schule (kurze und einfach geschriebene deutsche Bücher).	0,05	0,15	0,23	0,10	0,16	0,19	0,13	0,25	0,15	-0,40	0,17
25 Ich kann mir vorstellen, eine Klassenlektüre auf dem I-Pad zu lesen (E-Book).	1,25	0,85	1,17	1,23	1,20	1,56	1,19	0,79	0,85	1,30	0,61
26 Quiz-Aufgaben zu gelesenen Texten finde ich motivierend.	0,07	0,33	0,00	0,15	0,08						0,09

Klassen anonymisiert

Anhang 8: Beispielseite Daten einer Klasse, Mittelwerte (M)

Person		Lesebiografie			Lesen in der Oberstufe																							Lesegewohnheit		
Jahrgang	Geschlecht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2005	m	8	6	Original- worten anony- misiert	-2	1	-1	1	1	2	0	-1	-2	1	2	-2	0	1	-1	1	-1	-2	2	-1	-1	2	0	1		
2005	m	1	3		-1	-1	-1	-2	-1	1	1	-1	-1	-1	0	0	2	0	-1	0	-2	-1	-1	1	0	-2	0	2		
2006	m	9	3		-1	0	-2	-2	1	1	1	-1	-2	1	0	-2	-1	0	-1	2	-1	1	1	-1	-1.5	0	2	1		
2005	m	5	1		-2	-1	0	2	1	2	-1	-1	-1	2	2	-2	-1	2	-1	-2	-2	1	2	-2	0.5	2	1	1		
2005	m	6	4		0	-1	1	2	1	1	-1	0	1	2	1	0	-1	0	0	0	2	0	1	-1	2	2	2	3		
2005	m	9	2		1	2	1	2	2	1	-1	-1	-1	2	1	1	-1	0	1	2	1	-2	1	-1	1	-2	-1	2		
2005	m	2	3		1	1	1	0	0	2	-1	-1	-1	1	1	-2	1	1	1	2	0	0	0	-1	0	1	1	2		
2005	m	1	2		0	-2	-1	1	0	-2	0	0.5	-2	-1	1	-2	2	-1	-1	1	0	-2	-2	1	-1	2	-2	1.5		
2006	m	6	4		1	-1	1	0	2	0	0	-1	-2	2	0	-2	0	0	-2	1	-1	0	1	1	-2	2		2		
2004	m	6	4		1	1	-1	1	1	2	0	-1	0	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	0	1	-1	3	
2005	m	3	7		0	1	1	1	1	2	-1	-1	0	1	-1	-2	1	0	-1	1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	3	
2006	w	7	10		2	-1	2	2	1	2	-2	1	-1	2	-1	0	-1	1	1	2	1	0	0	0	-2	1	2	1	5	
2004	w	9	7.5		1	-1	2	1.5	-1	2	-2	-0.5	-0.5	2	2	0	0.5	1.5	1	1.5	0.5	-0.5	0.5	-0.5	0.5	-2	-1	3		
2005	w	8	4		1	0	1	2	2	2	-1	-1	-2	1	0	-2	-2	2	-1	2	0	-1	1	-2	0	2	-1	3		
2005	w	4	5		1	-1	1	1	-1	1	0	1	-1	1	0	-1	1	2	1	0	-1	0	1	1	1	1	1	2		
2005	w	9	7		1	2	1	2	1	2	-1	0	-2	2	1	0	2	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2		
2005	w	7	10		1	0	2	2	2	1	-2	0	0	2	0	-2	2	2	1	0	2	0	1	-1	2	2	1	5		
2006	w	10	6		1	-1	-1	1	0	2	-1	-1	0	1	1	-1	1	1	-1	1	-2	0	1	1	0	1	-1	2		
2005	w	7	1		0	1	-2	0	0	0	1	-2	-1	0	2	-1	0	1	-2	2	-2	-1	1	1	-2	-1	-2	2		
2005	w	9	9		1	0	1	1	1	1	-2	1	0	2	-2	-2	2	2	0	0	-1	0	1	-2	2	2	1	4		
2004	w	9	9	1	0	2	2	2	2	-2	0	-2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	1	1	1.5	-2	1	4			
2005	w	3	2	-1	-1	-2	-2	0	1	2	0	0	0	0	0	-1	-1	0	1	-1	0	0	1	-1	-1	0	1			
2005	w	7	4.5	1	-1	1	2	0	1.5	1	-1	-2	1.5	1	-0.5	1.5	1	0	2	1	0	0	1	0	1	-1				

Anhang 9: Quantitative Daten, Zusammenzug der Lehrpersonen

Person			Umfrage																						
Berufserfahrun	Geschlecht	Sek/Real?	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>anonymisiert</i>			1	1	1	1	0	1	2	2	1	-2	1	-1	0	1	1	-1	-1	1	0		-2	1	
			2	1	-1	2	-1	-1	2	2	2	2	1	-2	1	2	2	2	-2	2	2	1	0	1	
			2	1	0	2	-1	2	2	1	0	1	1	0	2	2	0	1	-1	2	2	-1	0	0	
			2	2	-1	2	1	2	2	1	1	2	2	-1	1	2	2	2	-2	1	2	1	0	2	
			1	1	2	0	-1	1	2	2	1	2	1	-1	0	1	1	0	-2	0	-1	0	0	1	
			1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	1	2	1	1	-2	1	2	0	0	0	1
Mittelwerte			2	1	0	2	-0.3333333333	1	2	1	1	1	1	-1	1	2	1	1	2	1	1	0	-0.333	1	

Anhang 10: Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 12), Interviews

Kategorien Indikatoren	Subkategorien	Definition stichwortartig	Ankerbeispiel	Inhaltsextrakt: Auf den Inhalt reduzierte Aussagen
Lesebiographie	Beschreibung früherer Leseereignisse	Konkrete Schilderungen aus der Primarschul-Lesezeit. Leseepisoden <u>Subjektive Wertungen und Zuschreibungen</u> aus Schilderungen aus der Primarschul-Lesezeit.	(...) Ich musste viel lernen und ich glaube, das ABC habe ich noch nie gelernt. Es war eine grosse Last; Sie haben mich behandelt, wie wenn ich dumm wäre.	S2: Grosse Last aufgr. iLZ (individuelle Lernziele) und empfundener «Andersbehandlung» S2: Aufgrund Zweisprachigkeit gestolpert und Wörter verschluckt. S2: Empfinden, dass kein Support in der Primarschule da war. S1: Neuzuzug, Lesen als «nicht gern» empfunden, da die Wörter nicht verstanden wurden.
	Veränderungen im Zusammenhang mit dem Lesen	Subjektiv erlebte Veränderung des Lesens und Begründung Primarschule- Oberstufe,	Es hat sich schon verändert. Ich verstehe jetzt viel mehr (...)	S1: Findet lesen in der Oberstufe «ein Bisschen gut», da er die Wörter versteht. S2: Liest gerne in der Klasse vor. S1: Lesen ist jetzt besser, da er sich bewusst ist, dass man lesen können muss.

Lesegewohnheiten (Lesehabituation)	Lesepräferenzen in der Schule	Subjektive Wertung	Ich lese gerne spannende Sachen (...) mit Action, Motorrad fahren, Auto fahren, Comic mit Bildern.	<p>S1: Gibt inhaltliche Argumente für Lesemotivation in der Schule (Motorrad, Auto, Action).</p> <p>S1: Erlebt Comic mit Bildern als lese-motivierend.</p> <p>S1: Äussert, es tue ihm gut aufgrund der Lerngelegenheit (Wortschatzerweiterung).</p> <p>S2: Äussert die Vorliebe für Texte mit Inhalten, die so passieren könnten (Realitätsnähe).</p>
	<u>Leseverhalten</u> und Lesepräferenzen in der Freizeit	Subjektive Wertung und Begründung	Also wenn ein Unfall passiert, posten dies die Menschen oder sie schicken auch den Link	<p>S1: Schildert Primar-Freizeitsituation mit der Familie des Kollegen. Bibliotheksbesuch, die sehr gefielen und bei welchem die Zeit kurzweilig vorkam.</p> <p>S2: Beschreibung, dass sie mit Interesse Unfallmeldungen auf dem Handy liest.</p>

Umweltfaktoren	Wahrgenommene Umweltfaktoren im Kontext der Lese(de)Motivation	Probandin/Proband erzählt von fördernden und hemmenden Aspekten (z.B. Umweltfaktoren nach ICF)	Einfach im Klassenzimmer, wenn die Leute nicht laut werden.	<p>S1 liest am liebsten im Klassenzimmer und begründet dies damit, dass er rasch mit jemandem unklare Stellen klären kann. Er hat es gerne, wenn ihm jemand gegenüber sitzt.</p> <p>S1 äussert, dass er auch zu Hause in ruhigen Räumen lese.</p> <p>S2 Klassenzimmer wird als fördernder Umweltfaktoren empfundenen. Im Sommer sei es draussen zu heiss und im Winter zu kalt.</p> <p>S1 Ruhe im Klassenzimmer beim Lesen wird als fördernder Umweltfaktor empfunden</p> <p>S2: Auflösen der angepassten Lernziele und «Gleichbehandlung» wie die Mitschüler*innen wirkt motivationsfördernd (Handlungsgrundsätze).</p> <p>S2: «Support» der Kolleginnen, wenn sie eine 4 habe. Das sei für sie eine gute Lese-Note.</p>
Lesekulturelle Fähigkeiten	Erinnerungen an gelesene Werke	Erinnerung und narrative Ausdifferenzierung von gelesenen Text-Inhalten	(...) Ich weiss darüber (Anm.: gemeint ist ein Buch) sehr vieles und ich habe auch ein paar Dinge gelernt»	<p>S1: Ausdifferenzierung bezieht sich auf Schlagwörter: Autofahren und dass es nicht gut ist, wenn Jugendliche Auto fahren. Comics, und ein Video, von dem ich den Film gesehen habe.</p> <p>S2: Nennt Dramen als motivationsfördernd und äussert, das könne in ihrem Leben passieren.</p> <p>S2: Kann sich an keinen Buchtitel der Schule erinnern. Sie sagt, es seien Bücher, die sie halt von Fr Meier (Klassenlehrerin) erhalte.</p>

	Wahrnehmung und Fähigkeit bei der eigenen Testwahl.	Strategieschilderungen bei der Textauswahl		<p>S2: Benutzt das Google-Suchfeld für die passende Text-Themenfindung.</p> <p>S2: Sucht sich den Titel und gibt an, immer zu wissen, was sie lesen will. Erzählt, dass sie das letzte Mal einen Text über Serienmörder in der Schule ausgewählt hat.</p> <p>S1: Äussert, dass er nicht «auswähle». Er beschreibt, dass er Bücher von Lehrern, Eltern und Kollegen bekomme. Insofern die Auswahl, als dass er dann die einen lese und die anderen nicht lese.</p>
	Strategien während des Lesens	Äusserungen bezüglich Umgang mit Texten	Also ich fang an, ich lese es (...). Ich blättere einfach weiter und schaue ob es noch spannend wird und lesen den Teil nachher fertig.	<p>S1: Schildert, dass er z.T. ein Buch beginnt. Wenn es nicht spannend ist, gibt er an, weiterzublättern und zu prüfen, ob es noch spannend wird.</p> <p>S1: Gibt an, dass er dicke Bücher aufteilt.</p>
	Lesekommunikation	Episoden/Erinnerung an Lesekommunikation	Wir haben das gelesen und wir haben sehr viele Male darüber gesprochen.	<p>S1: Führt aus, dass er über ein Buch über Autos noch sehr viel weiss und dass wir viele Male darüber gesprochen haben in der Schule.</p> <p>S1: Sagt, dass sie mit Eltern, der Lehrperson und einer Kollegin über Texte spricht. keine konkreten Angaben.</p>
	Im Leseprozess abbrechen oder weiterlesen.	Gründe für das Abwählen oder Weiterlesen	Es ist so ein Gefühl, ich kanns nicht beschreiben. Es gefällt oder gefällt nicht.	<p>S2: Beschreibt «spannend» als Gefühl und als Entscheidungsgrundlage, zu lesen oder eben nicht zu lesen.</p> <p>S2: Beschreibt, dass sie aufgrund des «Müssens» Klassen-Lektüren stets zu Ende liest.</p>

<p>Leseregulation, Reflexion, Metakognition</p>	<p>Gefühlswahrnehmung und Gedanken reflexiv</p> <p>Wissen um Wissen und Wissen um Wissen der Gefühle</p>	<p>Reflexive und metakognitive Gefühlsbeschreibungen im Zusammenhang mit dem Lesen</p>	<p>Lesen (...) tut mir einfach gut.</p>	<p>S1: Begründung des «Guttuns» mit Lernen und dadurch mehr über die Welt zu wissen. Keine weiteren Beschreibungen, was «Guttun» heisst. Auf Nachfrage: «Es tut einfach gut.»</p> <p>S2: Äussert einzig, dass sie es merkt, wenn es spannend ist. Kein Hinweis auf Metakognitive Prozesse oder Imagination (Versetzen in eine Geschichte).</p>
<p>Leseanimierende Personen und Peer-Wirkung</p>	<p>Art der Leseanimation</p>		<p>(...) zum Beispiel von Lehrpersonen, die halt sagen, dass ich es schaffen kann (...)</p>	<p>S2: Support und Glaube, dass die Person es schaffen kann.</p> <p>S2: Erlebt Mitschülerinnen und Lehrpersonen als ermutigend und lesemotivierend im Sinne: «Sie sagen, dass ich es schaffen kann.»</p> <p>S2: Peer-Freizeit: Lieber mit Kolleg*innen andere Dinge gemeinsam tun als Lesen.</p> <p>S2: Handy-Texte als Peer-Aktion des Leseaustauschs und der Leseanimation</p> <p>S1: Nennt drei Kollegen, von denen er Bücher und/ oder Lesetipps erhalten würde.</p> <p>S1: Äussert, zahlreiche Bücher mit drei Kollegen auszutauschen und aktiv Tipps zu geben. // Vage Informationen, Fragestellung des Widerspruchs zwischen gesellschaftlicher Lesenorm und eigenem Selbstbild (vgl. Rieckmann, 2020, S. 44)</p>

Gründe für das Lesen	Motivations-typenzuordnung extrinsisch	Gründe für das Lesen liegen ausserhalb des Leseselbstzwecks (z.B. Lesevergnügen).	Wenn Sie auf der Autobahn sind, zeit es an, wo durch (...). Oder wenn man etwas ausfüllen kann (...). Über Google muss man schreiben und lesen können.	<p>S1: Begründet die Motivation des Lesens mit pragmatischen Alltagssituationen: Umgang mit Formularen, Google, und Wegbeschreibung</p> <p>S2: Beschreibt, dass ihr die Mutter helfen könne. Der Vater könne dies jedoch nicht, da er nicht gut Deutsch lesen könne.</p> <p>S2: Beschreibt ihre Lehre und die Berufsschule als Grund für das Lesen</p>
	Motivations-typenzuordnung intrinsisch	Lesen als Selbstzweck, Weiterlesen eines Buches, das man als spannend empfindet.	Es ist ein Comic und das ist sehr spannend	<p>S1: Schilderung von Erleben der Spannung beim Lesen von Comics, Action, Motorrad fahren, Autofahren.</p> <p>S2: Äussert die Spannung und dass sie dann weiterlese.</p> <p>S1: Äusserung, dass in der Bibliothek die Zeit im Flug vorbeiging (Hinweis auf Flow-Erlebnis).</p>
Deduktiv «neu» gewonnene Kategorien nach der Interviewdurchführung gem. Alt-richter et al.	Subkategorie	Definition stichwortartig	Ankerbeispiel	Inhaltsextrakt (Auf den Inhalt reduzierte Aussagen)

<p>Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Lesenorm und eigenem Selbstbild (vgl. Rieckmann, 2020, S. 44)</p>	<p>keine</p>	<p>Fragestellung des «So-Tun-Als Ob-Leser*in». Gemäss Rieckmann (2020, S. 44) nehmen Jugendliche den positiven des Status des Lesens in unserer Gesellschaft wahr. Kaum ein Kind/Jugendlicher präsentiert sich als Nicht-Leser*in(ebd.)</p> <p>Übertriebene Zeitangabe beim Lesen als Indikator für Verzerrungen</p>	<p>Ich lese jeden Tag eine Stunde. Lesen ist allgemein das Wichtigste.</p>	<p>S1: Ich lese jeden Tag ein Stunde. S1: Äussert sich, sehr oft mit Kollegen auszutauschen bez. Lesetipps und Leseinhalten. Inhaltsangaben sind vage.</p> <p>S1: Antwortet auf die Frage, über welche Lesetexte mit Kolleginnen gesprochen wird mit «so wie Horror-Videos» und bringt als Themen das Autofahren, das Sterben von Tieren oder das Umbringen von Leuten. Buchtitel und woher die Bücher sind, dies wird nicht klar.</p>
<p>Zukunftsbefürchtungen</p>	<p>keine</p>	<p>Angst, dass in der Lehre «der Support» fehlt (analog zum Erlebenden in Primarschule)</p>	<p>Es wäre sehr schlimm, wenn es sich ändern würde, weil ich habe keine Lust mehr, so in die Schule zu gehen wie in der Primar.</p>	<p>S2: Mit Support meint S2 Aspekte der Motivationsförderung, konkret die Ermutigung (vgl. Lazowski & Hulleman, 2016; Hattie, 2009, zitiert nach Tarnutzer, 2019, S. 20)</p>